

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1
Schulische Heilpädagogik, PSS
Studiengang BB, 09 / 12

Masterarbeit

Integrative Förderung im Freispiel – Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis

Eingereicht von: Michaela Kuster
Bernadette Schnyder
Begleitperson: Waltraud Sempert
Eingereicht: Januar 2012

Abstract

Viele Schulische Heilpädagoginnen arbeiten im Kindergarten in der Unterrichtsform Freispiel. Konzepte für die konkrete Umsetzung sind keine vorhanden. Die Forschungsarbeit zielt darauf ab, den Ist-Zustand der Integrativen Förderung und somit die Arbeitsfelder der Schulischen Heilpädagogin während des Freispiels, anhand von Leitfadenterviews zu erforschen.

Die Analyse hat ergeben, dass die Schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe in den Bereichen Diagnostik, Förderung und Beratung tätig ist. Die Umsetzung der Förderung auf der Kindergartenstufe in der Unterrichtsform Freispiel beinhaltet neben individuellen Förderungen auch die Spielförderung.

Die Forschung hat aufgezeigt, dass die Zusammenarbeit zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson Basis für die Integrative Förderung ist. Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in einem Leitfaden zusammengefasst, welcher der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson zur Unterstützung dienen soll.

Dank

Waltraud Sempert, Mireille Audeoud, Ernst Eichmüller, Nicole Eilingner, Karin Stoppel,
Erika Zürrer, Elsbeth Kasper, Christa Schnyder, Franziska Blatt, Astrid Kuster

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	6
1.1	PROBLEMSTELLUNG	6
1.2	HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ.....	7
1.3	ZIELE UND FRAGESTELLUNG/FORSCHUNGSFRAGE	8
1.4	VORGEHENSWEISE UND AUFBAU DER ARBEIT	8
2	THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.....	9
2.1	PRÄVENTION	9
2.1.1	<i>Primäre Prävention</i>	9
2.1.2	<i>Sekundäre Prävention</i>	10
2.1.3	<i>Tertiäre Prävention</i>	11
2.2	ZUSAMMENARBEIT.....	13
2.2.1	<i>Voraussetzungen für Teamteaching</i>	14
2.2.2	<i>Entwicklungsphasen im Teamteaching</i>	14
2.2.3	<i>Formen des Teamteachings</i>	15
2.3	BERATUNG UND UNTERSTÜTZUNG	16
2.4	DIAGNOSTIK	16
2.4.1	<i>Früherkennung</i>	17
2.4.2	<i>Diagnoseverfahren</i>	18
2.5	FÖRDERUNG / INTERVENTION	20
2.5.1	<i>Frühförderung</i>	22
2.6	UNTERRICHTSFORM FREISPIEL.....	22
2.6.1	<i>Spielbegleitung</i>	23
2.6.2	<i>Spielerische Förderung</i>	24
2.7	SPIEL.....	27
2.7.1	<i>Spielbeobachtung</i>	28
2.7.2	<i>Spielangebot</i>	29
3	HYPOTHESEN ABGELEITET AUS DEM BEZUGSRAHMEN	33
4	FORSCHUNGSMETHODISCHES VORGEHEN	34
4.1	FORSCHUNGSDESIGN / FORSCHUNGSSTRATEGIE	34
4.2	METHODISCHES VORGEHEN.....	34
4.2.1	<i>Das Leitfaden- / Experteninterview</i>	35
4.2.2	<i>Sampling</i>	36
4.2.3	<i>Datenerfassung mittels Tonbandaufzeichnung</i>	36
4.2.4	<i>Transkription der Interviews</i>	36
4.3	QUALITATIVE INHALTSANALYSE.....	37
4.3.1	<i>Strukturierende Inhaltsanalyse</i>	37
5	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE.....	40
5.1	KATEGORIENBASIERTE ANALYSE	40
5.1.1	<i>Diagnostikverfahren</i>	40
5.1.2	<i>Umsetzungsvarianten der Förderung</i>	41
5.1.3	<i>Aspekte der Zusammenarbeit</i>	43
5.1.4	<i>Vorbereitung für die Arbeit im Freispiel</i>	45

5.1.5	<i>Unterstützende/hemmende Faktoren für die Umsetzung der Förderung</i>	46
6	INTERPRETATION DER ERGEBNISSE / ÜBERPRÜFUNG DER HYPOTHESEN	47
6.1	DIAGNOSTIK / BEANTWORTUNG DER 1. HYPOTHESE	47
6.2	UMSETZUNGSVARIANTEN DER FÖRDERUNG / BEANTWORTUNG DER 2. HYPOTHESE.....	49
6.3	SPIELFÖRDERUNG / BEANTWORTUNG DER 3. HYPOTHESE	52
6.4	ASPEKTE DER ZUSAMMENARBEIT / BEANTWORTUNG DER 4. HYPOTHESE	54
6.5	FÖRDERNDE / HEMMENDE FAKTOREN FÜR DIE FÖRDERUNG IM FREISPIEL	56
6.6	BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGE	57
7	DISKUSSION	59
8	EVALUATION DES FORSCHUNGSMETHODISCHEN VORGEHENS	64
8.1	GÜTEKRITERIEN	64
8.2	FORSCHUNGSMETHODEN	65
9	SCHLUSSWORT UND AUSBLICK	66
10	LEITFADEN ZUR UMSETZUNG DER INTEGRATIVEN FÖRDERUNG IM FREISPIEL	67
10.1	EINLEITUNG	67
10.2	THEORETISCHER TEIL.....	68
10.2.1	<i>Prävention</i>	68
10.2.2	<i>Frühförderung</i>	69
10.2.3	<i>Unterrichtsform Freispiel</i>	69
10.3	UMSETZUNG	70
10.3.1	<i>Diagnostik</i>	70
10.3.2	<i>Förderung</i>	71
10.3.3	<i>Beeinflussende Faktoren für die Integrative Förderung</i>	74
10.3.4	<i>Beratung</i>	75
10.3.5	<i>Die Integrative Förderung im Jahresverlauf</i>	76
10.3.6	<i>Konkrete Umsetzungsvorschläge</i>	77
11	VERZEICHNISSE	78
11.1	LITERATURVERZEICHNIS	78
11.2	ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	80
11.3	TABELLENVERZEICHNIS.....	80
12	ANHANG	82

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Masterarbeit darauf verzichtet, jeweils die weibliche und männliche Form zu verwenden. Es wird nur die weibliche Form für die Schulische Heilpädagogin gewählt, wobei natürlich die männliche Form immer mitgemeint ist.

1 Einleitung

Jährlich absolvieren viele Lehrpersonen die Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin und arbeiten anschliessend auf der Kindergartenstufe im Setting der Integrativen Förderung. Konzepte für die Umsetzung der integrativen Förderung auf dieser Stufe sind nur wenige vorhanden und meist nur sehr schwammig formuliert. Vor allem während des Freispiels ergeben sich viele Handlungsmöglichkeiten für die Schulische Heilpädagogin, welche bis anhin nur selten in der Literatur erwähnt werden. Im Freispiel trifft die Schulische Heilpädagogin auf ein Setting, welches mit den Unterrichtsformen der weiteren Schulstufen nicht verglichen werden kann. Aus diesem Grund scheint es besonders wichtig zu sein, sich mit dieser Unterrichtsform und deren möglichen Aufgabenbereichen der Schulischen Heilpädagogin vertieft zu befassen, um anschliessend professionell und fundiert arbeiten zu können.

In dieser Masterarbeit wird auf die beschriebene Thematik eingegangen. In einer ersten Literaturrecherche werden der Bezugsrahmen und die vorhandene Literatur zu Hypothesen zusammengefasst. Anschliessend folgen die Beschreibungen des methodischen Vorgehens und der Forschungsstrategie. Zum Schluss folgen Praxisempfehlungen, welche den Schulischen Heilpädagoginnen für die Unterrichtsform Freispiel als Leitfaden dienen sollen.

1.1 Problemstellung

Grundsätzlich gibt es wenige Anhaltspunkte, wie die Integrative Förderung auf der Kindergartenstufe umgesetzt werden sollte. Als Schwerpunkt steht jedoch die Prävention im Vordergrund. Der Kindergarten als erste obligatorische Institution der Schweizer Bildungslandschaft ermöglicht es, alle Kinder zu erfassen und sie, wo nötig, so früh wie möglich zu unterstützen und zu fördern.

In der Umsetzung sieht die integrative Förderung in den Kindergärten sehr unterschiedlich und vielfältig aus, je nach Ausbildung und Berufserfahrung der jeweiligen Schulischen Heilpädagogin. Teilweise wird ausschliesslich separiert resp. integriert gearbeitet.

Ebenfalls wird die Rolle der Schulischen Heilpädagogin im Kindergarten unterschiedlich interpretiert und verstanden. Diese variiert von Teamteaching-Lehrperson mit heilpädagogischem Background bis hin zu Fachlehrperson für Abklärung und Therapie. Während der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin werden die genauen Aufgaben und die spezifische Rolle der Schulischen Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe nicht thematisiert und erläutert. Daher fehlt hier eine grundsätzliche Klärung der Aufgaben, welche für die Arbeit im Feld notwendig wären. Aus diesem Grund entsteht ein Freiraum, welcher individuell von den einzelnen Schulischen Heilpädagoginnen interpretiert und umgesetzt wird. Obwohl die Voraussetzungen und Angaben jeweils von den Kantonen und Gemeinden unterschiedlich sind, könnten grundsätzliche Aufgabenbereiche der Schulischen Heilpädagogin festgelegt werden.

Der Kindergartenalltag gliedert sich primär in die zwei wesentliche Bereiche: *Geführte Sequenz* und *Freispiel*. Beide Teile sind gleichermassen Hauptbestandteile des Kindergartens und daher

auch wichtig für die heilpädagogische Arbeit. Die geführte Sequenz lässt sich von den Inhalten und den Methoden her grob mit den Lektionen der Primarstufe vergleichen, da hier oft konkrete Ziele und fachliche Inhalte übermittelt, geübt und vertieft werden. Dafür werden diverse Sozialformen sowie vielfältige Methoden angewendet.

Das Freispiel jedoch unterscheidet sich grundsätzlich von der üblichen Methodik der Primarstufe. Während dieses Teils des Unterrichts erhält das Kind die Möglichkeit, individuelle und oft selbst gewählte Lernerfahrungen zu sammeln. Ebenfalls kann sich das Kind alleine oder in einer Kleingruppe Inhalte neu aneignen oder Bestehendes vertiefen (um nur einige wenige Ziele des Freispiels zu nennen). Obwohl das Freispiel oft nur als die Zeit des „Spielens“ angesehen wird, geschehen in dieser Zeit wichtige Entwicklungsschritte, welche von der Kindergartenlehrperson beobachtet, begleitet und unterstützt werden.

Während eineinhalb bis fünf Lektionen pro Woche arbeitet die Schulische Heilpädagogin im Kindergarten, wobei diese Lektionen zur Integrativen Förderung für alle Kinder bestimmt sind. Die Schulische Heilpädagogin arbeitet jeweils während der geführten Sequenz sowie im Freispiel mit der Gruppe. Die geführte Sequenz wird oft im Teamteaching gestaltet. Somit ist ein Arbeiten mit allen Kindern möglich. Die Schulische Heilpädagogin unterstützt die Kindergartenlehrperson bei der Umsetzung der Lektion und der offenen Unterrichtsformen. Die letzteren werden jeweils auch während des Freispiel teils weitergeführt. Weitere Aufgabenfelder der Schulischen Heilpädagogin sind spezifisch und beziehen sich ausschliesslich auf die geführten Sequenzen. Während des Freispiels fehlen solche. Durch diese unklare Definition fällt es in der Praxis schwer, das Potenzial der Schulischen Heilpädagogin auszuschöpfen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag dazu leisten, das Rollenverständnis und die Aufgabengebiete der Schulischen Heilpädagogin im Kindergarten, vor allem im Freispielsetting, genauer zu beschreiben, zu analysieren und zu erläutern. Die Ausgangslage zeigt auf, dass die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin im Kindergarten nicht klar definiert sind. Diese Definition ist jedoch für ein professionelles Handeln unerlässlich und relevant.

Die Forschungsarbeit zielt darauf ab, mit Hilfe der Erkenntnisse aus dem Literaturstudium Befragungen von erfahrenen Schulischen Heilpädagoginnen auf der Kindergartenstufe durchzuführen. Dadurch sollen die Ressourcen und Problemstellungen in der Praxis ermittelt werden. Die vorliegende Thematik betrifft alle Schulischen Heilpädagoginnen, die auf der Kindergartenstufe im Setting der Integrativen Förderung arbeiten. Die Erkenntnisse dieser Arbeit werden in Form von Praxisempfehlungen zusammengefasst und sollen den Schulischen Heilpädagoginnen und Kindergartenlehrpersonen als Hilfestellung und Leitfaden für ihre Arbeit dienen. Damit wird ein professionelles Handeln ermöglicht.

1.3 Ziele und Fragestellung/Forschungsfrage

Ziel der Arbeit ist ein Überblick über den Ist-Zustand der Integrativen Förderung im Freispiel zu erhalten. In diesem Zusammenhang werden die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin im Freispiel untersucht.

Um Schlussfolgerungen für eine optimale integrative Förderung zu erarbeiten, müssen grundsätzlich die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin im Kindergarten sowie das Freispiel als Unterrichtsform untersucht werden. Aufgrund dieser Literaturrecherche und den daraus abgeleiteten Hypothesen wird mit Hilfe von Leitfadeninterviews der Ist-Zustand in der Praxis ermittelt. Die Ergebnisse der Literaturrecherche und der Befragungen dienen als Grundlage für eine Auflistung von Praxisempfehlungen über die Integrative Förderung im Freispiel. Aufgrund der Zielsetzung sieht die Forschungsfrage folgendermassen aus:

Wie sieht die Integrative heilpädagogische Förderung im Freispiel konkret aus?

1.4 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

Abbildung 1: Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Während der Literaturrecherche konnten einzelne Artikel, Konzepte, Kapitel und Inhalte zum theoretischen Bezugsrahmen gefunden werden. Dafür wurde auf Unterlagen und Material aus dem deutschsprachigen Raum Bezug genommen.

In den meisten Unterlagen zu Berufsbild und Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin wird kein spezieller Bezug zur Integrativen Förderung auf der Kindergartenstufe genommen. Die Bereiche Diagnostik, Förderung und Beratung sind gleichbedeutend wie in den anderen Schulstufen. Neu hinzu kommt die Bedeutung der Prävention und Frühförderung, welchen auf dieser Stufe der grösste Stellenwert zugeschrieben wird.

2.1 Prävention

Prävention stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie vorbeugen und verhüten (Scholzer-Stubenrecht, 2000, S. 765). Im pädagogischen Kontext wird Prävention so verstanden, dass schulische Lern- und Lebensbedingungen so gestaltet werden, dass alle Lernenden die besten Entwicklungsmöglichkeiten erhalten. Ebenfalls zielt die Prävention darauf ab, dass Massnahmen ergriffen werden, welche zur Verhinderung von manifesten Lern- und Verhaltensproblemen beitragen (Kretschmann, 2000, S. 325).

Die Prävention auf der Kindergartenstufe zielt auf die Erfassung und Förderung grundlegender Kompetenzen in allen Lern- und Entwicklungsbereichen ab (Eichmüller, 2009, S. 12). Dadurch sollen Entwicklungsrückstände und Defizite in einzelnen Bereichen möglichst früh erkannt und die entsprechenden Massnahmen eingeleitet werden. Neben der Früherkennung von Entwicklungsrückständen dient die Prävention auch der Vorbeugung von Verhaltensauffälligkeiten und Belastungen im sozialen und familiären Umfeld (Burgener Woeffray & Eisner-Binkert, 2007, S. 91). Da in Bezug auf die Prävention ein weites Spektrum von verschiedenen Problemen eingeschlossen ist, wird in den folgenden Ausführungen der Begriff *Störung* verwendet. Dadurch werden neben biologischen Krankheiten auch psychische Störungen, Lernstörungen, Verhaltensprobleme und soziale Problemlagen eingeschlossen (Tröster, 2009, S. 17).

Gerald Caplan teilte erstmals die Präventionsmassnahmen in drei Bereiche auf. Die Einteilung erfolgt in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention. Diese Gliederung wurde zu Beginn in der Medizin aufgegriffen und ständig differenziert und erweitert (ebd., 2009, S. 16). Die Präventionsmassnahmen werden nicht nur für die Prävention von Krankheiten angewendet, sondern überall dort, wo unerwünschter Entwicklung vorgebeugt werden soll – so zum Beispiel in der Kriminal-, Gewalt- oder Suchtprävention. Dies geschieht immer mit dem Ziel, das Problem selbst zu verhindern oder dieses einzudämmen und seine Auswirkungen zu begrenzen (ebd., S. 17).

2.1.1 Primäre Prävention

Diese Stufe der Prävention ist darauf ausgerichtet, eine Störung zu verhindern. Die Massnahmen müssen demnach vor dem Auftreten der Störung stattfinden. Ursachen sowie Risikofaktoren werden ausgeschaltet. Die Massnahmen der primären Prävention können aufgeteilt werden in

unspezifische und spezifische Präventionsmassnahmen. Die unspezifischen zielen darauf ab, allgemeine Gesundheitsrisiken abzubauen und gesundheitsfördernde Lebensverhältnisse herzustellen. Die spezifischen Präventionsmassnahmen zielen auf das Ausschalten der Ursachen und Risikofaktoren ab (Tröster, 2009, S. 17).

Zur primären Prävention können alle Faktoren gezählt werden, welche für die Gestaltung einer guten Schule und eines guten Unterrichts wichtig sind – so zum Beispiel individualisierender Unterricht.

„Die *primäre Prävention* umfasst Massnahmen, die vor dem Eintreten der Störung einsetzen. Sie zielen darauf ab, das Auftreten der Störung zu verhindern“ (Tröster, 2009, S. 19).

In Bezug auf die Fragestellung bedeutet dies, dass das Freispiel so gestaltet wird, dass die Kinder eine wohlwollende Atmosphäre antreffen, in der sie keinen Risikofaktoren ausgesetzt sind, sich natürlich entwickeln können und eine lernförderliche Umgebung antreffen. Die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin liegt darin, mit der Kindergartenlehrperson eine solche Umgebung zu gestalten.

Abbildung 2: Zehn Merkmale guten Unterrichts (Meyer, 2008, S. 23)

Konkret können hier die Kriterien für guten Unterricht von Meyer (2008) beigezogen werden. Für das Freispiel sind die Kriterien *Lernförderliches Klima*, *Methodenvielfalt*, *echte Lernzeit*, *individuelles Fördern*, *Intelligentes Üben* und *Vorbereitete Umgebung* relevant (Meyer, 2008, S. 17).

2.1.2 Sekundäre Prävention

Die sekundäre Prävention wird dann eingesetzt, wenn bereits Störungen eingetreten sind. Das Ziel dieser Präventionsstufe ist eine Intervention (z.B. Therapie) in einem frühen Stadium der

Störungsentstehung. Damit sollen das Ausmass der Störung begrenzt und Folgebeeinträchtigungen verhindert werden. Diese Präventionsstufe richtet sich an Personen, welche bereits erste Anzeichen der Störung aufweisen (Tröster, 2009, S. 36).

Hierzu zählen auch Verfahren der Früherkennung. Letztere birgt viele Vorteile. Beispielsweise können dadurch Interventionen in einer Phase erfolgen, in denen die Störung noch nicht voll zum Ausbruch gekommen ist und dadurch keine Folgebeeinträchtigungen eingetreten sind. Ebenfalls besteht durch die Förderung im Frühstadium eine bessere Erfolgsaussicht (ebd., S. 37).

In der sekundären Prävention kann ebenfalls unterschieden werden zwischen spezifischen und unspezifischen Massnahmen. So zielen die spezifischen Massnahmen darauf ab, die Personen zu identifizieren, welche ein erhöhtes Risiko für eine bestimmte Störung aufweisen (z.B. Rechenstörung), während die unspezifischen Massnahmen darauf abzielen, allgemeine Gefährdungslagen (z.B. Entwicklungsrückstände) zu erkennen (ebd., S. 36).

Unter sekundärer Prävention werden ebenfalls schulorganisatorische und pädagogisch-inhaltliche Konzepte verstanden. So zum Beispiel Förderprogramme oder Unterstützungsangebote für Schüler, die von Entwicklungsstörungen betroffen sind.

„Die sekundäre Prävention umfasst Massnahmen, die nach dem Eintreten der Störung einsetzen. Sie zielen darauf ab, die Störung in ihrem Ausmass zu begrenzen und Folgebeeinträchtigungen zu verhindern oder zu minimieren. Zur sekundären Prävention zählt die Früherkennung“ (Tröster, 2009, S. 36).

Für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin bedeutet dies, dass sie gemeinsam mit der Kindergartenlehrperson durch Beobachtungen und Diagnoseverfahren möglichst früh Entwicklungsrückstände erfasst und allenfalls Fachstellen für eine detailliertere Diagnose beizieht. Ebenfalls sollen leichte Auffälligkeiten konstant beobachtet und mögliches Fördermaterial für das Freispiel bereitgestellt werden. Bei Auffälligkeiten im sozialen-emotionalen Bereich können Präventionsprogramme eingesetzt werden (zum Beispiel *Lubo aus dem All*¹).

2.1.3 Tertiäre Prävention

Auf dieser Stufe der Prävention werden Massnahmen in einem Stadium eingesetzt, in dem die Störungen bereits vorhanden sind und Funktionseinschränkungen eingesetzt haben. Die tertiären Präventionsmassnahmen sind darauf ausgerichtet, einer Verschlechterung der Störung vorzubeugen sowie Folgebeeinträchtigungen zu verhindern oder zu minimieren. Zu dieser Stufe zählt ebenfalls die Rehabilitation. Unter der schulischen Rehabilitation versteht man die individuellen Möglichkeiten, den betroffenen Kindern eine schulische Bildung und Erziehung zu vermitteln, die das Maximum an gesellschaftlicher Partizipation ermöglicht (Tröster, 2009, S. 44).

Ebenfalls gehört in diese Stufe die Frühförderung. Diese beinhaltet Unterstützungsangebote für Kinder im Säuglings-, Kleinkinder- und Vorschulalter, die behindert oder von einer Behinderung

¹ *Lubo aus dem All* ist ein Trainingsprogramm zur Förderung der sozial-emotionalen Kompetenzen.

bedroht sind. Neben der Förderung des Kindes umfasst die Frühförderung auch die Unterstützung der Familie.

„Die tertiären Präventionsmassnahmen sind darauf ausgerichtet, einer Verschlechterung der Störung vorzubeugen, Störungsrückfälle aufzufangen sowie Folgebeeinträchtigungen zu verhindern oder zu minimieren“ (Tröster, 2009, S. 44).

Hillenbrand und Hennemann erwähnen Kriterien, welche dazu beitragen, dass Präventionsmassnahmen wirksam sind und auch bleiben. Zu den Gütekriterien gehören folgende:

- Sie müssen sehr früh beginnen und über eine längere Zeit dauern.
- Kinder müssen direkt und nicht nur durch die Bezugsperson gefördert werden.
- Intensivere Massnahmen führen zu deutlicheren Effekten.
- Umfassende Massnahmen, die verschiedene Ebenen der kindlichen Entwicklung einbeziehen, weisen die beste Wirkung auf.
- Erfolg bleibt langfristig erhalten, wenn eine weitere Unterstützung durch das soziale Umfeld erfolgt.

(zitiert nach Burgener Woeffray & Eisner-Binkert, 2005, S. 141/142)

Die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin und der Lehrperson besteht darin, diese Kriterien während ihrer Arbeit bestmöglich zu berücksichtigen. Um dies zu erreichen, ist eine enge Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson und den Eltern erforderlich.

Nach einer detaillierten Auseinandersetzung mit der Thematik der Prävention kann festgehalten werden, dass im Kindergarten allgemein und meistens präventive Massnahmen stattfinden. Alle Stufen der Prävention werden durch die Kindergartenlehrperson, die Schulische Heilpädagogin oder durch weitere Fachpersonen tagtäglich umgesetzt.

Für die Schulische Heilpädagogin bedeutet dies, dass sie in der primären Prävention in der Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson einen Unterricht gestaltet, welcher vorbeugend wirkt und dadurch mögliche Störungen verhindert. Im Kapitel der Zusammenarbeit und der Beratung wird noch spezifischer auf diese Thematik eingegangen.

Auf der sekundären Stufe ist die Hauptaufgabe der Schulischen Heilpädagogin, die Kinder zu erfassen und mögliche Störungen und Defizite frühzeitig zu erkennen, damit möglichst früh Massnahmen eingeleitet werden können, um Folgeschäden zu verhindern. Im Kapitel Diagnostik wird noch detaillierter darauf eingegangen.

In der tertiären Präventionsstufe fördert die Schulische Heilpädagogin das Kind mit einer Störung intensiv, damit Folgeschäden minimiert werden können. Ebenfalls unterstützt sie die Eltern beim Finden von passenden Fördermassnahmen (Logopädie, Ergotherapie, ...). Sinnvoll scheint bei Kindern der tertiären Stufe auch die Unterstützung des sozialen Umfeldes zu Hause. Durch eine Familienbegleiterin oder eine Heilpädagogische Früherzieherin kann das Kind zusätzlich zu Hause von einer professionellen Förderung profitieren. Durch diese ausserschulischen Fördermass-

nahmen können auch die Eltern in die Förderung miteinbezogen werden. In der Thematik der Förderung und Intervention wird noch spezifischer auf die tertiäre Prävention eingegangen.

Die folgenden Kapitel werden nach den oben erläuterten Stufen der Prävention gegliedert. Aus diesem Grund folgen zuerst Zusammenarbeit und Beratung, danach Diagnostik und Früherkennung und anschliessend Förderung und Intervention.

2.2 Zusammenarbeit

Die Umsetzung der Integrativen Förderung im Freispiel setzt eine enge Zusammenarbeit voraus. Im Zusammenhang mit der primären Prävention konnte festgestellt werden, dass vorbeugende Massnahmen umgesetzt werden sollten, um Störungen zu verhindern. Vorbeugende Massnahmen auf der Kindergartenstufe beinhalten die Kriterien für einen guten Unterricht von Meyer (2008, S. 23). Die Schulische Heilpädagogin soll die Kindergartenlehrperson bei der Umsetzung dieser zehn Kriterien im Unterricht unterstützen. Um die Kinder zu unterstützen, gestaltet die Kindergartenlehrperson gemeinsam mit der Schulischen Heilpädagogin eine förderliche Umgebung, in der die relevanten Entwicklungsbereiche gefördert werden können. Unter diesen Entwicklungsbereichen versteht Barth folgende:

- Lateralität (Händigkeit)
 - Motorik (Grob- und Feinmotorik)
 - Taktil-kinästhetische, vestibuläre, visuelle und auditive Wahrnehmungsverarbeitung
 - Visuelles und auditives Gedächtnis, Merkfähigkeit
 - Sprechen (Lautbildung) und Sprache (Sprachverständnis)
 - Körperschema
 - Aufmerksamkeit, Konzentration, Ausdauer
 - Affektivität, emotionale Grundstimmung
 - Sozialverhalten
- (2006, S. 161)

Um die primäre Prävention umsetzen zu können, werden eine enge Zusammenarbeit und ein vielfältiger Austausch zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson verlangt. Der Unterricht soll so gestaltet sein, dass eine lernförderliche Atmosphäre entstehen kann. Die Integrative Förderung soll möglichst in der Kindergartengruppe umgesetzt werden. Durch die integrierte Arbeit wird die Stigmatisierung einzelner Kinder minimiert. Es wird möglichst im Teamteaching gearbeitet. „Unter Teamteaching versteht man eine Unterrichtsmethode, bei der mehrere Lehrpersonen in flexiblen Schülergruppierungen zusammenarbeiten, das heisst – im Idealfall – den Unterricht gemeinsam vorbereiten, durchführen und auswerten“ (Huber, zitiert nach Halfhide & Frej, 2002, S. 8).

2.2.1 Voraussetzungen für Teamteaching

Damit diese Unterrichtsform erfolgreich ist, müssen bestimmte Voraussetzungen gegeben sein. Halfhide & Frei sprechen dabei von verschiedenen Bedingungen.

Anforderungen an die Persönlichkeit der Lehrpersonen:

- Zusammenarbeit muss als eine Bereicherung verstanden werden
- Gegenseitiges Vertrauen
- Offenheit und Flexibilität
- Lernbereitschaft und Bereitschaft für ständige Reflexion

Organisatorische Bedingungen:

- Bei der Teambildung müssen die Lehrpersonen miteinbezogen werden, konstante Teams sorgen für besser eingespielte Zusammenarbeit.
- Zusätzlicher Raum für vielfältige methodische Möglichkeiten ist vorhanden.
- Schulbehörden müssen ausreichend Pensen bewilligen, je grösser das Pensum, desto stärker ist die Einbindung und Mitverantwortung.

Unterrichtsbezogene Bedingungen:

- Pädagogische Unterrichts- und Erziehungsstile der Partner/innen sind sich ähnlich oder ergänzen sich.
- Die Verantwortung gegenüber den Kindern wird gemeinsam getragen.
- Die Lehrpersonen haben abgesprochen, wie sie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufteilen.
- Die Planung, Durchführung und Auswertung erfolgen gemeinsam.

(2002, S. 12)

Diese Voraussetzungen sind entscheidend für eine gelingende Zusammenarbeit. Obwohl die Schulische Heilpädagogin nur während eineinhalb bis fünf Lektionen in der Klasse ist, sind diese Bedingungen für einen gelingenden Unterricht von grosser Bedeutung. Allgemein für die Zusammenarbeit zwischen der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin sind die „Anforderungen an die Persönlichkeit der Lehrpersonen“ wichtig. In Bezug auf das Freispiel gelten vor allem die „Unterrichtsbezogenen Bedingungen“ als entscheidend. Es soll klar abgesprochen werden, wie die Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufgeteilt wird.

2.2.2 Entwicklungsphasen im Teamteaching

Jedes Unterrichtsteam, so auch das Team der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin, ist unterschiedlich geprägt durch die einzelnen Lehrpersonen. Francis und Young sprechen von einer „Teamentwicklungsuhr“, die in vier Entwicklungsschritten abläuft:

1. In der Startphase (Forming) setzen sich die Lehrpersonen mit den gemeinsamen Zielen des Unterrichts auseinander, legen ihre Wünsche in Bezug auf das Teamteaching offen und treffen Abmachungen bezüglich der gemeinsamen Aufgaben.
2. In der zweiten Phase (Storming) haben die Lehrpersonen erste Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht. Einiges ist zufriedenstellend verlaufen, anderes nicht. Es kann zu Konflikten und Spannungen kommen. Die Lehrpersonen müssen miteinander verhandeln und gemeinsam schauen, wie es weitergehen soll.
3. In der dritten Phase (Norming) sind die Lehrpersonen weiter gefordert in der Kommunikation miteinander, um mit unterschiedlichen Standpunkten konstruktiv umzugehen. Sie lernen, sich gegenseitig konstruktive Feedbacks zu geben.
4. In der vierten Phase (Performing) sind die beiden Lehrpersonen in der Lage, gleichberechtigt zusammenzuarbeiten und Konflikte anzusprechen. Die individuellen Stärken kommen zum Tragen und ergänzen sich.
(zitiert nach Halfhide & Frei, 2002, S. 8)

Gelingende Zusammenarbeit setzt ein „Wir-Gefühl“ im Team voraus, wo gemeinsame Ziele oder vereinbarte Spielregeln abgemacht werden (Meyer, zitiert nach Halfhide & Frei, 2002, S. 8)

Da eine Schulische Heilpädagogin meist in diversen Kindergärten mit mehreren Kindergartenlehrpersonen zusammenarbeitet, steht für sie am Anfang eine Phase der Teamentwicklung, wobei sie sich in unterschiedlichen Settings mit unterschiedlichen Kindergartenlehrpersonen zu rechtfinden sollte. Dies fordert von ihr eine grosse Flexibilität und Offenheit.

In Bezug auf die Formen des Teamteachings lassen sich ganz unterschiedliche Settings erwähnen, auf die im Folgenden näher eingegangen wird.

2.2.3 Formen des Teamteachings

Teamteaching kann in unterschiedlichen Settings stattfinden (Halfhide & Frei, 2002, S. 16). Mögliche Formen sind:

- Beide arbeiten im selben Raum am gleichen Thema. Die Aufgaben haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.
- Eine Lehrperson führt in ein Thema ein, die andere beobachtet, anschliessend unterstützen beide bei Gruppen- oder Einzelarbeiten die Kinder.
- Die Schüler arbeiten in offenen Unterrichtsformen an unterschiedlichen Inhalten und an individuellen Zielen. Hier unterstützen die Lehrpersonen die Kinder bei Bedarf.
- Während eine Lehrperson die Klasse betreut, arbeitet die andere mit Kleingruppen oder einzelnen Kindern.

Die verschiedenen Unterrichtsformen ermöglichen den Kindern eine Steigerung von echter Lernzeit. Ebenfalls steigt die Konzentration der Kinder, wenn zwei Lehrpersonen im Raum unterrichten. Die Kinder erhalten ebenfalls schneller ein Feedback. Jedem einzelnen Kind steht durch diese Unterrichtsform mehr Zeit zur Verfügung, in der es beraten oder bei Übungen unterstützt wird (Halfhide & Frei, 2002, S. 10).

Die Teamteachingform während des Freispiels wird in der Literatur nicht speziell erwähnt. Gerade in dieser Unterrichtsform bestehen grosse Möglichkeiten für die integrative Förderung durch die Schulische Heilpädagogin. Da die Zusammenarbeit zwischen der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin im Freispiel nirgends klar definiert wird, wird versucht, in der vorliegenden Forschung mögliche Arten der Zusammenarbeit und Umsetzungsformen zu finden.

2.3 Beratung und Unterstützung

Da die Schulische Heilpädagogin nur während eineinhalb bis fünf Lektionen im Kindergarten tätig ist, besteht ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich darin, die Kindergartenlehrperson zu unterstützen und zu beraten. Die Beratung liegt einerseits bei der Umsetzung von Fördermassnahmen im Bereich der Unterrichtsgestaltung und der integrativen Didaktik (Individualisierung, Binnendifferenzierung), andererseits im Bereich der Fördermassnahmen für Gruppen und einzelne Kinder (zielgerichtete Massnahmen, Einsatz von Förder- und Lernprogrammen). Auf der Kindergartenstufe steht die Schulische Heilpädagogin auch bei Übertrittsfragen als Beraterin zur Verfügung (Rahmenkonzept Kt. Zürich, 2004, S. 3). Konkret berät die Schulische Heilpädagogin die Kindergartenlehrperson bei Fragen in Bezug auf geeignete Unterrichtsmethoden und passendes Fördermaterial. Ebenfalls gehört die Unterstützung im Umgang mit schwierigem Verhalten von Kindern oder herausfordernden Unterrichtssituationen zur Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin (Eichmüller, 2005, S. 15). In Bezug auf die tertiäre Präventionsstufe leistet die Schulische Heilpädagogin einen wichtigen Beitrag beim Finden von passenden externen Fördermassnahmen.

Da die Kindergartenlehrperson während rund 24 Lektionen mit den Kindern arbeitet und die Schulische Heilpädagogin nur für kurze Zeit anwesend ist, spielt die Beratung der Kindergartenlehrperson eine grosse Rolle. Durch Inputs und Förderideen wird die Kindergartenlehrperson in ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern mit speziellem Förderbedarf unterstützt. Vor allem die Unterrichtssequenz Freispiel eignet sich ideal, um Fördermaterial und Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten, welche ins Spiel integriert werden können.

2.4 Diagnostik

Diagnostik und Früherkennung können der sekundären Prävention zugeteilt werden. Das Erfassen von Entwicklungsrückständen, Verhaltensauffälligkeiten und weiteren Störungen steht im Vordergrund. Durch das Erkennen von Störungen können Massnahmen in einem frühen Stadium mit dem Ziel eingesetzt werden, die Störung in ihrem Ausmass zu begrenzen und Folgebeein-

trachtigungen zu verhindern oder zu minimieren (Tröster, 2009, S. 36). Die Diagnostik zielt darauf ab, anschliessend eine individuelle Förderplanung zu erstellen, welche eine optimale Förderung ermöglicht. Unter Diagnostik soll jedoch keine selektive Funktion verstanden werden. Vielmehr stellt sie ein Mittel dar, um die Kinder individuell zu begleiten und zu fördern und für die Wahl von geeigneten Übungsformen, -materialien und -aufgaben (Burgener Woeffray, 2007, S. 26).

Um eine Förderdiagnostik zu erstellen, benötigt die Schulische Heilpädagogin Beobachtungen und Erkenntnisse der Kindergartenlehrperson und der Eltern. Neben dem Erfassen des Entwicklungs- und Lernstandes des Kindes besteht bei der Förderdiagnostik die Hauptaufgabe darin zu erkennen, wo Anknüpfungspunkte und Ressourcen vorhanden und welche Umweltfaktoren hemmend oder fördernd sind. Diagnostik kommt vor allem da zum Zug, wo durchgeführte Fördermassnahmen evaluiert werden (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 24). Somit ist die Diagnostik ein wichtiger Bestandteil der heilpädagogischen Arbeit im Allgemeinen.

Auf der Kindergartenstufe spielt die Früherfassung eine entscheidende Rolle, da es immer wieder Kinder gibt, bei denen erst beim Eintritt in den Kindergarten ein Entwicklungsrückstand oder auffälliges Verhalten erkannt werden. Ein Grund dafür ist, dass der Kindergarten oft die erste Gelegenheit bietet, ein Kind mit Gleichaltrigen zu vergleichen (Mayr, 2010, S. 8).

2.4.1 Früherkennung

Früherkennung findet in einer Phase statt, in der die Störung bereits vorhanden ist, jedoch nicht oder noch nicht im vollen Umfang ausgebrochen ist. Dadurch werden Massnahmen oder Förderungen rechtzeitig ermöglicht, um das Ausmass der Störung zu begrenzen und Folgeerscheinungen zu vermeiden (Tröster, 2009, S. 61). So kann durch Früherkennung eine mögliche Lernschwäche festgestellt werden, deren Überwindung bereits vor dem Übertritt in die erste Klasse gezielt gefördert werden kann.

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Früherkennung (Tröster, 2009, S. 62)

Lernstörungen oder andere Störungen treten in der Regel nicht plötzlich auf, sondern entwickeln sich schrittweise. Die zuerst unauffälligen Symptome werden zu Beginn vom Umfeld noch nicht wahrgenommen. Die Betroffenen fühlen sich zuerst nicht beeinträchtigt. Im weiteren Verlauf wird jedoch eine Schwelle erreicht, in der die Symptome vom Betroffenen und vom sozialen Umfeld erkannt werden. Zu diesem Zeitpunkt findet üblicherweise eine Abklärung statt und eine Diagnose wird gestellt. Die Früherkennung tritt in diesem Stadium ein, in der erste Symptome erkennbar sind. Die Förderung in diesem Stadium ermöglicht allgemein eine grössere Chance zur Minimierung oder Ausgrenzung der Störung (Tröster, 2009, S.61).

Die Inhalte der Diagnostik sowie der Früherkennung weisen darauf hin, dass durch eine präzise Arbeit der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson auf der Kindergartenstufe mögliche Störungen bereits im Vorfeld erkannt und deren Überwindung gefördert werden können. In einem nächsten Schritt werden Umsetzungsmöglichkeiten der Diagnostik und Früherkennung auf der Kindergartenstufe aufgezeigt.

2.4.2 Diagnoseverfahren

In einer Kindergartengruppe mit durchschnittlich 20 Kindern fällt es aufgrund der zeitlich begrenzten Ressourcen einer Kindergartenlehrperson schwer, die Entwicklung, den Leistungsstand und das Verhalten ständig zu beobachten und zu dokumentieren. Aus diesem Grund besteht eine wichtige Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin darin, die Kindergartenlehrperson bei dieser Arbeit zu unterstützen und zu beraten.

Mayr unterscheidet in seinen Ausführungen zwischen Diagnostik und Screening. Unter Screening versteht er die Erfassung einer grösseren Kindergruppe durch einen Beobachtungsbogen. Anhand dieser Erfassung sollen auffällige und gefährdete Kinder erkannt werden. In einem weiteren Schritt werden mit einem Diagnoseinstrument diese Kinder genauer abgeklärt (2010, S. 8). Mayr erstellte für die Früherfassung von Vorschulkindern ein Stufenmodell, welches in drei Schritte gegliedert ist.

Abbildung 4: Früherkennung als Prozess – ein Stufen-Modell (Mayr, 2003, S. 34)

- Die *Stufe 1* betrifft alle Kinder. Hier steht das Beobachten der ganzen Gruppe im Zentrum. Durch diese Grobeinschätzung werden entwicklungsgefährdete Kinder durch die Kindergartenlehrperson oder die Schulische Heilpädagogin erkannt. Da diese Grobeinschätzung mit wenig Aufwand durchgeführt werden kann, sollte sie drei- bis viermal im Jahr stattfinden.
- Die *Stufe 2* betrifft nur noch die Kinder, welche Auffälligkeiten in einem oder mehreren Bereichen aufzeigten. In dieser Stufe werden mögliche Entwicklungsgefährdungen oder -auffälligkeiten umfassender beobachtet und durch Screening-Verfahren erfasst.
- In der *Stufe 3* geht es um eine differenzierte Abklärung des Entwicklungsstandes. Ebenfalls muss eine Einschätzung der Risiko- und Schutzfaktoren erstellt werden, um die Dringlichkeit einer Massnahme einzuschätzen.
- Nachdem die Ergebnisse und Beobachtungen mit den Eltern besprochen wurden, wird in einem weiteren Schritt je nach Befund eine diagnostische Abklärung (z.B. durch Ergotherapeutin, Logopädin oder Schulpsychologischen Dienst) stattfinden.
(Mayr, 2003, S. 34)

Bei diesem Stufenmodell trägt die Schulische Heilpädagogin die Mitverantwortung bei der Erfassung der einzelnen Kinder. Sie unterstützt die Kindergartenlehrperson bei Beobachtungen und Einschätzungen der Kinder. Damit die Beobachtungen möglichst objektiv ausfallen, ist es von Vorteil, wenn die Grobeinschätzung durch die Kindergartenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin unabhängig voneinander durchgeführt und anschliessend gemeinsam diskutiert wird.

Die Schulische Heilpädagogin ermittelt mit Hilfe von freien und systematischen Beobachtungen sowie normierte Tests den Entwicklungsstand des Kindes in den einzelnen Teilleistungsbereichen. Durch Gespräche mit der Kindergartenlehrperson und den Eltern ergänzt sie wichtige Informationen über das erzieherische Umfeld des Kindes. Aufgrund all dieser Ergebnisse und Erkenntnisse stellt die Schulische Heilpädagogin eine umfassende und ressourcenorientierte Förderdiagnostik zusammen, welche anschliessend mit den Eltern und der Kindergartenlehrperson diskutiert wird (Spirgi & Omlin, 2000, S. 8).

In Bezug auf die Fragestellung bedeutet dies, dass die Diagnostik für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin während des Freispiels relevant ist. Während dieser Zeit besteht die Möglichkeit, die Kinder systematisch zu beobachten. Durch gezielte Spielangebote können konkrete Bereiche beobachtet und festgehalten werden. Damit kann eine ressourcenorientierte Förderplanung für einzelne Kinder aufgestellt werden, welche anschliessend im Kindergarten und somit während des Freispiels umgesetzt werden kann.

Wie diese Förderplanung umgesetzt werden kann, wird im nächsten Kapitel besprochen.

2.5 Förderung / Intervention

Allgemein ist die Pädagogik verpflichtet, die Kinder bei der Entfaltung ihrer Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen. Unter einer Förderung wird verstanden, dass jedem Kind die materiellen und personellen Zuwendungen anzubieten sind, welche es benötigt, um seine individuellen Möglichkeiten des eigenen Lebens zu bewältigen (Jogschies, 2008, S.28). Diese Inhalte der Förderung treffen auf die Pädagogik im Allgemeinen zu. Förderung in der Sonderpädagogik grenzt sich dadurch ab, dass es sich dabei um Kinder mit besonderen Bedürfnissen handelt. Das Ziel der Förderung besteht darin, die Kinder individuell so zu unterstützen, dass die Störung minimiert wird und Folgestörungen nicht eintreten können. Diese sonderpädagogische Förderung kann als tertiäre Prävention verstanden werden (ebd., S. 29). Konkret bedeutet Förderung, dass Lernsituationen geschaffen werden, in denen die Kinder mit Förderbedarf ihre Stärken entfalten und ihre Schwächen kompensieren können (Meyer, 2008, S. 96). Es soll dabei an den Ressourcen angesetzt werden, damit Störungen oder Schwierigkeiten nicht auftreten oder nur so, dass das Lernen doch möglich bleibt.

Auf der Kindergartenstufe ist das Ziel der Förderung grundsätzlich folgendes: „Die Gestaltung heil- und sonderpädagogischer Förderung im Kindergarten ist insbesondere darauf gerichtet, die Kinder auf einen Schulbesuch unter regulären Bedingungen vorzubereiten“ (ebd., S. 33). Auf der Kindergartenstufe umfasst die Integrative Förderung nebst gruppenbezogenen Interventionen in

besonderen Schulsituationen auch individuelle Massnahmen, welche zuvor durch eine Förderzielvereinbarung mit allen Beteiligten abgesprochen wurden (Bildungsdirektion Kt. Zürich, 2009, S. 1). Jedoch ist dabei zu beachten, dass möglichst wenige separierende Massnahmen anzuwenden sind. Zu bevorzugen sind Methoden und Unterrichtsformen, welche in die Kindergartenräume integriert werden können (Rahmenkonzept Kt. Zürich, 2004, S. 1).

Die Förderung wird nach Absprache mit der Kindergartenlehrperson je nach Problematik gestaltet. Diese kann im Teamteaching mit der ganzen Gruppe (Problematik im sozialen Bereich), mit Halbklassen oder in Kleingruppen (Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten in einem Bereich) durchgeführt werden. Einzelförderungen sollten auf der Kindergartenstufe möglichst selten eingesetzt werden.

Unterricht zielt darauf ab, die Kinder in drei Kompetenzen zu fördern, damit sie eine optimale Basis für den Übertritt in die erste Klasse haben. An dieser Stelle werden die drei Kompetenzen kurz erläutert.

⇒ **„Selbstkompetenz** bedeutet die Fähigkeit, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen und entsprechend zu handeln“ (Lehrplan Kt. Bern, 1995, S. 13).

Die Kinder begreifen sich und ihre Umwelt durch eine reichhaltige Lernumgebung immer besser. Sie entwickeln ihre eigene Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit und das Wahrgenommene wird mit unterschiedlichen Ausdrucksformen wie Sprache, Bewegung usw. verarbeitet. Das selbstständige Handeln sowie das Selbstvertrauen und die Entscheidungsfähigkeit werden weiterentwickelt. Sie lernen, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, und erweitern ihre Ausdauer- und Konzentrationsfähigkeit (ebd.).

⇒ **„Sozialkompetenz** bedeutet die Fähigkeit, in Gemeinschaft und Gesellschaft zu leben, Verantwortung wahrzunehmen und entsprechend zu handeln“ (ebd., S. 21).

Die Kinder bauen in der Gruppe Beziehungen auf, erleben die Gemeinschaft und können immer mehr Verantwortung in der Gruppe übernehmen. Sie üben sich in Rücksichtnahme und erweitern ihr Einfühlungsvermögen. Ihre Kommunikationsfähigkeit wird immer differenzierter und sie lernen, mit Konflikten umzugehen. Zudem erweitern sie ihr Verständnis für die Verschiedenartigkeit der Menschen.

⇒ **„Sachkompetenz** bedeutet die Fähigkeit, sachbezogen zu urteilen und entsprechend zu handeln“ (ebd., S. 29).

Die Kinder setzen sich handelnd und experimentierend mit Materialien, Werkzeugen und Vorgängen auseinander und lernen, diese gezielt und fachgerecht einzusetzen. Sie nehmen die Vorgänge in Natur und Technik immer bewusster wahr und lernen, sie zu thematisieren. Begriffe werden aufgebaut und differenziert und Gesetzmässigkeiten werden erkannt und können dargestellt werden. Sie erkennen Probleme und suchen nach Lösungsmöglichkeiten. Die Merk- und Wiedergabefähigkeit wird erweitert (ebd.).

Für die integrative Arbeit eignet sich das Freispiel als Zeitraum für die spezifische Förderung der drei Kompetenzen mit einzelnen Kindern oder Kleingruppen. Durch Spielbegleitungen und Spielförderungen kann auf einzelne Bedürfnisse im Spiel eingegangen werden (vgl. Kapitel 2.6.2). Das Freispiel eignet sich ebenfalls gut, um Frühfördermassnahmen umzusetzen.

2.5.1 Frühförderung

Der frühe Förderbeginn ermöglicht es, in einem möglichst frühen Stadium der Störung zu intervenieren, wodurch ein effektiverer und grösstmöglicher Erfolg erzielt werden kann (Tröster, 2009, S. 65). Ein Grund für die frühzeitige Intervention kann mit der Theorie der sensiblen Phase erklärt werden. „Sensible Phasen sind zeitlich begrenzte Entwicklungsabschnitte, in denen spezifische Erfahrungen einen besonders nachhaltigen positiven oder negativen Einfluss haben“ (ebd., S. 66). Die gesamte frühe Kindheit wird als sensible Phase betrachtet. Lernprozesse, welche in dieser Zeit verpasst werden, können später nur noch sehr schwer oder nicht mehr nachgeholt werden. Aus diesem Grund wird für die Frühförderung dieses Zeitfenster genutzt, um Lernprozesse zu fördern und zu unterstützen (ebd., S. 65). Da sich die Kinder im Kindergartenalter nach wie vor in der sensiblen Phase befinden, können Fördermassnahmen auf dieser Stufe gute Erfolge erzielen.

Nachdem die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin im Kindergarten beschrieben wurden, werden in einem weiteren Schritt das Freispiel, dessen Potenzial und die Umsetzung der Integrativen Förderung im Freispiel erläutert. Um das Potenzial der vorhandenen Ressourcen ausschöpfen zu können, müssen das Freispiel als Unterrichtsform und die unterschiedlichen Spielformen erläutert werden, damit eine Schulische Heilpädagogin anschliessend in diesem Setting die bestmögliche Förderung erzielen kann.

2.6 Unterrichtsform Freispiel

Der Begriff Freispiel wird unterschiedlich definiert und droht in der Literatur der Kindergartendidaktik ganz zu verschwinden. Ein Blick in ältere wie jüngere Lehrpläne des Kindergartens verschiedener Kantone zeigt auf, dass unterschiedliche Begriffe für das Spiel im Kindergarten verwendet werden. Ob *Spiel*, *Freispiel*, *freies Spiel*, *spontanes Spiel* oder *freie Aktivität* als Unterrichtsform genannt werden, hat keinen Einfluss auf die Bedeutung dieser Unterrichtsform im Kindergarten. Im Alltag wird innerhalb der Fachpersonen auf der Kindergartenstufe der Begriff „Freispiel“ am häufigsten verwendet. Aus diesem Grund wird er auch in der vorliegenden Arbeit benutzt.

Unter dem Begriff Freispiel wird – wie bereits zu Beginn der Arbeit erwähnt – eine Unterrichtsform verstanden, die sich seit der Gründung des Kindergartens durch Fröbel sehr bewährt hat. Fröbel war sich der grossen Bedeutung des Spiels für die Entwicklung der Kinder bewusst. Beim Spiel handelt es sich nach Fröbel um eine „sinnstiftende“ Tätigkeit, die das Kind, aber auch den Erwachsenen, mit der Umwelt, mit anderen Menschen oder mit Objekten in Einheit als Ganzes vereint (vom Wege & Wessel, 2008, S. 99). Weiter betont Fröbel, dass Eltern und Erzieher, die

diese Bedeutung des kindlichen Tuns nicht erfassen, die Weiterentwicklung des Tätigkeitstrieb des Kindes verhindern (ebd.)

Seit der Gründung des Kindergartens im Jahr 1840 hat sich einiges in der Kindergartenpädagogik verändert, doch das Freispiel ist Bestandteil des Kindergartenalltags geblieben.

Das Freispiel hat einen festen Platz im Unterricht und wie das Wort bereits sagt, geht es um das freie Spiel. Das Freispiel ermöglicht dem Kind, eigene Ideen, Fantasien und Erfahrungen spielerisch umzusetzen. Diese Unterrichtsform lässt den Kindern die Freiheit, ihr Spiel selbst zu bestimmen und immer wieder neu zu variieren. Die Umsetzung dieser Unterrichtsform ist jedoch sehr individuell. Es gibt Kindergärten, in denen sich die Kinder vollständig frei einrichten und orientieren können, bis hin zu stark strukturierten Spielfeldern (Walter & Faessing, 2002, S. 206). Einigkeit herrscht unter den Fachpersonen darüber, dass das Spiel für die Kinder die wichtigste Beschäftigung in ihrem Alltag ist (Berner, Fraefel & Zumsteg, 2011, S. 150). Schenk Danzinger beispielsweise betrachtet das Spiel für die menschliche Entwicklung als ebenso wichtig wie das spätere Lernen in der Schule und als wichtige Voraussetzung dafür (2007, S. 171). Der Spielraum wird in verschiedene Spielorte eingeteilt, das Material steht den Kindern zur freien Verfügung und ist vielseitig einsetzbar. Die Spielorte dienen der Strukturierung von Raum und Spiel.

Neben der Gegebenheit der materiellen Umwelt des Kindergartenraumes ist es insbesondere die zeitliche Dimension, welche eine Spielkultur ermöglicht oder verhindert. Neben den zeitlichen Rahmenbedingungen wird das Freispiel auch stark geprägt von der Persönlichkeit der Kindergartenlehrperson. Es ist entscheidend für das Spiel der Kinder, welchen Stellenwert das Spiel in der Unterrichtsform Freispiel für die Kindergartenlehrperson hat. Das Spiel wird zudem geprägt durch die Räumlichkeiten und den darin spielenden Kindern (Walter & Faessing, 2002, S. 209/210).

„Das selbstbestimmte Spielen und Arbeiten mit Gleichaltrigen, die klare Struktur der Spielorte und die Möglichkeit diese zu verknüpfen, sowie das ausgewählte Spielangebot hat sich in der Praxis sehr bewährt“ (ebd., S. 208).

Welchen Stellenwert die Unterrichtsform Freispiel in der Praxis in den verschiedenen Kindergärten hat, ist sehr unterschiedlich und stark geprägt durch die Kindergartenlehrperson. Einigkeit herrscht sowohl in der Praxis wie auch in der Theorie darüber, dass die Kinder im Freispiel eine Begleitung und Rahmenbedingungen brauchen.

Diese Begleitung wird von der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin im Kindergarten wahrgenommen. Wie weit die Begleitung des Spiels auch ein Eingreifen und damit eine gezielte Förderung sein sollte, ist nicht klar definiert, obwohl die Thematik in der Literatur vielfach beschrieben wird. In den folgenden Kapiteln wird versucht, Spielbegleitung und Formen der gezielten Spielförderung aufzuzeigen.

2.6.1 Spielbegleitung

Spiele im Freispiel ist durch Freiheit, Spontaneität und Zwecklosigkeit bestimmt. Caiati beschreibt die Funktion der Kindergartenlehrperson folgendermassen: „(...) Freies Spiel schliesst

völlig aus, dass die Erzieherin etwas anderes tut, als aktiv zu beobachten und gegebenenfalls hilfreich einzugreifen“ (1990, S. 13). Sie, wie auch andere Pädagogen jener Zeit, vertritt die Meinung, dass das Hauptmerkmal des Spiels *Spielen um des Spielens willen* Zweckfreiheit und Selbstbestimmung beinhaltet und dass sich die Lehrperson nicht einmischen soll. Begründet wurde dies durch das reformpädagogische Bild des Kindes, wonach Entwicklungsvorgänge vor allem von innen gesteuert sind (Flitner, 2011, S. 134).

Lorentz gibt nicht vor, wie die Begleitung durch die Kindergartenlehrperson auszusehen hat. Da sich jede Situation im Alltag anders verhält, kann in der Pädagogik kein Rezept aufgestellt werden. Als wesentlichen Teil der Spielbegleitung nennt sie jedoch die Beziehung der Kindergartenlehrperson zu den Kindern. Sie geht davon aus, dass die Kindergartenlehrperson vor allem für die Raumgestaltung, das Material und das emotionale Klima verantwortlich ist (1991, S. 52).

Im Lehrplan des Kantons Zürich (2008) wird der Lehrperson eine unterstützende Funktion beigemessen, indem sie dem Kind weiterführende Hinweise und herausfordernde Impulse gibt und es bei Schwierigkeiten unterstützt.

Das Kind bewegt sich im Freispiel in einem Umfeld, welches von Erwachsenen bestimmt ist. Das Spiel wird durch die Lebensweise, Architektur und durch Spielmaterialien und -bedingungen nach wie vor beeinflusst. Das Spiel wird demnach nie alleine vom Kind bestimmt, sondern stark durch seine Umwelt beeinflusst. Die Kindergartenlehrperson und Schulische Heilpädagogin sind in diesem Umfeld Mitakteure als Planende und Vorsorgende für die Spielwelt der Kinder (Flitner, 2011, S. 136).

Die Theorie der Spielbegleitung wird so verstanden, dass die Kindergartenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin vor allem für die Raumgestaltung, das Spielmaterial sowie das emotionale und lernförderliche Klima verantwortlich sind. Dabei können die Merkmale guten Unterrichts von Meyer in die Planung einbezogen werden (vgl. Kapitel 2.1.1).

Dies stimmt mit den Erkenntnissen der primären Prävention überein. Durch das Schaffen einer lern- und entwicklungsförderlichen Atmosphäre werden Risikofaktoren minimiert, welche zu späteren Störungen führen könnten.

Es hat sich die Meinung durchgesetzt, dass ein Eingreifen in ein Kinderspiel durchaus sinnvoll sein kann, weil die Kinder dadurch gezielt gefördert werden können (Burkhardt Bossi, Lieger & von Felten, 2009, S. 13). Wie diese spielerische Förderung umgesetzt werden kann, wird im nächsten Kapitel detailliert thematisiert.

2.6.2 Spielerische Förderung

Wichtige Ansätze der Spielförderung sind Konzepte der indirekten und direkten Spielförderung, die ursprünglich auf Hetzer zurückzuführen sind. Die indirekte Spielförderung sorgt für eine geeignete zeitliche und räumliche Organisation, für entwicklungsangemessenes Spielzeug und für

Sozialkontakte im Spiel (1950, zitiert nach Einsiedler, 1994, S. 145). Da die indirekte Spielförderung mit der Spielbegleitung grösstenteils übereinstimmt, wird in diesem Kapitel auf die direkte Spielförderung eingegangen.

Die direkte Spielförderung setzt da ein, wo ein Kind im Spiel nicht weiterkommt oder wenn gefährliche Aggressionen auftreten (ebd., S. 145). „Das Spiel ist nicht nur vielfältig und interessant, sondern enthält auch ein beträchtliches Potenzial an Möglichkeiten die sich eignen, Kinder gezielt zu fördern, ihre spielerischen Kompetenzen zu steigern und Entwicklungsdefizite auszugleichen (...)“ (Mogel, 2008, S. 174). Das Spiel ist für die Förderung darum auch so geeignet, weil Kinder durch die Eigeninitiative im Spiel sehr motiviert sind und dadurch die Bereitschaft zum Lernen in einem hohen Masse gegeben ist (Hartmann, zitiert nach Niederle, 2002, S. 110).

Als Grundvoraussetzung für Spielförderung nennt Berner die Spielbeobachtung. Dadurch erfährt die Kindergartenlehrperson, was die Kinder thematisieren, wie sie im Spiel handeln und wie sie einander begegnen. Nur wer die Ressourcen und Defizite eines Kindes kennt, kann sie individuell fördern (2011, S. 157).

In der direkten Spielförderung wird zwischen vier verschiedenen Möglichkeiten unterschieden, wie die Kindergartenlehrperson die Kinder im Spiel fördern kann, ohne sie der Spielwelt zu entreissen.

1. *Parallelspiel*: Indem sich eine Kindergartenlehrperson neben das Kind setzt und mit dem gleichen Material zu spielen beginnt. Dadurch wird die Ausdauer gefördert und die Übernahme neuer Spielideen gefördert.
2. *Mitspielen*: Die Kindergartenlehrperson spielt in einem Spiel direkt mit. Wichtig ist dabei, dass sie sich durch das Spielverhalten der Kinder leiten lässt und nur dezent versucht, das Spiel durch Impulse zu erweitern.
3. *Spieltutoring von aussen*: Die Kindergartenlehrperson beobachtet das Spiel und greift ein, wenn sich die Kinder langweilen oder sie stereotype Spielhandlungen machen oder um einem nicht beteiligten Kind den Einstieg zu ermöglichen. Obwohl sie von aussen eingreift, spricht sie die Kinder als Rollenträger an.
4. *Spieltutoring von innen*: Die Kindergartenlehrperson befindet sich bereits im Spiel und versucht das Spiel zu beeinflussen, indem sie neue Rollen oder Spielsituationen schafft (Johnson, zitiert nach Burkhardt et al., 2009, S. 15).

Die direkte Förderung im Spiel kann nicht geplant werden und die Lehrperson muss sich dem Spielprozess unterordnen (Renner, 2008, S. 207). Renner nennt folgende Prinzipien der Spielförderung:

- *Multidimensionalität* kann als Bemühen um Ganzheitlichkeit aufgefasst werden. Es geht darum, die Kinder im sozialen, emotionalen, kognitiven und sensorischen Aspekt zu unterstützen.
- *Akzeptanz* bedeutet, dass das Kind die Spieltätigkeit aus eigenem Antrieb aufnimmt und vom Kind selber überschaut und kontrolliert wird. Das bedeutet, dass sich die Kindergartenlehrperson dem Spielprozess unterordnet.
- *Gestaltung der Spielmöglichkeit* bezieht sich auf das Prinzip der offenen Spielorte. Zur Förderung ist jener Spielort am besten geeignet, welcher die Kinder am intensivsten zu einem geplanten Spiel anregt.
(ebd., S. 207)

Köln beschreibt, dass aus heilpädagogischer Sicht die Spielförderung absolut notwendig ist. Spielunübete, spielgehemmte sowie spielunfähige Kinder können ohne gezielte Förderung keine Entwicklungsschritte im Spielverhalten machen. Spiel kann nur Entwicklung zur Folge haben, wenn die nötigen Spielkompetenzen vorhanden sind (2002, S. 167). „Spielförderung kann zusammenfassend beschrieben werden als

- Förderung *zum* Spiel, d.h. Übungen aller Fähigkeiten, die ausgebildet werden müssen, um überhaupt spielen zu können.
- Förderung *im* Spiel, d.h. Anregung, Unterstützung und Lenkung des Spielgeschehens, um die bestehenden spielerischen Kompetenzen zu erweitern und zu vervollständigen.
- Förderung *durch* Spiel, d.h. Einwirkungen mittels spielerischen Ressourcen auf lebensbedeutsame Bereiche innerhalb und ausserhalb der Person“ (ebd., S. 172).

Vor allem der letzte Punkt scheint für die Umsetzung der integrierten Förderung im Freispiel relevant zu sein. Durch das Abholen des Kindes in seiner „Spielwelt“ kann eine motivierte und ressourcenorientierte Förderung stattfinden. Für die Schulische Heilpädagogin bedeutet dies, dass sie auf das aktuelle Spiel des Kindes eingeht und daher flexibel und spontan reagieren und arbeiten muss.

Um ein Kind im Spiel zu begleiten, ist es unerlässlich, sich zuerst Gedanken darüber zu machen, was unter dem Wort *Spiel* verstanden wird. Diesen Fragen wird im folgenden Kapitel nachgegangen.

2.7 Spiel

Das kindliche Spiel wird im Alltag von Erwachsenen sehr unterschiedlich interpretiert. „Die Einschätzung der Erwachsenen reicht von „belanglosem Zeitvertreib“ und „Entlastung der Eltern“ bis zu „gescheitem Spiel“, das auf Entwicklungs- und Lernförderung ausgerichtet ist“ (Pestalozzi, 2011, S. 4).

Auch in der Spielforschung und Spielpädagogik sind die Ansätze zur Erfassung des Phänomens sehr verschieden. Es wurde keine einheitliche Definition von Spiel gefunden, weil die Erfassung des kindlichen Spiels nach wie vor grosse Rätsel aufwirft. Sogar Heimlich, der sich stark mit der Bedeutung des Spiels auseinandergesetzt hat, fragt sich einleitend in seinem Buch über Spielpädagogik: „...Ist das Spiel eine Handlung beziehungsweise eine Tätigkeit oder vielmehr eine Bewegung respektive eine Beschäftigung oder gar eine Haltung beziehungsweise ein Fantasiegebilde?“ (ebd., S. 17).

Die Schwierigkeit besteht darin, das Spiel von anderen Handlungen abzugrenzen, weil Spiele immer wieder einen unerwarteten Verlauf nehmen, das Thema wechseln oder Inhalte, die keine spielerischen Elemente enthalten, in die Handlung einfließen (ebd., S. 4).

Viele Autoren lösen das Definitionsproblem, indem sie verschiedene Merkmale vom kindlichen Spiel genauer beschreiben. Anhand dieser Merkmale soll erkannt werden, wann es sich bei einer Beschäftigung um Spiel handelt. Im Folgenden werden die vier Kriterien gemäss Pestalozzi beschrieben.

- **Freie Wahl und Flexibilität:** Das Kind beginnt aus eigenem Antrieb und setzt sein Spiel solange fort, wie es ihm Spass macht. Es spielt alleine oder mit Partner und bringt seine Bedürfnisse ins Spiel hinein.
- **Spiel als Selbstzweck:** Das Spiel verfolgt kein bestimmtes Ziel, der Prozess ist wichtiger als das Ergebnis.
- **Positive Emotionen:** Das Spiel ist in der Regel mit Spass verbunden, es handelt sich dabei um ein intensives Einlassen auf das Spiel, das Kind versinkt im Spiel und erlebt dadurch eine emotionale Befriedigung.
- **Wechsel des Realitätsbezugs:** Das Kind konstruiert im Spiel seine eigene Welt, es bildet darin seine eigene Realität. Das Spiel findet ausserhalb der Wirklichkeit statt und dadurch werden Gegenstände, Handlungen und Personen umgedeutet (ebd., S. 5).

Es wird in der Spielpädagogik von Spiel gesprochen, wenn die vier oben beschriebenen Merkmale vorkommen. Auch wenn in einem bestimmten Fall ein Merkmal nicht vorhanden ist, dafür die andern drei sehr ausgeprägt zutreffen, wird trotzdem von Spiel gesprochen.

Die vier Merkmale des kindlichen Spiels machen klar, dass das Spielverhalten der Kinder nicht nach strengen Kriterien eingeordnet werden kann, sondern es wird bewusst gemacht, dass ein Spiel ganz verschiedene Facetten hat.

Die Erkenntnis, dass es zwischen Spiel und anderen Aktivitäten fließende Übergänge gibt, ist wichtig bei der Spielbeobachtung im Freispiel und hilft der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson bei der Interpretation des Spielverhaltens und kann Fehlinterpretationen verhindern.

Diese vier Merkmale sind die Basis für eine gezielte Spielbeobachtung und stellen darum die Basis für Interventions- und Fördermassnahmen dar (Pestalozzi, 2011, S. 5).

Das Abholen des Kindes in seinem Spiel ist nur möglich mit einer intensiven Spielbeobachtung. Auf die verschiedenen Formen der Spielbeobachtung wird im folgenden Kapitel näher eingegangen.

2.7.1 Spielbeobachtung

Die Beobachtung der Kinder im Spiel hat einen wichtigen Stellenwert. Einerseits dient sie dazu, die Spielthemen der Kinder kennen zu lernen, andererseits wird sie für die Planung von kreativen Angeboten benötigt (Heimlich, 2001, S. 223). Die Beobachtung von Spielsituationen wird im Kindergartenalltag sowohl von der Kindergartenlehrperson als auch von der Schulischen Heilpädagogin mehr oder weniger bewusst gemacht. Heimlich schreibt, dass diese *unsystematische, alltägliche* Beobachtung von einer *systematischen* und *methodischen* Spielbeobachtung zu trennen sei. Von einer systematischen Beobachtung spricht man, wenn die Beobachterin sich selbst als Beobachtende wahrnimmt, bestimmte Beobachtungsmethoden benutzt und die Beobachtungstätigkeit gezielt (unter bestimmten Fragestellungen) einsetzt. Diese wird dann als Form der Diagnostik angewendet, wenn Behinderungen, Beeinträchtigungen und Störungen des Verhaltens und deren Auswirkungen auf die Spiel- und Entwicklungsfähigkeit der Kinder festgestellt und interpretiert werden sollen (Renner, 2008, S. 221). Die gezielte Beobachtung kommt bei Kindern in der Stufe 3 des Früherkennungsmodells von Mayr (vgl. Kapitel 2.4.2) zur Anwendung. Die bewusste Spielbeobachtung wird von Renner und Heimlich als eine komplexe Aufgabe verstanden, die in der Regel eine gute Vorbereitung braucht.

Ein erster Schritt in der Beobachtung ist die Beschreibung der Tätigkeit im Spiel des Kindes. Wesentlich für die Beschreibung ist, dass sie ohne Wertung erfolgt. Zudem müssen Widersprüche akzeptiert werden und Gefühle und Wünsche der Beobachterin dürfen keinen Einfluss haben (Renner, 2008, S. 222). Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang die Aussage von Achermann, obwohl sie nicht speziell in Bezug zur Spielbeobachtung steht:

- „Wer ressourcenorientiert beobachtet, nimmt die Stärken der Kinder wahr und lenkt die Neugierde zum Wachstum.
- Wer defizitorientiert beobachtet, nimmt die Schwächen wahr und lenkt die Aufmerksamkeit auf Probleme und Fehlendes“ (2005, S. 32).

Als Instrumente eignen sich für diesen ersten Schritt schriftliches Festhalten in Form von Tagebucheinträgen sowie Spielprotokollen. Zudem können weitere Spielbeobachtungsinstrumente eingesetzt werden, die nach bewusst ausgewählten Kategorien die Spielsituation zu erfassen

versuchen. Dabei können Spielintensität, Spielmittel, soziale sowie weitere Aspekte der Spieltätigkeit erfasst werden (Heimlich, 2001, S. 231). Die Interpretation sollte nach Heimlich sinnvollerweise im Team gemacht werden. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass für die Interpretation der Spielbeobachtung ein breites Wissen über die Theorie der Spielentwicklung des Kindes vorhanden sein sollte.

Eine bewusste Spielbeobachtung kann aus zeitlichen Gründen von der Kindergartenlehrperson nur beschränkt umgesetzt werden, da sie selten die Möglichkeit hat, sich aus dem Spielgeschehen herauszunehmen und „nur“ zu beobachten. Durch die Lektionen der Integrativen Förderung besteht ein zeitliches Gefäss, welches ebenfalls für solche Beobachtungen genutzt werden kann.

In der folgenden Abbildung werden die Inhalte und Formen des Freispiels übersichtlich dargestellt.

Abbildung 5: Aspekte und Formen des Freispiels. Angelehnt am Modell von Wannack, Schütz & Arnaldi, 2009, S. 25

In Bezug auf die Forschungsfrage liefern die Theorien zum Freispiel und die Erkenntnisse der Spielpädagogik und der Spielförderung sehr wichtige Anhaltspunkte für die Integrative Förderung im Kindergarten. In der Theorie wird der Förderung im Spiel eine sehr grosse Bedeutung beigegeben. Kinder lernen im Spiel. Doch um dieses Lernen besser zu verstehen und damit Erkenntnisse zur Förderung zu gewinnen, braucht es eine intensive Auseinandersetzung mit dem Spielangebot und den verschiedenen Spielformen im Kindergarten.

2.7.2 Spielangebot

Das Spielangebot im Freispiel wird von der Kindergartenlehrperson vorbereitet und nach den Bedürfnissen der Kinder immer wieder variiert und verändert. Das Angebot soll anregend sein, den Kindern neue Erfahrungen ermöglichen und sie zu eigenen Erkenntnissen führen. Die Kinder

wählen ihr Spiel und ihre Spielpartner selbst, ihr Spiel wird jedoch durch die Regeln, durch die räumlichen Verhältnisse und durch die Spielpartner mitbestimmt. Die Kinder folgen im Spiel ihrer eigenen Logik, lassen sich von ihren eigenen Ideen leiten und beziehen laufend neue Ideen mit ein (Berner et al. 2011, S. 150).

Die Kinder spielen im Sand, konstruieren Türme, gehen einkaufen am Marktstand oder spielen ein Tischspiel, alleine oder in Gruppen, um nur einige Formen zu nennen.

Auf diese Spielformen wird in diesem Kapitel genauer eingegangen, mit dem Ziel, die Vielfalt der Fördermöglichkeiten in den verschiedenen Spielformen zu erkennen.

Die Beschreibung der Spielformen, angelehnt an Renner, unterscheidet zwischen sensomotorischem Spiel, Rollenspiel, Konstruktionsspiel, Regelspiel sowie Rezeptionsspiel (2008, S. 143).

Sensomotorisches Spiel

Das sensomotorische Spiel wird in der Kindergartendidaktik oft auch Funktionsspiel oder Experimentierspiel genannt und ist meist das erste Spiel des Kleinkindes. Es lässt sich im Kindergartenalltag beobachten, dass viele Kinder immer wieder diese Spielform anwenden. Sie spielen mit allem, was ihnen in die Hände kommt. Das Funktionsspiel entsteht aus Freude an der Bewegung und am Ausprobieren eines Gegenstandes oder eines Materials. Die Kinder lernen die Bewegungsmöglichkeiten des eigenen Körpers kennen und erfahren zudem physikalische Gesetzmäßigkeiten (Burkhardt et al., 2009, S. 10). Das Ziel dieser Spielform aus psychologischer Sicht ist der reine Lustgewinn. Wenn wir Kindern bei dieser Spielform zuschauen, lässt sich dies sehr gut beobachten (Mogel, 2008, S. 138).

Rollenspiel

Auch im Rollenspiel als eigene Form des Spiels gibt es je nach Entwicklungsstand der Kinder unterschiedliche Formen. Es wird unterschieden zwischen symbolischem, parallelem und sozialem Rollenspiel. Generell gilt für jede Form von Rollenspiel, dass Kinder Erlebtes reproduzieren und dabei Personen und Gegenstände willkürlich umdeuten (Burkhardt et al., 2009, S. 10). Diese Spielform ist vor allem im ersten Kindergartenjahr bei den Kindern oft zu beobachten. Soziale Rollenspiele treten dann auf, wenn es den Kindern gelingt, eine metakognitive Ebene einzunehmen und miteinander zu vereinbaren, was gespielt wird (Oerter, zitiert nach Burkhardt et al., 2009, S. 103). Vor allem in der Puppenecke oder in dem „Kleine -Welt“- Spiel, kann diese Form des Spiels beobachtet und gefördert werden.

Konstruktionsspiel

Im Konstruktionsspiel entstehen geplante Gebilde. Die Kinder setzen eine Idee anhand eines vorgefassten Planes um, indem sie ein Ziel verfolgen. Zur Freude an der Tätigkeit kommt die Freude am Produkt (Burkhardt et al., 2009, S. 12).

Durch verschiedene Materialien wie Bauklötze, Lego, Bretter, Tücher und vieles mehr wird im Kindergarten den Kindern ein breites Angebot zur Verfügung gestellt. Die Kinder üben sich bei dieser Spielform in Ausdauer und Konzentration und sammeln wichtige Erfahrungen mit der Schwerkraft und Statik (Oerter & Montada, 2002, S. 224). Dieses Spiel kann alleine oder auch

gemeinsam in Kombination mit einem Rollenspiel gespielt werden. Oft entsteht auch nach dem eigentlichen Konstruktionsspiel ein Rollenspiel, indem die entstandenen Werke als Spielobjekte gebraucht werden. Somit können mit dieser Spielform nebst kognitiven und motorischen Bereichen auch die sozialen Kompetenzen gefördert werden.

Regelspiel

Beim Regelspiel handelt es sich um eine soziale Form des Spiels, das nach festgelegten Regeln und immer in einer Gruppe oder mit einem Partner gespielt wird. Entwicklungspsychologisch betrachtet ist die Fähigkeit, Regeln zu erfassen und sie einzuhalten, sehr wichtig (Renner, 2008, S. 130). Dieses Regelbewusstsein ist bei den Kindergartenkindern sehr unterschiedlich weit entwickelt. Unter Regelspielen werden nicht nur die Spiele mit bestimmten Gegenständen (Karten, Figuren, Ball) verstanden, sondern auch Gemeinschaftsspiele im Kreis, bei denen die Rollen klar definiert sind und die nach festgelegten Regeln durchgeführt werden. Das Ziel des Spiels ist, sich mit den andern zu messen (Burkhardt et al., 2009, S. 12). Das Regelspiel läuft auf einen Vergleich der Personen hinaus (Oerter, 2008, S. 101). Durch diese Einordnung in Gewinner und Verlierer üben sich die Kinder nicht nur in der Sozialkompetenz, sondern auch in der Frustrationstoleranz.

Rezeptionsspiel

Unter Rezeptionsspiel versteht man eine passive Form des Spiels. Es sind all jene Spiele, bei denen das Betrachten, Zuschauen oder Zuhören im Vordergrund steht. Indem Kinder sich in die Bücherecke zurückziehen, sich Geschichten erzählen, Bilder ansehen, Geschichten von anderen Menschen erfahren, nehmen sie immer mehr ihre Umwelt und sich selber wahr. „Geschichten zu haben, etwas erzählen zu können, innere Bilder zu haben, gehört zur Entwicklung der Persönlichkeit“ (Renner, 2009, S. 127). Durch das Rezeptionsspiel lernen die Kinder zu kombinieren, zu vergleichen und Zusammenhänge unserer Welt zu erfassen.

Anhand der verschiedenen Spielformen wurde aufgezeigt, welchen Aktivitäten sich die Kinder in der Unterrichtseinheit Freispiel widmen.

Diese einzelnen Spielformen kommen in der Spielentwicklung eines Kindes nicht nach einer bestimmten Reihenfolge vor, sondern laufen oftmals parallel und beeinflussen sich gegenseitig. Mogel beschreibt dies als eine Art Dominanzmuster. In der folgenden Darstellung wird dieses Muster ersichtlich.

Abbildung 6: Die Kurvenverläufe zeigen die für westliche Kulturen in verschiedenen Altersabschnitten typischen Dominanzmuster der Spielformen (Mogel, 2008, S. 146).

In diesen verschiedenen Spielformen, wie sie Mogel in seinem Dominanzmuster beschreibt, spielen die Kinder an verschiedenen Spielorten in der Unterrichtsform Freispiel im Kindergarten. Dieses Spiel hat im Kindergarten eine grosse Bedeutung. Im Spiel inszenieren die Kinder die Welt und setzen sich handelnd mit ihr auseinander (Burkhardt et al., 2009, S. 5). Die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin besteht darin, die Theorie der Spielförderung und die Spielangebote im Freispiel zu kennen. Mit Hilfe dieser Kenntnisse ist es möglich, die individuellen Förderziele der Kinder im Spiel durch die direkte Spielförderung zu erreichen.

In Bezug zur Integrativen Förderung im Freispiel zeigt die Theorie über das Spiel, die Spielbeobachtung und die Spielförderung wichtige Hinweise, wie das Setting im Freispiel aussehen soll, damit die Kinder optimal gefördert werden können. Wie die Schulischen Heilpädagoginnen in der Praxis konkret arbeiten und welche Art der Förderung sie einsetzen, ist Gegenstand der vorliegenden Forschungsarbeit.

3 Hypothesen, abgeleitet aus dem Bezugsrahmen

Aufgrund des Literaturstudiums können in Bezug auf die Fragestellung Hypothesen abgeleitet werden, welche für die folgende Forschung relevant sind. Die Hypothesen lauten:

Hypothese 1: *Das Freispiel bietet eine optimale Plattform für die Diagnostik.*

Während des Freispiels sind alle Kinder mit unterschiedlichen Tätigkeiten beschäftigt. In dieser Zeit besteht für die Schulische Heilpädagogin die Möglichkeit, mit systematischen Beobachtungen die Kinder einzuschätzen und zu erfassen. Ebenfalls kann in der Zeit des Freispiels im Kindergartenraum oder in einem Nebenraum ein normierter Test durchgeführt werden. Das Kind „verpasst“ dadurch keine Lerninhalte, welche während einer geführten Sequenz behandelt werden.

Hypothese 2: *Das Freispiel als Unterrichtsform eignet sich optimal für die gezielte Förderung.*

Das Kind kann in verschiedenen Sozialformen oder auch einzeln in der Unterrichtsform Freispiel gefördert werden. Es kann je nach Thema und Bedürfnissen des Kindes zusammen mit anderen Kindern im gleichen Raum oder in einem Nebenraum gefördert werden. Dies dient der Integration und zudem können je nachdem mehrere Kinder von der Förderung profitieren.

Hypothese 3: *Die Spielförderung ist eine ideale Form der integrierten Arbeit im Freispiel.*

Durch die Begleitung im Spiel kann ein Kind gezielt innerhalb seines frei gewählten Spiels gefördert werden. Dadurch sind die Bereitschaft und die Motivation des Kindes – die Grundvoraussetzung, um neue Lernschritte zu machen – in einem hohen Masse gegeben.

Hypothese 4: *Für die Integrative Förderung im Freispiel ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulischer Heilpädagogin und Kindergartenlehrperson notwendig.*

Da die Schulische Heilpädagogin nur während eineinhalb bis fünf Lektionen im Kindergarten und somit im Freispiel unterrichtet, kann die Kindergartenlehrperson die Kinder besser. Sie hat Erfahrungen gemacht und konnte daher die einzelnen Kinder auch besser beobachten. Damit die integrierte Förderung im Freispiel gelingt, braucht es gegenseitiges Vertrauen, Absprachen und eine grosse Offenheit zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden das Forschungsdesign sowie das methodische Vorgehen erläutert. Dabei wird detailliert auf die Methoden der Datenerhebung, die Datenaufbereitung und die Auswertung eingegangen.

Aufgrund der Fragestellung wird in dieser Masterarbeit eine qualitative Forschung durchgeführt. Die qualitative Forschung sucht die Untersuchungsteilnehmer gezielt aus und bezieht sich je nach Relevanz auf wenige Fälle. Die Datenerhebung gestaltet sich offen und versucht ein möglichst umfassendes Bild einer Situation zu erhalten (Flick, 2009, S. 24). „Zum einen zielt sie [die qualitative Forschung] darauf ab, den subjektiv gemeinten Sinn des untersuchten Gegenstandes aus der Perspektive der Beteiligten zu erfassen“ (ebd., S. 25). Zum anderen werden wenige Fälle ausführlich und in ihrer Komplexität untersucht und analysiert. Durch diese Forschung werden die Ergebnisse nicht statistisch ausgewertet, sondern von den Forschenden interpretiert und im theoretischen Sinn verallgemeinert (ebd., S. 26).

4.1 Forschungsdesign / Forschungsstrategie

Als Forschungsdesign wird die Vergleichsstudie gewählt. „Bei vergleichenden Studien wird der Fall nicht in seiner Komplexität und Ganzheit betrachtet, sondern eine Vielzahl von Fällen in Hinblick auf bestimmte Ausschnitte“ (Flick, 2010, S. 179). Bei diesem Design wird vor allem darauf geachtet, dass die Forschungsteilnehmer ähnliche Settings aufweisen, wodurch ein Vergleich ermöglicht wird (ebd.). Im Dokument *Wissenschaftliches Arbeiten* der HfH wird diese Forschungsstrategie als vergleichende Fallstudie bezeichnet. „In einer vergleichenden Fallstudie können auch mehrere Fälle nebeneinander dargestellt und verglichen werden“ (2009, S. 2). Unabhängig von der Bezeichnung der Forschungsstrategie zielt sie darauf ab, genauere Einblicke in bestimmte Situationen oder bestimmte Ausschnitte der Arbeit ausgewählter Personen zu erhalten, welche in einem weiteren Schritt miteinander verglichen werden können.

Ziel ist es herauszufinden, wie die Schulischen Heilpädagoginnen im Freispielsetting arbeiten. Damit soll der Ist-Zustand der integrativen Förderung im Freispiel detailliert erfasst werden. Damit die Vergleichsstudie gemacht werden kann, müssen Schulische Heilpädagoginnen mit ähnlichen Voraussetzungen und Settings für die Forschung gewonnen werden.

4.2 Methodisches Vorgehen

Als Datenerhebungsmethode schlägt Flick das Interview vor. Dabei soll mit gezielten Fragen gearbeitet werden. Ebenfalls muss beim Sampling (Auswahl der Interviewteilnehmer) eine gezielte Auswahl stattfinden. Für die Auswertung bieten sich seines Erachtens kodierende Verfahren mit der Verwendung von Kategorien an (2010, S. 180).

4.2.1 Das Leitfaden- / Experteninterview

„Das Interview ist eine Form der Datenerhebung mit dem Ziel, subjektive Informationen über einen Forschungsgegenstand zu erfragen. Interviews verlaufen oft nach einem vorher erstellten, forschungsrelevanten Leitfaden“ (Wissenschaftliches Arbeiten, 2009, S. 3).

Mit den teilnehmenden Schulischen Heilpädagoginnen soll ein Leitfadeninterview durchgeführt werden. Dabei werden eine Reihe von Fragen beantwortet, welche die thematisch relevanten Inhalte der Problemstellung abdecken sollen (Flick, 2009, S. 113). Aufgrund des intensiven Literaturstudiums wurde ersichtlich, welche Schwerpunkte für diese Forschung relevant sind. Von grosser Bedeutung ist, dass die Befragten durch gezielte Fragen für die Forschung relevante Äusserungen und Antworten liefern können. Dies ist mit einem sorgfältig vorbereiteten Leitfaden möglich. Ziel des Leitfadeninterviews ist es, die individuelle Sicht der Schulischen Heilpädagoginnen im Hinblick auf ihre Arbeit im Freispiel zu erhalten (ebd., S. 114).

Die Schulischen Heilpädagoginnen sind Expertinnen in ihrer Arbeit. Vor diesem Hintergrund kommt das Experteninterview, eine spezielle Anwendungsform des Leitfadeninterviews, zum Einsatz. Dabei wird die Befragte als Expertin in ihrem Handlungsfeld gesehen und weniger als (ganze) Person. Wichtig ist dabei, genau zu klären, wer als Expertin zu sehen ist (ebd., 2010, S. 214).

Es können unterschiedliche Formen von Fragen verwendet werden. Fragen können „offen“ oder halbstrukturiert formuliert werden. Merton und Kendall formulieren vier Kriterien, welche beim Erstellen und Durchführen eines Leitfadeninterviews berücksichtigt werden müssen. Dazu gehören:

- die Nichtbeeinflussung der Befragten,
- die Situationsdefinition aus der Sicht des Interviewten,
- die Erfassung eines breiten Spektrums und
- die Tiefgründigkeit des personalen Bezugsrahmens seitens des Befragten (Merton & Kendall, zitiert nach Flick, 2009, S. 114).

Anhand einer offenen Einstiegsfrage wird versucht, der Expertin Raum zu geben für ihre spezifische und persönliche Sichtweise. Damit soll die Beeinflussung durch die Forschenden vermieden werden. Gezielte Fragen werden verfasst, um die Befragte über an der Oberfläche bleibende Antworten hinauszuführen und um Themen anzusprechen, zu denen die Befragte spontan noch nichts erwähnt hat.

Der Interviewleitfaden enthält aufgrund des Literaturstudiums und der Fragestellung die folgenden deduktiven Themenbereiche:

- Diagnostik
- Förderung
- Zusammenarbeit der Schulische Heilpädagogin und Kindergartenlehrperson
- Vorbereitung für die Förderung

Bevor in einem weiteren Schritt die Dokumentation der Daten aufgezeigt wird, folgen zuerst Erläuterungen zum Sampling.

4.2.2 Sampling

Aufgrund der Ausgangslage und der Fragestellung ist entscheidend, dass eine bewusste und gezielte Auswahl der Interviewpartner stattfindet. Damit Expertinnen für die Forschung gefunden werden können, müssen im Vorhinein Kriterien festgelegt werden, welche Eigenschaften eine Fachfrau haben sollte (Flick, 2009, S. 91).

Folgende Kriterien sind für die Auswahl relevant:

- Grundausbildung als Kindergartenlehrperson
- Ausgebildete Schulische Heilpädagogin
- Mehrjährige Berufserfahrung (mind. drei Jahre) als Schulische Heilpädagogin im Freispiel-Setting

Um die nötige Distanz und Unabhängigkeit zu den Forscherinnen herzustellen, wird die Personensuche nicht im persönlichen Umfeld gemacht. Mittels Mailkontakt werden verschiedene Gemeinden angefragt, ob sich Fachpersonen für eine Befragung zu ihrem Arbeitsfeld zur Verfügung stellen würden. Auf diese Weise sollen fünf Schulische Heilpädagoginnen gefunden werden, welche den oben genannten Kriterien entsprechen.

4.2.3 Datenerfassung mittels Tonbandaufzeichnung

Um die Antworten der Interviewpartnerinnen möglichst ganzheitlich zu erfassen, werden im Experteninterview die Daten mittels Tonbandaufzeichnungen aufgenommen. Die Stimmaufzeichnung ist in der Wahrnehmung und Dokumentation unbestechlich, sie vergisst und ermüdet nicht und macht auch keine Fehler (Flick, 2007, S. 307). Die Forscherin bekommt authentisches Tonmaterial und es ist ihr möglich, sich ganz auf die Aussagen der Interviewpartnerinnen zu konzentrieren. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das Interview immer wieder angehört werden kann und dadurch neue Aspekte zum Vorschein kommen können (Altrichter & Posch, 2007, S. 154).

4.2.4 Transkription der Interviews

Um die gewonnenen Daten anschliessend zu interpretieren und auszuwerten, muss zuerst eine Verschriftlichung als notwendiger Zwischenschritt stattfinden (Flick, 2010, S. 379). Das Erstellen einer schriftlichen Verfassung des Interviews ermöglicht anschliessend eine ausführliche Auswertung. Durch das Unterstreichen und Randnotizen können anschliessend einzelne Textstellen miteinander verglichen werden (Mayring, 2002, S. 89). Beim Erstellen einer Transkription können unterschiedliche Vorgehensweisen angewendet werden. Für das Transkribieren müssen jedoch klare und einheitliche Regeln festgelegt werden. Ebenfalls muss bei der Transkription auf die

Anonymisierung der Daten geachtet werden. Für dieses Verfahren sollte nur so genau transkribiert werden, wie es für die Fragestellung erforderlich ist (Flick, 2010, S. 380).

Für diese Arbeit wird die Form der *Übertragung in normales Schriftdeutsch* angewendet (Mayring, 2002, S. 91). Diese Art der Transkription kann angewendet werden, da die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund der Forschungsarbeit steht.

Beim Transkribieren wird darauf geachtet, dass der Dialekt bereinigt, Satzbaufehler behoben und der Stil geglättet wird (Mayring, 2002, S. 91).

Für die Datenauswertung werden die transkribierten Interviews nach der qualitativen Inhaltsanalyse, angelehnt an Mayring, ausgewertet.

4.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse dient dazu, das Material schrittweise zu analysieren, ohne vor-schnell in Quantifizierungen abzurutschen (ebd., S. 114). Durch die qualitative Inhaltsanalyse wird das erfasste Interviewmaterial in einzelne Einheiten zerlegt, die nacheinander bearbeitet werden. „Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitetes, am Material entwickeltes Kategoriensystem; durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen“ (ebd.). Mayring beschreibt drei Grundformen der qualitativen Inhaltsanalyse:

- **Zusammenfassung:** Das Material wird so reduziert, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben.
- **Explikation:** Zu einzelnen fraglichen Textteilen wird zusätzliches Material herangetragen, um das Verständnis zu erweitern.
- **Strukturierung:** Bestimmte Aspekte werden aus dem Material herausgefiltert oder das Material wird aufgrund bestimmter Kriterien eingeschätzt.

Aufgrund der Fragestellung und des bereits erarbeiteten Theoriewissens wird die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse gewählt.

4.3.1 Strukturierende Inhaltsanalyse

Die wohl zentralste inhaltsanalytische Technik der strukturierten Analyse ist „eine bestimmte Struktur aus dem Material herauszufiltern. Das können formale Aspekte, inhaltliche Aspekte oder bestimmte Typen sein (...)“ (Mayring, 2002, S. 118). Diese Strukturdimension muss grundsätzlich aus der Fragestellung abgeleitet und theoretisch begründet werden.

Anhand der deduktiven Kategorien, welche über der Theoriebearbeitung festgelegt wurden, wird in Anlehnung an Mayring ein erster Querschnitt durch das Material gelegt um eine „gewisse Ordnung“ herzustellen (2010, S. 65). Damit nun die Textstellen klar einer Kategorie zugeordnet werden können, erstellt Mayring das Kategoriensystem in drei Schritten:

1. *Definition* der Kategorien: Es wird explizit definiert, welche Textstellen in eine Kategorie fallen sollen.
2. *Ankerbeispiele*: Es werden konkrete Textstellen angeführt, die unter eine Kategorie fallen und als Beispiel gelten sollen (Prototyp).
3. *Codierregeln*: Es werden dort, wo Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien bestehen, Regeln formuliert, um eine eindeutige Zuordnung zu ermöglichen.
(2010, S. 118)

Tabelle 1: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem.

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregeln
Diagnostikverfahren	Inhalte zum Thema Beobachtung und Diagnostik die von der SHP durchgeführt wird.	„Ich habe auch Kinder herausgenommen und Tests gemacht in den Bereichen Sprache und Mathe.“	Immer im Zusammenhang mit der Erfassung des Entwicklungs- und Lernstandes
Vorbereitung für die Arbeit im FSP	Vorarbeit und Organisation, welche im Vorfeld von der SHP erarbeitet werden muss.	„Die Hauptvorbereitung war die zu überlegen, was benötigen die entsprechenden Kinder im Moment von mir ... je nachdem machst du dir andere Überlegungen.“	Tätigkeiten, die vor dem FSP stattfinden.
Aspekte der Zusammenarbeit	Absprachen, die im Bezug zum FSP mit der KGLP gemacht werden.	„Ich gehe auf die Lehrperson zu und tausche mich aus.“	Absprachen im Bezug zum Freispiel mit der KGLP (vor und während dem FSP)

Die erste Überarbeitung des Interviewmaterials führt zu einer Erweiterung des Kategoriensystems durch induktive Kategorien, welche mit der Definition sowie einem Ankerbeispiel versehen werden. Die komplette Tabelle mit den Kategorien befindet sich im Anhang 12.2 und 12.3.

Das Interviewmaterial wird von zwei Personen unabhängig voneinander analysiert und miteinander verglichen. Die zugeordneten Textstellen werden in den transkribierten Interviews (s. Anhang 12.4) in den entsprechenden Farben des Kategoriensystems markiert.

Die markierten Textstellen werden zu einer Aussage zusammengefasst und der entsprechenden Kategorie zugeordnet.

Tabelle 2: Beispiel einer Tabelle des Fallvergleichs

1. Diagnostik und Beobachtung im FSP					
	1.1 gezielte Beobachtungen	1.2 situative Beobachtungen	1.3 Diagnostik mit Testverfahren	1.4 Diagnostik ohne Testverfahren	
1. Interview	-Intensiv, bewusste Beobachtung um zu erfassen welche Elemente beeinflussen das Spielverhalten -Abseits (ausserhalb)(1) Durch gutes Zusehen die Intension des Kindes wahrnehmen(1) - Beobachtungen bieten Anhaltspunkte die wieder in die Förderung miteinbezogen werden(1)	- Beobachtung gibt Aufschluss über den Entwicklungsstand und Lernfortschritte des Kindes(2)	- allg. Entwicklungsstand die Barth Erfassung (Test), so facettenreich, kann auch nur Teilbereiche daraus machen(3) - Spracherfassung mit Fitnessprobedient neben der Erfassung zur Ausrichtung der Förderung, anhand Förderbausteinen(3), -wenige Test-Verfahren, trotzdem offen für Neues(4)		
2. Interview	-Beobachtung als Ergänzung zu einem Testverfahren(1)	-Beobachtung sehr gross, Lernschritte werden fortlaufend in ein Heft eingetragen(1)	- Diagnostik führe ich separativ durch(2)	- Diagnostische Sachen durchspielen(1)	
3. Interview	- grosser Stellenwert, wird aufgeschrieben, dient zur Standortbestimmung(1) Beobachtung dient dazu wieder an einem bestimmten Ort die Förderung anzusetzen(1)		- Keine Diagnostischen Instrumente(1)		
4. Interview	-Beobachtung als Grundlage den Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen(1) -Kennen lernen der Kinder, dient zur weiteren Förderung der Kinder(1) -Grosser Stellenwert vor allem zu Beginn des KG-Jahres(1) -Gezielte Beobachtung zu einem Thema(zB. Mengen)(1) -Benützung von Beobachtungsformulare(2)		-Einzelabklärung eher selten(2)	-Testsituationen schaffen im freien Tun des Kindes(zB. Würfelkästchen)(1) - Diagnostik im Freispiel muss manchmal initiiert werden, fällt nicht auf da alle Kinder beschäftigt sind(2)	
5. Interview	- Nach Absprache der KGLP genauer hingeschaut. - Zielbezogen bestimmte Bereiche beobachtet.	- Es wurde selten geplant. - Beobachtungen geschahen auch nebensächlich.	- Tests im Bereich Sprache und Mathe – Separativ.		

Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Set von Kategorien zu einer bestimmten Thematik, dem spezielle zusammengefasste Textstellen zugeordnet sind. Die gesamte Tabelle befindet sich Anhang 12.5.

5 Darstellung der Ergebnisse

Im Folgenden werden die Antworten der fünf Interviewpartnerinnen aufgezeigt. Die Ergebnisse werden entlang des Kategoriensystems dargestellt. In diesem Kapitel werden die reinen Erkenntnisse und Ergebnisse der interviewten Schulischen Heilpädagoginnen aufgelistet. Die Interpretation sowie der Theoriebezug erfolgen anschliessend im nächsten Kapitel.

5.1 Kategorienbasierte Analyse

Die Darstellung wird nach der Häufigkeit der Aussagen zu den verschiedenen Kategorien erstellt. Die tabellarische Auflistung befindet sich im Anhang 12.5. Die Aussagen werden in folgende deduktive und induktive Kategorien aufgeteilt.

Deduktive Kategorien

- Diagnostikverfahren
- Umsetzungsvarianten der Förderung
- Zusammenarbeit
- Vorbereitung

Induktive Kategorien

- Förderung unterstützende/hemmende Faktoren

5.1.1 Diagnostikverfahren

Als Diagnostikverfahren werden von den Schulischen Heilpädagoginnen sowohl die Beobachtungen als auch Entwicklungstests genannt. Der Schwerpunkt liegt in der Diagnostik bei der gezielten Beobachtung der Kinder. Normierte Tests werden von einer der Schulischen Heilpädagoginnen keine durchgeführt. Die andern Schulischen Heilpädagoginnen führen sehr selten Testverfahren durch. Eine Schulische Heilpädagogin verwendet dabei die Einschätzsskalen von Barth und die Fitnessprobe zur Sprachstanderfassung. Eine weitere Schulische Heilpädagogin betont, sie führe Tests für die Erfassung der sprachlichen wie mathematischen Bereiche durch. Die anderen Schulischen Heilpädagoginnen äusserten sich nicht zu den Testverfahren.

Der grosse Stellenwert der gezielten Beobachtung als Diagnostikinstrument wird von allen betont. Die Beobachtung des Kindes dient dazu, den Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen. Beobachtung wird von allen Schulischen Heilpädagoginnen als Instrument immer wieder eingesetzt, um den Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen und die Förderung ganz gezielt anzusetzen. Die Beobachtungen werden von allen Schulischen Heilpädagoginnen dokumentiert und dienen dazu, die Lernschritte der Kinder zu erfassen. Die Beobachtungen werden gezielt zu einem bestimmten Schwerpunkt durchgeführt und oft von der Kindergartenlehrperson gewünscht. Beobachtungen sind vor allem zu Beginn des Kindergartenjahres sehr wichtig und dienen den Schulischen Heilpädagoginnen dazu, die Kinder besser kennen zu lernen.

Situative Beobachtungen während jeder Förderung werden von zwei Schulischen Heilpädagoginnen als wichtig erachtet. Diese Beobachtungen werden nicht geplant.

Eine Schulische Heilpädagogin betont, dass es ein Glücksfall ist, wenn während des Freispiels im Spiel des Kindes eine Testsituation entsteht. Sie erwähnt dazu:

„Das Kind spielt gerade etwas, z.B. Würfelmännchen, hier kenne ich verschiedene Möglichkeiten zum Testen der mathematischen Fähigkeiten... Diese Beobachtungen dienen mir dazu, weitere Erkenntnisse zum Entwicklungsstand ohne standardisierte Tests zu bekommen“ (4. Interview, S. 1).

Eine Schulische Heilpädagogin erwähnt, dass man ohne diagnostischen Test den Entwicklungsstand nur mit Beobachtungen erfassen könnte, dass jedoch die Zeit, in der man in einem Kindergarten sein kann, dafür nicht ausreicht.

Im Bereich der Diagnostik werden den Beobachtungen der Kindergartenlehrpersonen zur Erfassung des Entwicklungsstands der Kinder einen wichtigen Stellenwert beigemessen.

5.1.2 Umsetzungsvarianten der Förderung

Bei vier von fünf Schulischen Heilpädagoginnen findet die Förderung sowohl integriert als auch separiert, vorwiegend in Gruppen, statt. Eine Schulische Heilpädagogin formuliert dies so:

„Wenn das Förderziel es zulässt, findet die Förderung im Raum statt“ (5. Interview, S. 1).

Eine Schulische Heilpädagogin führt die Förderung nur integriert im Kindergartenraum durch. Die Förderung in Gruppen wird von allen Schulischen Heilpädagoginnen als Sozialform bevorzugt. Drei der fünf Schulischen Heilpädagoginnen erwähnen, dass die Förderung mit dem Fokus eines einzelnen Kindes aufgebaut ist, jedoch durch andere Kinder erweitert wird.

Die Schulischen Heilpädagoginnen unterscheiden zwischen einer Förderung, die durch sie initiiert und vorbereitet wird und einer Förderung, die vom Spiel des Kindes aus geht. Nur bei derjenigen Schulischen Heilpädagogin, die nur integriert fördert, geht die Förderung immer vom Spiel des Kindes aus.

Drei Heilpädagoginnen erwähnen, dass sie die Förderung immer vom Interesse des Kindes her aufbauen, da die Förderung sonst nicht den gewünschten Erfolg bringe. Zwei Heilpädagoginnen achten darauf, dass das Kind aus verschiedenen Förderangeboten auswählen kann. Zwei Heilpädagoginnen betonen, dass es ihre Aufgabe sei, das Kind für die Förderung zu gewinnen und diese so lustvoll aufzubauen, dass die Motivation auch ohne direkten Interessensbezug aktiviert wird.

Bei der Förderung, welche von der Schulischen Heilpädagogin initiiert und vorbereitet wird, geht es hauptsächlich um die mathematischen, motorischen und sprachlichen Bereiche.

Es findet eine gezielte Auswahl der Kinder mit Schwierigkeiten statt, die in einer Gruppe gemeinsam an ihren Kompetenzen arbeiten. Zwei Schulische Heilpädagoginnen erwähnen, dass sie gezielte Förderangebote in der Freispielsequenz bereitstellen und alle Kinder davon profitieren können. Oftmals nehmen die Kinder mit Schwierigkeiten diese Angebote freiwillig wahr und kön-

nen so zusammen mit anderen Kindern und mit Hilfe der Schulischen Heilpädagogin ihre Kompetenzen in einem bestimmten Bereich verbessern.

Zwei Schulische Heilpädagoginnen erwähnen, dass es manchmal Sinn macht, die Förderung in einem separierten Setting durchzuführen, da die Kinder sonst durch die anderen Kinder immer wieder gestört werden. Eine Schulische Heilpädagogin erwähnt, dass es Kinder gibt, die sich die separierte Form wünschen. Vier finden es wichtig, dass sie je nach Förderziel entscheiden können, ob die Förderung integriert oder separiert durchgeführt wird. Eine Schulische Heilpädagogin muss in einem von ihr betreuten Kindergarten die Förderung auf Wunsch der Kindergartenlehrperson separiert durchführen. Sie sagte dazu:

„Je mehr man separiert, desto eher finde ich es schwierig, dass das Spiel nicht zu kurz kommt“ (3. Interview, S. 3).

Diese Schulische Heilpädagogin erwähnt, dass es bei der separierten Förderung eher um eine therapeutische Art der Förderung geht.

Alle Schulischen Heilpädagoginnen achten darauf, dass die separierte Förderung wieder einen integrierten Charakter bekommt, indem die Arbeiten zum Teil wieder in die Kindergartengruppe hineingetragen werden.

Alle betonen, wenn es um die Förderung der Sozial- und Selbstkompetenz gehe, können sie als Schulische Heilpädagogin sehr viel im Spiel machen – z.B. Begleitung und Inputs geben und aufgreifen und Anregungen geben.

„Die Begleitung des Spiels eigentlich“, wie dies eine Schulische Heilpädagogin wörtlich ausdrückt (4. Interview, S. 2).

Die Spielbegleitung nimmt bei allen Fachpersonen in der Förderung während des Freispiels einen wichtigen Stellenwert ein. Eine Schulische Heilpädagogin erwähnt dies folgendermassen:

„Ich schaue, wo das Kind spielt und klicke mich da ein und habe meine Förderplanung als Rucksack im Hinterkopf bereit“ (2. Interview, S. 1).

Die Schulischen Heilpädagoginnen erwähnen, dass sie entweder durch das Mitspielen oder durch Inputs das Spiel lenken. Oftmals geht es darum, den Kindern neue Handlungsvarianten im Spiel aufzuzeigen. Das Parallelspiel wird von vier Schulischen Heilpädagoginnen als wichtige Form der Spielbegleitung genannt. Alle Schulischen Heilpädagoginnen betonen, dass die Grundvoraussetzung der Spielförderung die Spielbeobachtung sei. Nur dadurch ist es möglich abzuwägen, wann, in welcher Form und wie lange man eingreifen soll.

Drei von fünf Schulischen Heilpädagoginnen erwähnen, dass sie vor allem auch zu Beginn des Kindergartenjahres oft bei der Spielauswahl Hilfestellungen bieten. Eine Schulische Heilpädagogin formuliert dies so:

„Dort probiere ich die Spielauswahl etwas zu begleiten, indem ich das Spielangebot etwas reduziere für ein Kind, damit die Überforderung nicht mehr so stark da ist“ (1. Interview S. 2).

Die Einzelförderung wird wenn möglich von allen Schulischen Heilpädagoginnen integriert durchgeführt. Dadurch wird sie jedoch oft ausgedehnt zu einer Gruppenförderung, da andere Kinder ohne Förderbedarf auch dazu kommen. Zwei Schulische Heilpädagoginnen betonen, dass es keinen Sinn macht, krampfhaft zu versuchen, die Einzelförderung ins Spiel des Kindes hineinzubringen. Es sei wichtiger, Spiele, die von der Schulischen Heilpädagogin gewählt sind, zu machen, damit das Förderziel des Kindes erreicht werden könne. Dagegen betonen drei Schulische Heilpädagoginnen, dass es wichtig sei, dass das Kind zwischen verschiedenen Förderangeboten wählen könne, denn nur dadurch sei das Kind motiviert zu lernen und mache Fortschritte. Drei Schulischen Heilpädagoginnen ist es sehr wichtig, dass sich die Förderung an den Interessen und Bedürfnissen des Kindes orientiert. Eine Schulische Heilpädagogin formuliert dies so:

„Weil, grundsätzlich, ein Kind fördern in etwas, das es nicht möchte, das bringt nichts“ (5. Interview, S. 2).

Vier Schulische Heilpädagoginnen erwähnen, dass es Kinder gibt, die eine Einzelförderung wünschen. Dies seien vor allem Kinder mit grossen Entwicklungsverzögerungen, die in einer Einzelförderung durch die Ruhe einer Zweiersituation mehr profitieren können. Eine Schulische Heilpädagogin beschreibt diese Situation folgendermassen:

„Ich glaube, dass sie selber merkt, dass sie mehr Zeit braucht als andere. Und das beginnt sie zu stressen und aus diesem Grund möchte sie lieber aus der Gruppe. Und wenn sie wieder hinein möchte, dann sagt sie dies“ (1. Interview, S. 4).

Grundsätzlich betonen alle Schulischen Heilpädagoginnen, dass die Einzelförderung sehr selten durchgeführt wird, oft wird ein zusätzliches Kind in die Förderung einbezogen. Eine Schulische Heilpädagogin betont, dass die Kleingruppenförderung in der letzten Zeit zugenommen habe, und beschreibt:

„Ja, es gibt immer mehr Kleingruppen und Einzelsituationen, es geht halt teils schon Richtung Frühförderung“ (4. Interview, S. 2).

Zwei Schulische Heilpädagoginnen erwähnen im Interview sehr viele konkrete Umsetzungsvarianten der Förderung, die zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit wieder aufgegriffen werden.

5.1.3 Aspekte der Zusammenarbeit

Während des Freispiels sehen die Formen der Zusammenarbeit unterschiedlich aus, je nach Kindergartenlehrperson. Drei Schulische Heilpädagoginnen erwähnen, dass sie im Teamteaching arbeiten oder dass die Rollen getauscht werden, damit die Kindergartenlehrperson einzelne Kinder beobachten könne. Weitere zwei Schulische Heilpädagoginnen sagen, dass die Kindergartenlehrperson die Leitung für die Gruppe während des Freispiels trage und sie klar die Förderung einzelner oder von Kleingruppen übernehmen.

In Bezug auf die Zusammenarbeit erwähnen vier Schulische Heilpädagoginnen die Abhängigkeit von der Kindergartenlehrperson. Dabei wird der Kindergarten als das „Revier“ der Kindergartenlehrperson bezeichnet. Eine Schulische Heilpädagogin formuliert es wie folgt:

„Das ist ihr Revier, da kann man ihr nichts aufzwingen oder verändern, wo sie nicht dahinter steht“ (5. Interview, S. 1).

Ebenfalls wird von zwei Schulischen Heilpädagogin erwähnt, dass das integrierte Arbeiten nicht von allen Kindergartenlehrpersonen akzeptiert wird. In diesen Fällen wird die Schulische Heilpädagogin im Freispiel eher als störend empfunden, daher wird in diesen Gruppen eher separiert. Grundsätzlich erklärt eine Schulische Heilpädagogin, sie müsse als Schulische Heilpädagogin die Regeln der Kindergartenlehrperson kennen und einhalten, da die Kindergartenlehrperson eine Art „Chefposition“ habe.

Für die Integrative Förderung erwähnen vier Schulische Heilpädagoginnen, dass die Ressourcen der Kindergartenlehrperson mit einbezogen werden sollen. Zum Beispiel erklärt eine Schulische Heilpädagogin, dass die Kindergartenlehrperson Fachfrau im Umgang mit den Kindern sei, da sie die einzelnen Kinder besser kenne. Dadurch könnten Beobachtungen und Erkenntnisse der Kindergartenlehrperson eine Hilfe für die Förderung sein.

Alle Schulischen Heilpädagoginnen erwähnen Voraussetzungen, welche für eine gute Zusammenarbeit erforderlich seien. Eine Schulische Heilpädagogin schildert:

„Ohne Flexibilität und Toleranz kannst du keine Schulische Heilpädagogin sein“ (5. Interview, S. 3).

Eine weitere Schulische Heilpädagogin erwähnt den Aufbau der Vertrauensbasis als Grundlage für eine gelingende Zusammenarbeit. Demzufolge schildert dieselbe Schulische Heilpädagogin, je besser man sich kenne, desto einfacher sei die Zusammenarbeit, und man benötige nicht mehr so viel Zeit für Absprachen. Eine weitere Schulische Heilpädagogin erwähnt die Kooperation der Kindergartenlehrperson als wichtiger Aspekt für eine gelingende Arbeit. Durch einen engen Austausch könne die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin vereinfacht werden, da somit klarer sei, was im Kindergarten geschehe und welche Inhalte zurzeit aktuell seien. Zwei Schulische Heilpädagoginnen erklären, wie wichtig es sei, dass man Probleme und Unstimmigkeiten anspreche, damit gemeinsam eine Lösung gefunden werden könne.

Eine Schulische Heilpädagogin erklärt Folgendes:

„Ich merke auch je nach Kindergartenlehrperson, bin ich diejenige, die für den Kontakt die Verantwortung trägt. Aber je mehr ich diese Zusammenarbeit einfordere, desto mehr kommt dann zurück und desto besser werden dann die Zusammenarbeit und die gemeinsame Planung oder Gestaltung des Unterrichts“ (1. Interview, S. 3).

Dieselbe Schulische Heilpädagogin erklärt anschliessend ebenfalls, dass jede Kindergartenlehrperson anders sei und dass, was bei der einen gehe, bei einer anderen nicht gehe.

Alle Schulischen Heilpädagoginnen erklären, dass Vor- und Nachbesprechungen des Freispiels stattfänden. Ebenfalls werden Quartalsbesprechungen und ein intensiver Mailaustausch als Formen der Zusammenarbeit geschildert.

Als weiteren Aspekt der Zusammenarbeit wird die Beratung erwähnt. In Bezug auf das Freispiel erklärt eine Schulische Heilpädagogin, dass sie der Kindergartenlehrperson Ideen zur Freispiel-

gestaltung liefere. Eine Schulische Heilpädagogin erwähnt die Beratung bei den Themen „auffällige Kinder“ und „Fördermöglichkeiten im Freispiel“.

5.1.4 Vorbereitung für die Arbeit im Freispiel

Im vorherigen Kapitel wurden bereits Inhalte der Vorbereitung für die Arbeit im Freispiel angesprochen – so zum Beispiel die Planung der Integrierten Förderung, welche mit der Kindergartenlehrperson abgesprochen sein muss. Zwei Schulische Heilpädagoginnen erläutern, dass diese Planung meist in einer Quartalsplanung abgesprochen werde. Eine Schulische Heilpädagogin schildert dies so:

„Ich habe sieben Klassen und darum mache ich immer eine grosse Quartalsplanung, anschliessend fliessen ganz viele Mails hin und her, (...) oder wenn ich zu Randzeiten arbeite, (...) dann haben wir immer noch kurz Zeit, um vor- oder nach zu besprechen“ (2. Interview, S. 3).

Die Absprachen mit der Kindergartenlehrperson werden von allen interviewten Schulischen Heilpädagoginnen als Grundlage für die Integrative Förderung im Freispiel erachtet. Zwei Schulische Heilpädagoginnen erwähnen den Austausch über Beobachtungen. Vier sprechen konkret vom Austausch über die Förderung und die daraus abgeleiteten Erkenntnisse zur Weiterarbeit. Eine Schulische Heilpädagogin formuliert dies folgendermassen:

„Manchmal bei der Besprechung sage ich auch, heute fiel mir dies auf, ich würde gerne da weiterarbeiten...“ (3. Interview, S. 3).

Die Gespräche finden laut einer Schulischen Heilpädagogin meist nach oder während des Freispiels statt. Eine Schulische Heilpädagogin erklärt, dass der Austausch an Randzeiten vor oder nach dem Unterricht stattfindet. Ansonsten finden drei Schulische Heilpädagoginnen, dass der Kontakt meist übers Mail stattfindet.

Unabhängig von der Kindergartenlehrperson bereiten sich die Schulischen Heilpädagoginnen unterschiedlich für die Integrative Förderung vor. Eine Schulische Heilpädagogin erklärt, dass die Vorbereitung je nach geplanter Lektion unterschiedlich aussieht. Eine weitere Schulische Heilpädagogin erläutert:

„Ich habe ein Vorbereitungsheft und da kommt stichwortartig hinein, was die Idee und das Ziel ist, eher weniger Schritt für Schritt als bei einer zweiten Klasse vielleicht. Dass eher noch mehr die Dinge des Kindes drin Platz haben. Aber sicher das Ziel und das Material“ (3. Interview, S. 2).

Eine Schulische Heilpädagogin spricht davon, dass sie die Übersichtstabelle mit den Förderzielen präsent habe. Zwei Schulische Heilpädagoginnen erklären, dass sie keine konkreten Vorbereitungen für die integrierte Förderung im Freispiel machen, jedoch im Vorfeld Überlegungen anstellen, wie die Förderziele erreicht werden könnten. Eine Schulische Heilpädagogin formuliert es wie folgt:

„Wenn ich die Förderung voll Kind-zentriert mache, dann besteht die Vorbereitung lediglich darin, in meiner Übersichtstabelle zu schauen, wo das Förderziel jedes Kindes ist“ (2. Interview, S. 3).

5.1.5 Unterstützende/hemmende Faktoren für die Umsetzung der Förderung

Das Freispiel bietet nach Ansicht von allen Schulischen Heilpädagoginnen durch die offene Unterrichtsform eine gute Möglichkeit, Zeit zu haben, um die Kinder besser kennen zu lernen. Zudem bietet es viele Beobachtungsmöglichkeiten, welche für die Förderung eingesetzt werden können. Eine Schulische Heilpädagogin findet diese Unterrichtsform mit dem „Kommen und Gehen“ ideal, um die Kinder zu fördern. Zwei Schulische Heilpädagoginnen erwähnen, dass alle Formen von Förderung im Freispiel möglich seien und individuell nach den Bedürfnissen der Kindergartenlehrperson und der Kinder eingesetzt würden.

Alle Schulischen Heilpädagoginnen finden, dass gegenseitige Wertschätzung und der Einbezug der Ressourcen der Kindergartenlehrperson die Arbeit unterstützten. Als Voraussetzung, damit die Integrative Förderung im Freispiel gelinge, nennt eine Schulische Heilpädagogin das Kennen der Kindergartenpädagogik und der Entwicklungsstadien des Kindes. Für eine Schulische Heilpädagogin sei die Rollenklärung für eine gelingende Arbeit im Freispiel ganz wichtig. Sie erwähnt, dass die Kindergartenlehrperson die Hauptverantwortung habe und dass die Schulische Heilpädagogin unterstütze und berate. Gute Austauschgefäße und das Vertrauen zwischen Schulischer Heilpädagogin und Kindergartenlehrperson erwähnen zwei Schulische Heilpädagoginnen als fördernde Faktoren. Eine Schulische Heilpädagogin erwähnt, dass die Verantwortung für eine gute Zusammenarbeit bei der Schulischen Heilpädagogin liegen solle. Sie schildert es folgendermassen:

„Ich merke auch je nach Kindergartenlehrperson bin ich jene die für den Kontakt die Verantwortung trage. Aber je mehr ich diese Zusammenarbeit einfordere, desto mehr kommt dann zurück und je besser wieder die Zusammenarbeit und die gemeinsame Planung oder Gestaltung des Unterrichts auch“ (1. Interview, S. 5).

Eine gute und fundierte Ausbildung nennt eine Schulische Heilpädagogin als Voraussetzung für Integrative Förderung im Freispiel.

Als hemmende Faktoren erwähnen zwei Schulische Heilpädagoginnen die fehlende Bereitschaft der Kindergartenlehrperson, die integrative Förderung integriert durchzuführen.

Durch die fehlenden Ressourcen steigt der Druck, dadurch ist die Zeit der Beobachtung zu klein. Eine Schulische Heilpädagogin nennt die Zeitressourcen als zu wenig, um eine gezielte Diagnostik in Form von Beobachtungen durchzuführen. Drei Schulische Heilpädagoginnen sehen die Gefahr, dass durch die Integrative Förderung das vom Kind gewählte Spiel zu kurz komme, und dass das Kind in seinem Tun durch eine gezielte, von den Schulischen Heilpädagoginnen durchgeführte Förderung unterbrochen werde.

6 Interpretation der Ergebnisse / Überprüfung der Hypothesen

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus dem vorherigen Kapitel interpretiert und mit der Theorie verglichen. Die Interpretation erfolgt entlang der Hypothesen, welche im gleichen Schritt überprüft werden. Durch dieses Zusammenfügen und Interpretieren der Daten werden eine Klärung und Beantwortung der Fragestellung erhofft, welche zum Schluss dieses Kapitels angesetzt ist.

6.1 Diagnostik / Beantwortung der 1. Hypothese

Diagnostik wird sowohl als Beobachtung als auch als Testsituation im Freispiel eingesetzt. Die Beobachtung hat bei den Interviewten klar einen grösseren Stellenwert als normierte Tests.

Es werden innerhalb der Unterrichtsform Freispiel Situationen geschaffen, welche es den Schulischen Heilpädagoginnen ermöglichen, gezielt einen Bereich zu beobachten:

„Sicherlich schafft das Freispiel viele Situationen, die Kinder sind beschäftigt, dann fällt es nicht auf, wenn man mit einem Kind etwas Spezielles macht“ (4. Interview, S. 2).

Durch gezieltes Beobachten in verschiedenen Spielsituationen wird der Entwicklungsstand der Kinder erhoben. Die Beobachtungen können anschliessend für das Screeningverfahren, angelehnt an Mayr, zur Erfassung aller Kinder eingesetzt werden (vgl. Kapitel 2.4.2). Die Einschätzung des Entwicklungsstandes dient der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson zur Früherfassung (vgl. Kapitel 2.4.1).

Beobachtungen werden als Grundvoraussetzung verstanden, um mit den Kindern im Freispiel arbeiten zu können. Diese Erkenntnis deckt sich mit derjenigen der Spielpädagogen, die eine gezielte Spielbeobachtung für die anschliessende Förderung als Voraussetzung beschreiben (vgl. Kapitel 2.7.1).

Die Beobachtung wird von der Schulischen Heilpädagogin als Diagnoseinstrument immer wieder eingesetzt, um die Kinder anschliessend gezielt zu fördern und ihren Entwicklungsstand zu dokumentieren. Beobachtungsaufträge kommen auch von der Kindergartenlehrperson und sollen zur Klärung eines bestimmten Verhaltens eines Kindes dienen. Die Aussage einer Schulischen Heilpädagogin fasst die Bedeutung der Beobachtung als Diagnostikinstrument im Freispiel folgendermassen zusammen:

„Manchmal mache ich es auch so, dass ich mich ganz aus dem Freispiel herausnehme und einfach beobachte, was da genau geschieht, welche Elemente eine solche Situation beeinflussen, und warum das Kind so ist, wie es mir durch die Lehrperson geschildert wird. Ist das Kind selber das Problem oder liegt es eher bei der Lehrperson oder ist das Problem bei der Gruppendynamik zu suchen oder was ist es. In dieser Situation nutze ich das Freispiel ganz bewusst und intensiv, ohne dass ein Zuschauer dies bemerken würde. Ich bin dann draussen und beobachte“ (1. Interview, S. 1).

Diese Form der Beobachtung eignet sich sehr gut für die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin, da sich diese durch ihr Wissen und durch die Möglichkeit als „nur Beobachterin“ ganz aus dem Spielgeschehen herausnehmen kann. Diese Art der Beobachtung beschreibt Renner wie Heimlich als systematische Beobachtung, die dazu dient, die Schwierigkeiten der Kinder zu erfassen, zu analysieren und die Möglichkeiten zur Spielförderung zu erkennen (vgl. Kapitel 2.7.1).

Mit der situativen Beobachtungsform ist es sowohl in offenen Spielsituationen als auch in angeleiteten Gruppenspielen möglich, den Entwicklungsstand der Kinder zu erfassen. Im Freispiel können situative Beobachtungen fortlaufend aufgeschrieben werden. Sie helfen den Schulischen Heilpädagoginnen, einen Überblick über den aktuellen Lernstand der Kinder zu bekommen.

„In Bezug auf das Freispiel ist die Beobachtung sehr gross, da habe ich immer ein Heft dabei und wenn ich dann eben Kind-zentriert vorgehe, notiere ich mir immer, was geschieht“ (2. Interview, S. 1).

Da es auch der Kindergartenlehrperson in ruhigen Freispielphasen manchmal möglich ist, eine beobachtende Funktion einzunehmen, wird durch den Vergleich der Beobachtungen das Diagnostikverfahren erweitert und optimiert. Eine Schulische Heilpädagogin sagt dies sehr treffend:

„Bei speziellen Kindern begleitet man dies sowieso mit anderen Beobachtungsmöglichkeiten und sonst sicher der Austausch mit der Kindergartenlehrperson. Was fällt ihr auf, wo läuft es im Freispiel nicht so gut oder braucht es einen Input. Der wichtigste Teil ist der Austausch und was ich auch beobachte (...)“ (3. Interview, S. 1).

Durch die Beobachtungen und den Austausch mit der Kindergartenlehrperson wird das Verhalten des Kindes möglichst ganzheitlich erfasst und es findet eine Optimierung statt (vgl. Kapitel 2.7.1). Die Beobachtungen und Erkenntnisse der Kindergartenlehrperson sind für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin von grosser Bedeutung. Ohne ihre Ergänzungen kann keine ganzheitliche Diagnostik erstellt werden.

Der Faktor Zeit wird von den Interviewten bei der Diagnostik oft erwähnt. Das Freispiel bietet in der Regel genügend Zeit, um die Kinder über eine gewisse Dauer in ihrer Tätigkeit beobachten zu können. Eine Schulische Heilpädagogin ist sogar überzeugt, dass der Entwicklungsstand eines Kindes nur anhand von Spielbeobachtungen erfasst werden könne, wenn genügend Zeitressourcen für die Beobachtung zur Verfügung stehen.

Die Diagnostik anhand von normierten Tests wird vorwiegend für die Fachkompetenz wie Mathematik und Sprache eingesetzt und finden vorwiegend im separierten Setting statt. Indem die Kinder in der Unterrichtsform Freispiel selbsttätig sind, verpassen sie auch in dieser Testsituation keine gemeinsame Aktivität der Gruppe.

Durchgeführte Tests oder angeleitete Spielsituationen tragen zu einer möglichst ganzheitlichen Diagnostik bei. Eine detaillierte Diagnostik wird auf den Stufen 2 und 3 des Früherkennungsverfahrens, angelehnt an Mayr, benötigt, um anschliessend präventiv die Entwicklungsrückstände

möglichst früh beheben zu können (vgl. Kapitel 2.4.2). Mit auf der Diagnostik aufbauender Frühförderung können Folgeschäden minimiert oder ausgelöscht werden.

Beantwortung der 1. Hypothese

Das Freispiel bietet eine optimale Plattform für die Diagnostik.

Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass der Entwicklungsstand, Verhaltensauffälligkeiten sowie weitere Störungen anhand der Aktivitäten und des Spiels des Kindes in der Freispielsituation ideal zu erfassen ist. Weil das Freispiel für die Eigenaktivität der Kinder offen ist, kann die Schulische Heilpädagogin durch gezielte situative Beobachtungen und mit normierten Tests diese Unterrichtsform für die Diagnostik nutzen. Das Freispiel eignet sich ebenfalls dafür, Sequenzen des Spiels zu beobachten, ohne selber beteiligt zu sein. Aus den Ergebnissen wird ebenfalls ersichtlich, dass durch die offene Unterrichtsform das Screeningverfahren von Mayr optimal umgesetzt wird (vgl. Kapitel 2.4.2).

6.2 Umsetzungsvarianten der Förderung / Beantwortung der 2. Hypothese

Das Freispiel als Unterrichtsform bietet der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson sehr viel Freiraum, um auf die verschiedensten Arten zu fördern.

Grundlage der Förderung ist eine Zielsetzung. Diese Zielsetzung kann sowohl von der Kindergartenlehrperson als auch von der Schulischen Heilpädagogin aus einem Diagnostikverfahren oder aus einer Beobachtung heraus definiert werden. Obwohl es wünschenswert wäre, dass die Zielsetzung der Förderung aus gemeinsamen Gesprächen der Beteiligten und Gesprächen mit den Eltern (Schulische Standortgespräche) definiert würde, wird dies oft in der Praxis zu wenig gemacht. Dies kann dazu führen, dass die Schulische Heilpädagogin an beobachteten Schwierigkeiten arbeitet und dabei die Ressourcen des Kindes zu wenig in die Förderung einbezieht.

Aufgrund der Zielsetzung arbeitet die Schulische Heilpädagogin mit einzelnen Kindern oder mit Gruppen und versucht dadurch, die Entwicklungsrückstände zu minimieren. Je nach Ziel wird die Förderung in einem unterschiedlichen Setting durchgeführt.

Alle Schulischen Heilpädagoginnen nutzen die offene Unterrichtsform bewusst, um Förderung in Gruppen und vereinzelt auch im separierten Setting durchzuführen. Sie berichten, dass Förderung in der Gruppe dann angewandt werde, wenn die Zielsetzungen nicht im sozialen Förderbereich, sondern in Bereichen der Selbst- und Sachkompetenz liegen. Die Förderung in Kleingruppen im Kindergartenraum zu einem bestimmten Schwerpunkt haben den Vorteil, dass die Kinder nicht stigmatisiert werden, da die Fördersequenz für ein Kind oder mehrere Kinder von den anderen Kindern als ein Spielangebot unter anderen wahrgenommen werde.

Die Schulischen Heilpädagoginnen stellen die Gruppe entweder aus Kindern mit Förderbedarf zusammen und arbeiten eine gewisse Zeit am festgelegten Förderschwerpunkt oder sie beginnen spontan mit einer Aktivität und erhoffen sich, dass Kinder mit dem entsprechenden Förderbedarf von sich aus dazu stossen.

„Je mehr ich möchte, dass es geht, desto weniger funktioniert es im Freispiel und je mehr ich ein Angebot mache und mit jemandem am Tisch sitze und beginne, desto mehr Kinder kommen hinzu und setzen sich hin, um auch mitzumachen. Das ist eine von den Methoden, die ich immer mal wieder in meiner Arbeit anwende, einfach beginnen, tun, nicht darüber nachdenken“ (1. Interview, S. 1).

Die Förderung durch ein freiwillig zur Verfügung gestelltes Förderangebot hat sich in der Praxis offenbar sehr bewährt. Sie wird von den Schulischen Heilpädagoginnen oft angewendet. Indem die Kinder freiwillig an der Förderung teilnehmen, ist die Motivation in einem hohen Masse gegeben. Meyers Merkmal guten Unterrichts *lernförderliches Klima* kommt in der Förderung zum Tragen (vgl. Kapitel 2.1.1).

Die interessenorientierte Vorgehensweise ermöglicht es den Kindern, entweder im Spiel möglichst motiviert neue Lernschritte zu machen. Die Schulischen Heilpädagoginnen versuchen, die Förderung den Interessen der Kinder anzupassen. Dadurch ist der Grundstein für eine optimale Förderung gelegt.

„Grundsätzlich gehen die Interessen der Kinder vor. Ausser man kann das Kind motivieren, man kann es davon überzeugen, dass das Vorbereitete auch wirklich gut ist.... Weil grundsätzlich ein Kind fördern in etwas das es nicht möchte, das bringt nichts. Das ist mein Job zu sehen, dass das Kind interessiert ist, das zu lernen, was ich finde, sollte es lernen“ (5. Interview, S. 2).

Der Vorteil der integrierten Förderung im Vergleich mit der separierten Förderung ist, dass alle Kinder der Kindergartengruppe profitieren können. Die Förderung wird von den beteiligten Lehrpersonen und Kindern beeinflusst. Weiter ist es möglich, die Ressourcen weiterer Kinder zu nutzen.

Schwierigkeiten treten jeweils dort auf, wo die Kindergartenlehrperson von der Schulischen Heilpädagogin verlangt oder unausgesprochen zu verstehen gibt, dass sie die Förderung separiert durchführen soll. Die Gefahr der Stigmatisierung der Kinder mit Förderbedarf steigt (vgl. Kapitel 2.2). Dadurch, dass die Förderung separiert stattfinden muss, wird die Schulische Heilpädagogin eingeschränkt in der Wahl der Umsetzung der Förderung. So können die Bedürfnisse und Interessen der Kinder nur ungenügend in die Förderung einbezogen werden. Individuelle Förderung im Spiel ist so nicht durchführbar. Dies schränkt den Handlungsspielraum der Schulischen Heilpädagogin massiv ein. Die Gefahr, defizitorientiert zu fördern, steigt, da die Schulische Heilpädagogin vermehrt an den Schwierigkeiten der Kinder arbeiten wird. Dieses Argument wird von Achermann in Bezug auf die Beobachtung sehr treffend geschildert (vgl. Kapitel 2.7.1). Indem die Schulische Heilpädagogin nicht innerhalb des Raums tätig ist, kann die Kindergartenlehrperson nicht von den fachlichen Kompetenzen der Schulischen Heilpädagogin profitieren. Die gemeinsame Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson, für ein lernförderliches Klima im Freispiel zu sorgen kann ohne intensive Zusammenarbeit nicht wahrgenommen

werden (vgl. Kapitel 2.1.1). Indem die Schulische Heilpädagogin die Möglichkeit hat, mit Kindern mit schwierigem Verhalten teilweise separiert zu arbeiten, trägt sie in dieser Situation sehr zum lernförderlichen Klima in der Gruppe bei.

Zudem erschwert es die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin, Förderangebote für alle Kinder zur Verfügung zu stellen, da sie die einzelnen Kinder gar nicht kennen lernen kann. Dadurch kann sie die Aufgaben zur Prävention nicht umsetzen (vgl. Kapitel 2.3).

Je nach Förderthema macht es jedoch durchaus Sinn, eine Förderung separiert durchzuführen, da die Freispielsituation für einzelne Kinder zu grosser Ablenkbarkeit führt. Diese verunmöglicht dann die Fokussierung auf die Förderung und dadurch können die Kinder zu wenig profitieren. Indem die Einzelförderung nur sehr wenig angewendet wird, deckt sich dies mit den Vorgaben des Konzepts (vgl. Kapitel 2.5). Die Einzelförderung findet dann separiert statt, wenn es sich das Kind wünscht oder wenn es die Schulische Heilpädagogin als wichtig erachtet. Die Einzelförderung ermöglicht es dem Kind, in einer ruhigen, stressfreien Umgebung neue Kompetenzen, meistens Sachkompetenzen, zu erlangen. Auch die Einzelförderung kann wieder einen integrativen Charakter bekommen, indem in der Fördereinheit ein Produkt hergestellt wird, das anschliessend zurück in die Gruppe getragen wird.

Die Formen der integrierten Förderung in Gruppen, die Begleitung eines einzelnen Kindes oder ganzer Gruppen im Spiel werden klar bevorzugt, da sich das Kind auch in der Einzelförderung als ein Teil der Gruppe wahrnehmen kann. Wie die Einzelförderung im Spiel des Kindes angesetzt wird, beschreibt diese Aussage sehr deutlich:

„Anschliessend gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn es eine Fragestellung ist, die vor allem die Selbst- und Sozialkompetenz betrifft, dann kann man sehr viel im Freispiel machen, anregen, begleiten, Inputs geben, aufgreifen, schauen, wie geht es weiter mit den andern Kindern, wird es getragen, wie nehmen es andere Kinder auf. Eine Begleitung des Spiels eigentlich, ja, dies ist bestimmt eine Form“ (4. Interview, S. 1).

Aus den Interviews wird ebenfalls ersichtlich, dass die Formen der Förderung im Jahresverlauf variieren. So wird die direkte Spielförderung zu Beginn des Kindergartenjahres öfters angewendet. Eine Schulische Heilpädagogin erläutert dies folgendermassen:

„Ich helfe auch, da denke ich vor allem an den Beginn des Kindergartenjahres. Da sind viele Kinder einfach noch überfordert mit der Spielauswahl. Dort probiere ich die Spielauswahl etwas zu begleiten, indem ich das Spielangebot etwas reduziere, ..., doch dies braucht es dann auch, damit das Kind überhaupt starten kann im Freispiel“ (1. Interview, S. 2).

Es ist ein Vorteil der Förderung im Spiel, dass diese vom Kind ausgeht und damit nahe beim Bedürfnis des Kindes ansetzt. Auf dieses Thema der Spielförderung wird ausführlicher bei der Beantwortung der 3. Hypothese eingegangen.

Beantwortung der 2. Hypothese

Das Freispiel als Unterrichtsform eignet sich optimal zur gezielten Förderung.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Unterrichtsform Freispiel darum so geeignet für die gezielte Förderung ist, weil sie sehr offen ist. Die Förderung kann in verschiedenen Sozialformen stattfinden. Ebenfalls kann die Durchführung integriert oder separiert durchgeführt werden. Sie variiert je nach Förderziel, Kindergruppe und Kindergartenraum. Die integrierte Förderung wird bevorzugt, da dabei mehrere Kinder profitieren können. Da die Kinder in der Unterrichtsform Freispiel an den von ihnen gewählten Spielorten sind, ist eine interessenorientierte Förderung im Spiel der Kinder möglich.

Voraussetzung für eine individuell angepasste Förderung ist die Bereitschaft der Kindergartenlehrperson und der Schulischen Heilpädagogin, sich auf Zusammenarbeit, gemeinsame Verantwortung und vielfältigste Fördersituationen einzulassen (vgl. Kapitel 2.2.1).

6.3 Spielförderung / Beantwortung der 3. Hypothese

Die Spielförderung hat einen festen Platz in der Arbeit der Schulischen Heilpädagoginnen auf der Kindergartenstufe. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Schulischen Heilpädagoginnen die Bedeutung der direkten Spielförderung in ihrer Arbeit betonen.

Diese Form der direkten Förderung wird vorwiegend bei Kindern mit sozialen Problemstellungen, aber auch bei Kindern mit Selbstkompetenzschwierigkeiten eingesetzt (vgl. Kapitel 2.6.2). Die verschiedenen Formen der Spielförderung (*Parallelspiel, Mitspielen, Spieltutoring von aussen, Spieltutoring von innen*), wie sie Burkhardt et al. beschreibt, werden je nach Spielsituation angewendet.

Obwohl diese Art der Förderung von den Schulischen Heilpädagoginnen bevorzugt wird, lässt sie sich nicht für jede Problemstellung anwenden oder nur mit grossen zeitlichen Ressourcen, die oft im Alltag nicht zur Verfügung stehen. Die direkte Spielförderung wird von einer Schulischen Heilpädagogin sehr treffend formuliert:

„Es kann sein, dass ein Kind die Thematik hat, von einem Ort zum andern zu rennen. Dann ist der Fokus, immer wieder etwas innezuhalten und es zu motivieren, dranzubleiben, mitzuspielen und auch zum Teil Anregungen zu geben. Es gibt oft Kinder, die am Anfang die Spielqualität noch nicht haben, dann sind sie vielleicht bei der Eisenbahn und es entsteht kein Spiel, dann beginne ich mitzuspielen. Ich hänge Eisenbahnwagen an, stelle eine Figur dazu und wir rufen tschüss und halt und stopp, und dann beginnt das Spiel eine Struktur zu bekommen, das ist für mich auch integrierte Förderung“ (2. Interview, S. 3).

In diesem Beispiel werden die Formen des Parallelspiel und des Mitspielens nach Johnson angewendet (vgl. Kapitel 2.6.2). Es ist exemplarisch, wie die Schulische Heilpädagogin im Freispiel integrativ mit dem Kind in der Gruppe mitspielt. Diese Spielförderung wird vor allem zu Beginn des Kindergartenjahres sehr oft und auch später immer wieder angewendet. Im Kindergartenalltag kommt sie dann zur Anwendung, wenn Kinder nicht die nötige Spielkompetenz haben, um im Spiel zu lernen (vgl. Kapitel 2.6.2).

Als Voraussetzung für die Spielförderung wird immer wieder die Spielbeobachtung erwähnt. Ohne gutes Beobachten des Kindes im Spiel ist ein Eingreifen kontraproduktiv und stört das Kind in seiner Entwicklung, anstatt es zu fördern. Eine Schulische Heilpädagogin beschreibt eine gelungene Spielförderung folgendermassen:

„Ich gehe nie hin und finde, mache es anders, sondern ich gehe erst mal hin und schaue, was ist denn die Intention des Kindes, warum ist es überhaupt dort. Mir kommt ein Kind in den Sinn, das beim Bauernhof nur Sachen hinaus und wieder hineingestellt hatte, aber irgendwie ein Spiel oder Rollenspiel ist nicht zustande gekommen und irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, es könnte um „Ordnung herstellen“ gehen. Ich begann, Inputs zu geben, wie man auch noch anders Ordnung herstellen könnte. Zum Beispiel indem wir nach roten und grünen Sachen oder nach Formen sortieren oder von gross zu klein, oder von klein nach gross, einfach so verschiedene Sachen, die beim Kind auf reges Interesse gestossen sind, ich habe dort den richtigen Gedanken gespürt...“ (1. Interview, S. 1).

Diese Art der Förderung setzt voraus, dass man als Schulische Heilpädagogin das Spiel des Kindes versteht. Eine gute Spielförderung benötigt oft viel mehr Beobachtungszeit als eine gezielt vorbereitete Fördereinheit. Je nach Ressource der Schulischen Heilpädagogin, eineinhalb bis fünf Lektionen pro Woche, ist das Zeitgefäss für Spielförderung sehr klein.

Die Spielförderung setzt bei einzelnen Kindern an, doch auch die andern am Spiel beteiligten Kinder können davon profitieren. In diesem Sinn hat sie einen sehr präventiven Charakter (vgl. Kapitel 5.1.1).

Beantwortung der 3. Hypothese

Die Spielförderung ist eine ideale Form der integrierten Arbeit im Freispiel.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Spielförderung eine optimale Art der Förderung für das Kind ist. Die hohe Motivation, welche ein Kind in seinem frei gewählten Spiel hat, kann durch die gezielte Intervention genutzt werden.

Allerdings ist zu betonen, dass die Spielförderung beim momentanen Bedürfnis des Kindes ansetzt. Dies bedeutet, dass die Förderziele der Schulischen Heilpädagogin nicht immer konkret umgesetzt werden können. Trotzdem ist es unerlässlich, dass die Schulische Heilpädagogin die Förderplanung präsent hat. Durch eine gezielte Intervention (*Parallelspiel, Mitspielen, Spieltutoring von aussen oder von innen*) der Schulischen Heilpädagogin ist Förderung im Spiel möglich, ohne das Kind aus seinem Spiel zu reissen.

Um die Spielförderung umzusetzen, brauchen die Schulische Heilpädagogin und die Kindergartenlehrperson viel Wissen über die Spielentwicklung. Spielförderung gelingt dann, wenn Kindergartenlehrperson und Schulische Heilpädagogin dem freien Spiel einen hohen Wert zumessen und dafür genügend Freiraum und Zeit zur Verfügung stellen.

6.4 Aspekte der Zusammenarbeit / Beantwortung der 4. Hypothese

Die Zusammenarbeit zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson wird als Basis der Integrativen Förderung verstanden. Von den befragten Schulischen Heilpädagoginnen wird sie als das A und O der Arbeit bezeichnet. Vor allem im Zusammenhang mit dem Austausch über Kinder und die Planung der Integrativen Förderung wird die Zusammenarbeit als entscheidender Faktor für die Qualität der Arbeit angesehen. Die Schulische Heilpädagogin verbringt nur wenige Lektionen in dieser Klasse und ist deshalb angewiesen auf die Beobachtungen, Anregungen und Informationen der Kindergartenlehrperson. Aus diesem Grund sind die Zusammenarbeit und somit der Austausch für die Schulische Heilpädagogin Grundlage ihrer Aufgabe.

Grundsätzlich werden verschiedene Formen der Zusammenarbeit erwähnt. Als Form des Teamenteachings wird der Rollentausch mehrmals erwähnt. Dabei übernimmt die Schulische Heilpädagogin die Verantwortung für die Gesamtgruppe, während die Kindergartenlehrperson mit einer Kleingruppe eine Tätigkeit vertieft oder beobachtet. Am meisten wird jedoch die „klassische“ Form praktiziert, in welcher die Kindergartenlehrperson die Verantwortung für die Gesamtgruppe trägt, während die Schulische Heilpädagogin mit einzelnen Kinder oder Kleingruppen arbeitet.

Von den Interviewten werden viele Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit herauskristallisiert. Unter anderem wird die Vertrauensbasis als Grundlage für die Zusammenarbeit erwähnt. Je länger eine Zusammenarbeit stattfindet, desto intensiver und positiver wird sie erlebt. Die Entwicklungsphasen von Halfhide und Frei geben Auskunft darüber, wie eine gute Zusammenarbeit aufgebaut wird (vgl. Kapitel 2.2.2).

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit treten dann auf, wenn die Kindergartenlehrperson eine Zusammenarbeit mit der Schulischen Heilpädagogin verweigert bzw. nicht wünscht.

„Man geht als Schulische Heilpädagogin in ein fremdes Revier und da muss man eine gewisse Offenheit haben, zu akzeptieren und trotzdem sich zu bleiben. Ohne Offenheit, Flexibilität und Toleranz kannst du keine Schulische Heilpädagogin sein – und zwar auch wegen der Kinder“ (1. Interview, S. 3).

Von der Schulischen Heilpädagogin wird eine grosse Flexibilität, Toleranz und Offenheit erwartet. Bei einer fehlenden Zusammenarbeit wird meist separiert gearbeitet – jedoch mit der Einstellung, dass eine Vertrauensbasis aufgebaut werden soll, welche ermöglicht, dass schrittweise integrierte Fördersequenzen eingebaut werden können.

Die Verweigerung der Zusammenarbeit zeigt auf, dass die Voraussetzungen zur Zusammenarbeit (vgl. Kapitel 2.2.1) nicht gegeben sind. Da die Teams (Kindergartenlehrperson und Schulische Heilpädagogin) in der Regel von der Schulleitung oder vom Schulrat und nicht von den betroffenen Personen selber zusammengesetzt werden, ist für eine gelingende Zusammenarbeit der Aufbau einer Vertrauensbasis nötig und wichtig. Ebenfalls ist zu erwähnen, dass die Entwicklung eines Arbeitsteams eine gewisse Zeit beansprucht (vgl. Kapitel 2.2.2). Während der ersten Phasen sind Konflikte sowie Unstimmigkeiten üblich. Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit intensiver, je länger sie dauert. Eine Interviewte formuliert dies folgendermassen:

„Was ich bemerkt habe, ist, dass die Selbstverständlichkeit, die sich in den drei Jahren in der Zusammenarbeit eingespielt hat, bei einer Vikarin nicht mehr einfach funktioniert, da bin ich gestolpert“ (2. Interview, S. 6).

Als wichtig erachten einige Schulische Heilpädagoginnen ebenfalls, dass Unstimmigkeiten angesprochen werden müssen, um anschliessend wieder arbeiten zu können.

Wie bereits erwähnt, benötigt die integrative Förderung einen engen Austausch von Beobachtungen und Erfahrungen. Im Vorfeld sind Absprachen, welche die Schulische Heilpädagogin und die Kindergartenlehrperson für die Integrative Förderung benötigen, ein grosser Teil der Zusammenarbeit.

Beraterische Aspekte, Hinweise sowie gegenseitige Hilfestellungen zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson sind wichtige Inhalte der Zusammenarbeit.

Austausch und Planung finden auf vielfältige Art und in unterschiedlichen Zeitabständen statt. Je nach Bedürfnis und nach Intensität der Zusammenarbeit findet sie quartalsmässig, wöchentlich, kurz vor dem Unterricht oder in der Pause statt. Nebst mündlicher Absprache tauschen sich die Teams auch per Mail oder Telefon aus.

Es soll noch erwähnt werden, dass für die Zusammenarbeit immer beide (Kindergartenlehrperson und Schulische Heilpädagogin) Verantwortung tragen. In dieser Arbeit wird aufgrund der erhobenen Daten aus den Interviews nur die Sicht der Schulischen Heilpädagogin präsentiert. Bei einem Einbezug von Kindergartenlehrpersonen wären unter Umständen zusätzliche Inhalte, Schwerpunkte und Informationen zum Vorschein gekommen.

Beantwortung der 4. Hypothese

Für die Integrative Förderung im Freispiel ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulischer Heilpädagogin und Kindergartenlehrperson notwendig.

Aus den Ergebnissen wird ersichtlich, dass die gelingende Integrative Förderung eine gute und enge Zusammenarbeit voraussetzt. Durch den stetigen Austausch wird ermöglicht, eine integrative Förderung umzusetzen, welche ressourcenorientiert ist.

Eine gute Zusammenarbeit setzt einen Prozess voraus, durch den eine gemeinsame Vertrauensbasis aufgebaut wird (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Qualität der Zusammenarbeit hat einen grossen Einfluss auf die Umsetzung der Förderung. Ist eine Vertrauensbasis vorhanden und arbeiten die zwei Lehrpersonen eng zusammen, kann eher integriert gefördert werden. Für den Aufbau einer Vertrauensbasis benötigen die Schulische Heilpädagogin sowie die Kindergartenlehrperson neben kooperativen Fähigkeiten eine grosse Offenheit, Flexibilität und Toleranz.

6.5 Fördernde / Hemmende Faktoren für die Förderung im Freispiel

Die Ergebnisse zeigen, dass die gegenseitige Wertschätzung der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson sich positiv auf die Förderung der Kinder auswirkt. Dazu gehört auch, dass die Schulische Heilpädagogin die Ressourcen der Kindergartenlehrperson nutzt und sie als Fachfrau für den Umgang mit den Kindern annimmt und ernst nimmt. Um diese Vertrauensbasis zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson aufzubauen, ist es förderlich, wenn sich die Schulische Heilpädagogin um einen regelmässigen Austausch bemüht.

„...ich merke auch je nach Kindergartenlehrperson bin ich jene die für den Kontakt die Verantwortung trage. Aber je mehr ich diese Zusammenarbeit einfordere, desto mehr kommt dann zurück und je besser wieder die Zusammenarbeit und die gemeinsame Planung oder Gestaltung des Unterrichts auch“(1.Interview, S. 5).

Wenn es der Schulischen Heilpädagogin möglich ist, integriert im Freispiel zu arbeiten, hat sie einerseits Zeit für die Beobachtung, andererseits die Gelegenheit, eine breite Palette an Fördermöglichkeiten anzuwenden.

Als fördernder Faktor kristallisiert sich auch die Möglichkeiten des Kennenlernens im Freispiel heraus.

„Am liebsten habe ich es, wenn es zuerst eine Sequenz Freispiel gibt und ich mit den Kindern Kontakt aufnehmen kann, es ist einfach ein guter Eisbrecher, grad bei Kindern, die mich noch nicht so gut kennen, oder bei Kindern, welche Mühe haben, in einer Eins-zu-eins-Situation oder in einer Kleingruppe zu arbeiten“ (1. Interview, S. 1).

Durch die offene Unterrichtsform kann die Schulische Heilpädagogin spontan beobachtete Situationen gezielt in die darauffolgende Förderung einbauen. Dadurch ist es möglich, die Förderung ganz nahe beim Kind anzusetzen. Gute fachliche Kompetenz und breites Wissen über Theorie und Didaktik des Kindergartens sowie die Entwicklungsstufen des Kindes sind für die Förderung sehr wichtig.

„Wenn man die Stufe kennt, wenn man die Inhalte kennt und weiss, was man dabei erreichen kann. Und wenn man die Stufe und das Spielmaterial kennt, die Verbindung der Theorie und der Didaktik des KGs, die Theorie z.B. im Bereich Sprache und Mathe – Vorläuferfähigkeiten, ja, dass man im KG sehr vieles auch nutzen kann für die Förderung, man braucht nicht viel Testmaterial. Man muss einfach genau wissen, was man beobachten will. Dann kann man das Material sehr gut einsetzen. Auch ist es gut, wenn man den Entwicklungsstand der Kinder kennt. Zu wissen, was ist möglich, was ist wichtig. Also Diagnostik. Also das ist auch der Bereich in der Ausbildung, der dazu kam. Hier in die Thematik einen grösseren Einblick zu erhalten. Ich hatte viele Aha-Erlebnisse. Aha, das ist aus diesem Grund, da kann man jetzt das machen – ich denke, das ist das Spannende“ (4. Interview, S. 4).

Wenn die Bereitschaft der Kindergartenlehrperson zum Teamteaching fehlt, werden die vielen Formen der Förderung im Freispiel sehr eingeschränkt und die Gefahr der Stigmatisierung der Kinder mit besonderem Förderbedarf steigt massiv.

Je weniger zeitliche Ressourcen zur Verfügung stehen, desto eher setzen die Schulischen Heilpädagoginnen die Zeit für gezielt von ihr vorbereitete Gruppenförderung anstelle der Einzelförderung im Spiel ein. Die Gefahr, dass sich die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin im Freispiel aus Zeitgründen hauptsächlich auf vorher definierte Probleme ausrichtet, ist gross.

„Ich finde, bei den vielen Fördermassnahmen und vielen Leuten, die im Kindergarten arbeiten, muss man schon schauen, dass Freispielphasen nicht zu kurz kommen. Dass die Schulischen Heilpädagoginnen nicht dem entgegenwirken und die Kinder nicht unterbrechen in ihrem Spiel und sie für die Förderung hinausnehmen. Und damit habe ich ein Problem als Schulische Heilpädagogin und ich finde es wichtig zu schauen, dass es nicht zu oft geschieht“ (3. Interview, S. 4).

Die fehlenden Zeitressourcen führen bei einigen Schulischen Heilpädagoginnen auch dazu, dass die Zeit für die Beobachtungen eher klein ist. Dadurch ist eine gezielte Spielförderung nur am Rande möglich oder nur ansatzweise.

Die Zeit, welche eine Schulische Heilpädagogin für die Förderung zur Verfügung hat, hat demnach einen direkten Einfluss auf die Wahl der Fördermethode. Möglich ist auch, dass durch die äusseren Umstände die Qualität der Förderung beeinflusst wird.

6.6 Beantwortung der Forschungsfrage

Wie sieht die Integrative heilpädagogische Förderung im Freispiel konkret aus?

Die Auswertung hat gezeigt, dass in der Integrativen Förderung im Freispiel sowohl Diagnostik als auch Förderung von der Schulischen Heilpädagogin umgesetzt werden. Die Formen der Diagnostik wie der Förderung sind sehr unterschiedlich und werden je nach Unterrichtssituation und Klasse individuell umgesetzt.

Bei den eingesetzten Diagnostikinstrumenten handelt es sich um normierte Tests, gezielte Spielbeobachtungen, situative Beobachtungen und Gespräche mit der Kindergartenlehrperson – wobei die Beobachtungen und Gespräche einen grösseren Stellenwert haben als standardisierte Tests. Anhand dieser Daten wird ein allfälliger besonderer Förderbedarf der Kinder erfasst. Es kommt jedoch auch vor, dass die Kindergartenlehrperson die Auswahl der Kinder zu einem bestimmten Förderschwerpunkt bereits vorgenommen hat.

Wie die Fördereinheiten durchgeführt werden, ist abhängig von der Schulischen Heilpädagogin, von der Kindergartenlehrperson, von den Bedürfnissen der Kinder mit Förderbedarf und von den zeitlichen Ressourcen der Schulischen Heilpädagogin.

Die Förderungen werden sowohl in verschiedenen Sozialformen, integriert wie separiert, durchgeführt. Die Förderung kann je nach Förderziel und Thema eine gezielt von der Schulischen Heilpädagogin vorbereitete Fördereinheit sein oder eine nicht planbare, direkte Spielförderung, die das Kind im Spiel stärkt. Die Einzelförderung findet nur ganz selten, oder wenn es das betref-

fende Kind wünscht in einem separierten Setting statt. Oftmals gehen die Fördereinheiten von einem oder wenigen Kindern aus, bekommen aber durch die offene Unterrichtsform einen Gruppencharakter.

Es ist klar ersichtlich, dass die offene Unterrichtsform Freispiel genutzt wird, die verschiedensten Formen der Förderung anzuwenden. Durch die Offenheit der Kindergartenlehrperson ist es möglich, die Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen auszuweiten, sodass alle Kinder von der integrierten Arbeit der Schulischen Heilpädagogin profitieren können.

Je enger die Zusammenarbeit zwischen Kindergartenlehrperson und Schulischer Heilpädagogin ist, desto vielfältiger wird die Förderung. Bei einer engen Zusammenarbeit werden auch diverse Formen von Teamteaching in der Unterrichtsform Freispiel angewendet. Bei weniger intensiver Zusammenarbeit oder auf Wunsch der Kindergartenlehrperson finden die Förderungen vermehrt separiert statt.

Abschliessend lässt sich sagen, dass die Integrative Förderung stark geprägt wird durch das Setting, in der sie stattfindet. In diesem Sinne ist und bleibt die Integrative Förderung sehr individuell und vielfältig und verlangt in der Umsetzung von der Schulischen Heilpädagogin sehr viel Offenheit und Flexibilität.

7 Diskussion

Während des ganzen Forschungsprozesses kam immer wieder die Frage auf, welche Form des Freispiels gemeint ist. Die Unterrichtsform Freispiel, welche als eher offen betrachtet wird, oder das Freispiel im engeren Sinn, also das „reine“ Spiel vom Kinde aus. Zu Beginn konnte man der Meinung sein, dass dies für die Integrierte Förderung und somit für die vorliegende Forschung keine Relevanz habe. So kam ebenfalls während der Interviews die Frage auf, was man unter dem Freispiel genau verstehe.

„Dann sag ich dem Kind lieber, (...)komm wir machen ein paar Spiele miteinander(...). Das ist aber nicht das Freispiel, denn das Freispiel ist für mich schon das Spiel, das das Kind selber aussucht und auch gestalten kann“ (4. Interview S. 1).

Nach der Erläuterung, dass die Unterrichtsform Freispiel gemeint sei, wurden die Antworten erweitert, was unterschiedlichere Antworten generierte.

In der Diskussion wird nun dieser Thematik nachgegangen. Es soll mit Vergleichen und Gegenüberstellungen der zwei Definitionen des Freispiels aufgezeigt werden, wie sich je nach Perspektive die Integrative Förderung verändert und wie entsprechende Aufgabenbereiche der Schulischen Heilpädagogin im Freispiel-Setting anzutreffen sind.

Tabelle 3: Freispielsettings im Vergleich

	Unterrichtsform Freispiel	Freispiel (freies Spiel)
Definition	Das Freispiel als Unterrichtsform ermöglicht neben dem frei gewählten Spiel, gezielte Beschäftigungen und vorgegebene Aufgaben zu geben.	Das Kind kann während des Freispiels selbstständig entscheiden, wie, wo, was, wie lange und mit wem es spielen möchte.
Pro	Durch die offene Unterrichtsform lassen sich alle Formen der gezielten Förderung anwenden.	Eignet sich ideal für Spielbeobachtung
Kontra	Gefahr besteht, dass das Kind durch die gezielte Förderung in seinem Spieltrieb eingeschränkt wird	Schulische Heilpädagogin braucht sehr viele zeitliche Ressourcen und kann die Förderung nicht planen, dadurch ist eine zielgerichtete Förderung nicht möglich
Diagnostik	Standardisierte Tests Gezielte Beobachtung durch Spiele, welche den Kindern vorgegeben werden	Spielbeobachtung
Förderung	Gezielte Förderung (separiert oder integriert) meist von der Schulischen Heilpädagogin bestimmt	Spielbegleitung und Spielförderung vom Kind aus
Zusammenarbeit	Die Kindergartenlehrperson behält die Klassenverantwortung, während die Schulische Heilpädagogin mit einzelnen Kindern arbeitet. Braucht nicht so viele Absprachen	Beide, die Schulische Heilpädagogin sowie die Kindergartenlehrperson, tragen die Verantwortung für die Gruppe. Die Lehrperson setzt die Formen der Spielbegleitung an, um die Kinder im Freispiel zu fördern. Braucht eine intensive Zusammenarbeit
Umsetzung	Lehrpersonen-zentriert	Kind-orientiert

Je nach Haltung und Einstellung der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson wird die eine oder andere Form öfters praktiziert. Jedoch sollte die Integrative Förderung im Kindergarten in beiden Formen Platz haben.

Aufgrund dieser Thematik wurde erneut in der Literatur recherchiert. Dabei wurde eine neue Bezeichnung der Freispielformen entdeckt. Es handelt sich dabei um die Unterrichtsformen „*individuelle Vertiefung*“, die näher bei der „*geführten Aktivität*“ anzusiedeln ist, und die „*spielerische Förderung*“, die nahe beim „Freispiel“ steht.

Die vier Unterrichtsbausteine werden als Grundlagen des Unterrichtskonzepts des Deutschschweizer Kindergartens genannt und werden, angelehnt an Faessing und Walter, folgendermassen beschrieben:

- **Geführte Aktivität:** wird von der Lehrperson vorbereitet und dient der Vermittlung von Lerninhalten. Zudem werden Sachinformationen und Handlungsabläufe bearbeitet und die Basis für die Gemeinschaft in der Gruppe wird aufgebaut.
- **Individuelle Vertiefung:** Inhalte aus der geführten Aktivität werden einzeln oder in der Gruppe vertieft. Die Lehrperson legt die Aufgabenstellung fest und begleitet die Kinder.
- **Spielerische Förderung:** Die Lehrperson unterstützt die Kinder auf ihrem persönlichen Lernweg und bietet wenn nötig angepasste Unterstützung.
- **Freispiel:** Die Lehrperson bereitet eine reichhaltige Lernumgebung vor und die Kinder wählen ihre Tätigkeit selbstständig. Im Spiel und in der Arbeit lernen die Kinder voneinander (2002, S. 139).

In Bezug auf die Förderung, welche die Schulische Heilpädagogin in der Unterrichtsform Freispiel durchführt, hat der Unterrichtsbaustein „geführte Aktivität“ keinen Einfluss und wird darum für die folgenden Überlegungen weggelassen.

Die Unterrichtsbausteine kommen auch in den Kindergärten, in denen die interviewten Schulischen Heilpädagoginnen arbeiten, in unterschiedlichen Ausprägungen vor.

Anhand der erhobenen Daten kann man die Aussagen der spielerischen Förderung (Spielförderung) sowie der individuellen Vertiefung (individuelle Förderung) zuordnen. Die verschiedenen Unterrichtsformen sind in einem Spannungsfeld zwischen Lehrpersonen-zentriertem und Kindorientiertem Unterricht anzusiedeln, wie folgende Grafik des **Freispiels** zeigt.

Abbildung 7: Unterrichtsformen des Freispiels; angelehnt an der Grafik von Faessing und Walter (2002, S. 139)

In diesem Spannungsfeld bewegt sich die Schulische Heilpädagogin bei der Förderung. Die Formen von Spielförderung und individueller Förderung lassen sich als Übergangsformen von Freispiel und geführter Aktivität bezeichnen.

Aus dieser Erkenntnis geht hervor, dass Freispiel nicht mit vom Kind freigewähltem Spiel gleichzusetzen ist, sondern dass in dieser Unterrichtsform von einem selbstbestimmten Lernen des Kindes bis zur gezielten Aufgabenstellung der Schulischen Heilpädagogin alles seine Berechtigung hat.

Das Freispiel, wie es in der oben angefügten Grafik auf der rechten Seite dargestellt ist, lässt wenig Freiraum für Interventionen der Schulischen Heilpädagogin, eignet sich aber sicherlich ideal für Spielbeobachtungen, die Anhaltspunkte zur Spielförderung wie auch zu individueller Förderung bieten.

Es bleibt immer wieder abzuschätzen, wie viel Kind-orientiertes und Lehrperson-zentriertes Arbeiten es in der Förderung braucht, damit das Kind mit besonderen Bedürfnissen neue Lernschritte machen kann.

In diesem Spannungsfeld, das sich in der Praxis zeigt, setzen die Schulischen Heilpädagoginnen die Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen um. Die Schwierigkeit besteht allerdings auch darin, dass die Schulische Heilpädagogin oft nur einmal pro Woche in der Klasse ist und es eine hohe Anforderung darstellt, die optimale Förderung im Freispiel zu erkennen.

Ein Erfolgsrezept für die optimale Form der Förderung kann es nicht geben, da das Gelingen von vielen Faktoren abhängig ist. Ein Vorteil ist sicher, dass die Schulische Heilpädagogin sich dieser unterschiedlichen Formen bewusst ist, und dass sie die Freiheit hat, diese je nach Situation einzusetzen.

In der folgenden Grafik lässt sich erkennen, wie vielfältig die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin in der Unterrichtsform Freispiel sein kann.

Abbildung 8: Freispielsituation mit integrierter Förderung

Die Beobachtung (+) ist als fester Bestandteil in jeder Art der Förderung vertreten. Man könnte die Förderung als einen Kreislauf beschreiben, in dem sich Förderung und Beobachtung abwechseln. Förderung ohne Beobachtung ist unvollständig, da dadurch die Förderziele nicht überprüft werden können. Die alleinige Beobachtung ohne darauffolgende Interventionen ist wohl als Diagnostikinstrument sehr wichtig, ohne die daraus abgeleitete Förderung aber nutzlos.

Abbildung 9: Kreislauf der Integrativen Förderung

Es ist wünschenswert, dass die vielen verschiedenen Formen der Förderung in der Unterrichtsform Freispiel gezielt eingesetzt werden.

Da in der Spielpädagogik dem Spiel als Förderinstrument ein wichtiger Stellenwert zukommt, ist die Schulische Heilpädagogin sicher angehalten, wachsam zu sein, dass die Förderung genügend nahe bei der Spielwelt des Kindes ansetzt.

In diesem Sinne soll sich die Schulische Heilpädagogin als Anwalt der Kinder mit besonderen Bedürfnissen verstehen und dafür sorgen, dass die Förderung bei den Ressourcen des Kindes und nicht defizitorientiert verläuft. Dabei ist es unumgänglich, dass sie die Förderung interessenorientiert aufbaut oder auch bei den Vorläuferfähigkeiten, die das Kind bereits beherrscht, ansetzt.

Die Ergebnisse haben aufgezeigt, dass die Umsetzung nicht nur abhängig von der Schulischen Heilpädagogin und den Kindern mit besonderen Bedürfnissen ist, sondern dass auch die Kindergartenlehrperson einen grossen Einfluss auf die Formen der Förderung hat.

Die Zusammenarbeit wird oft als weiteres Spannungsfeld wahrgenommen. Um eine qualitativ hochstehende Zusammenarbeit zu gestalten, wird eine Balance zwischen den Bedürfnissen der Kindergartenlehrperson, den Kindern sowie der Schulischen Heilpädagogin benötigt.

Damit Schulische Heilpädagogin und Kindergartenlehrperson in diesem Spannungsfeld arbeiten können, haben sich in der Zusammenarbeit klare Absprachen sehr bewährt. Eine Klärung der verschiedenen Unterrichtsformen (Freispiel, Spielförderung, individuelle Förderung) und deren Umsetzung können als Voraussetzung für eine gute Integrative Förderung bezeichnet werden. Um die aufgezeigten sieben Formen der Förderung richtig einsetzen zu können, muss auch die Kindergartenlehrperson Kenntnis davon haben und die Vor- und Nachteile kennen. Es ist also der Auftrag der Schulischen Heilpädagogin, die Kindergartenlehrperson über die verschiedenen Fördermöglichkeiten aufzuklären.

Es könnte sein, dass diese Klärung in der Praxis oft nicht stattfindet. Durch die fehlende Transparenz kann es zu Missverständnissen und verpassten Möglichkeiten der Förderung in der Unterrichtsform Freispiel kommen.

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass sich diese Arbeit rund um die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin dreht. Daher wird in Bezug auf die Diagnostik und Förderung immer nur von der Schulischen Heilpädagogin gesprochen. Natürlich führt die Kindergartenlehrperson während der gesamten Unterrichtszeit ebenfalls die beiden Bereiche durch, wobei sie die oben erwähnten Diagnoseverfahren und Förderformen einsetzt. Es ist zu beachten, dass die Kindergartenlehrpersonen ebenfalls ein grosses Wissen im Bereich Diagnostik und Förderung haben, von denen die Schulischen Heilpädagoginnen profitieren können. Durch die Zusammenarbeit und den gemeinsamen Austausch kann dieses Wissen erweitert und vertieft werden.

Anhand all dieser Überlegungen lässt sich die Unterrichtsform Freispiel als nahezu perfekte Art für die Förderung aller Kinder und im Besonderen der Kindern mit speziellen Bedürfnissen nutzen.

8 Evaluation des forschungsmethodischen Vorgehens

Im folgenden Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen kritisch analysiert. Zu Beginn wird die durchgeführte Forschung anhand der Gütekriterien qualitativer Forschung von Mayring evaluiert. Durch die Überprüfung der qualitativen Forschung anhand von Gütekriterien wird am Ende eines Forschungsprozesses die Gültigkeit der erhobenen Daten ermittelt (Mayring, 2002, S. 140). In einem weiteren Schritt wird das methodische Vorgehen ausgewertet, indem die Forschungsinstrumente kritisch analysiert werden.

8.1 Gütekriterien

Die klassischen Gütekriterien (Validität und Reliabilität) sind in der qualitativen Forschung schwer zu überprüfen (Mayring, 2002, S. 141). Aus diesem Grund formuliert Mayring spezifische Gütekriterien, welche ermöglichen, die Qualität der qualitativen Forschung zu überprüfen.

Da das Vorgehen in der qualitativen Forschung spezifisch auf den jeweiligen Gegenstand bezogen ist, werden die Methoden meist speziell für diesen Gegenstand entwickelt oder differenziert. Daher muss die Dokumentation der Forschungsprozesse detailliert dokumentiert werden, damit der Prozess nachvollzogen werden kann (ebd., S. 145). Für die vorliegende Arbeit wurde auf eine genaue Dokumentation geachtet. Das Vorverständnis der behandelten Forschungsfrage wird umfassend aufgezeigt. Des Weiteren wurden die einzelnen Schritte des Forschungsvorgehens detailliert aufgeführt. Somit ist das Gütekriterium der **Verfahrensdokumentation** erfüllt.

In der qualitativen Forschung spielt die Interpretation eine grosse Rolle. Um ein Vorverständnis für die Interpretation zu schaffen, wurde zuvor durch die Vertiefung der Literatur zu den Themen Freispiel, integrative Förderung und Spielbegleitung eine Grundlage geschaffen. Demzufolge wurde die Interpretation theoriegeleitet aufgeführt. Ebenfalls wurden die Interpretationen von zwei Personen vorgenommen und ausführlich diskutiert. Durch diese Umsetzung der Forschung wurde das Gütekriterium der **Argumentativen Interpretationsabsicherung** eingehalten.

In der vorliegenden Forschung wurden im Vorfeld festgelegte Verfahrensregeln eingehalten. Die Qualität der Interpretationen wurde ebenfalls durch das schrittweise, sequenzielle Vorgehen abgesichert. Somit kann das Gütekriterium **Regelgeleitetheit** erfüllt werden.

Für die Datenerhebung wurde darauf geachtet, dass die Forschenden möglichst nahe an der Alltagswelt der Schulischen Heilpädagoginnen anknüpfen. Auf das Gütekriterium **Nähe am Gegenstand** wurde in der vorliegenden Forschung besonderen Wert gelegt. Daher wurden die Interviews in den Arbeitssettings der Befragten durchgeführt. Ebenfalls unterstützte ein offenes und gleichberechtigtes Verhältnis zwischen den Forscherinnen und den Schulischen Heilpädagoginnen die qualitative Forschung positiv.

Aus zeitlichen Gründen konnten die Gütekriterien **Kommunikative Validierung** und **Triangulation** nicht umgesetzt werden. Diese hätten womöglich die Forschung noch unterstützt und die Ergebnisse zusätzlich bestätigt oder verändert. Aufgrund der zeitlichen Ressourcen beschränkte man sich in dieser Arbeit auf fünf Schulische Heilpädagoginnen. Durch den Einbezug eines grös-

seren Feldes wäre möglicherweise ein breiteres, differenzierteres oder womöglich ein anderes Bild darüber entstanden, wie die Integrative Förderung im Freispiel umgesetzt werden kann.

Bei einer Vertiefung oder Erweiterung der vorliegenden Forschungsfrage könnten in einem weiteren Schritt durch den Einbezug dieser Kriterien die Ergebnisse und Erkenntnisse vertieft und erweitert werden.

In einem nächsten Schritt werden die Forschungsmethoden kritisch analysiert.

8.2 Forschungsmethoden

In der vorliegenden Arbeit wurden qualitative Forschungsmethoden eingesetzt. Das Experteninterview mit Hilfe eines Leitfadens eignete sich für die behandelte Fragestellung. Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse konnten Daten für die Überprüfung der Hypothesen und somit für die Beantwortung der Fragestellung erworben werden.

Der Leitfaden wurde mit aus der Theorie entwickelten Hypothesen erstellt. Somit konnten für die Problemstellung relevante Inhalte angesprochen werden. Damit die Interviewten möglichst offen und frei erzählen konnten, wurde darauf geachtet, dass die erste Frage ein weites Spektrum an Gesprächsstoff liefern konnte. *„Wie arbeitest du im Freispiel? Was ist dir im Freispiel wichtig?“*. Die weiteren Leitfragen wurden je nach den Ausführungen der einzelnen Schulischen Heilpädagoginnen individuell zusätzlich angesprochen. Alle Interviews wurden von zwei Interviewern durchgeführt. Dabei leitete die eine Forscherin das Gespräch, während die zweite ein Protokoll verfasste und darauf achtete, welche Hypothesen und Fragen des Leitfadens bereits beantwortet wurden. Diese Art der Interviewdurchführung hat sich bewährt.

Interviewpartner, welche die zuvor bestimmten Kriterien erfüllten (vgl. Kapitel 4.2.2), konnten problemlos gefunden werden. Wie bereits in der Diskussion geschildert wurde, musste jedoch während des Interviews eine Definition des Freispiels von den Forscherinnen erläutert werden. Damit wurden die Antworten differenzierter und erweitert. Um diese Problematik zu umgehen, hätte eine Definition während der Einleitung in das Interview stattfinden müssen. Dadurch wären weniger nachfolgende Fragen und Erläuterungen nötig gewesen.

Die Tonbandaufzeichnung erwies sich für die Datenaufzeichnung als sehr wertvoll. Durch die gute Tonqualität konnte die Transkription mittels des Computerprogramms F5 (Transkriptionssoftware) speditiv vorgenommen werden.

Das Erstellen einer strukturierten Inhaltsanalyse erwies sich als eine spannende und zeitaufwändige Arbeit. Die Daten wurden von zwei Personen unabhängig voneinander kodiert. Somit konnte anschliessend in einer Diskussion eine genaue Zuordnung der Daten in Kategorien stattfinden.

Anhand der theoriegeleiteten Hypothesen wurden die meisten Kategorien deduktiv festgelegt. Nur eine Kategorie wurde bei der Analyse der Daten induktiv entwickelt. Die Unterkategorien wurden alle induktiv während der Datenanalyse gebildet. Trotz Definitionen, Ankerbeispielen und Kodierregeln konnten nicht alle Aussagen eindeutig zugewiesen werden. Vor allem in den Kategorien *„Zusammenarbeit“* und *„Vorbereitung“* ergaben sich einige Überschneidungen.

Aufgrund dieser Evaluation kann festgehalten werden, dass sich die angewendeten Forschungsmethoden für die behandelte Fragestellung eigneten.

9 Schlusswort und Ausblick

In der vorliegenden Masterarbeit konnte aufgezeigt werden, welche Aufgaben eine Schulische Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe hat und wie sie konkret die Integrative Förderung insbesondere im Freispiel umsetzen kann.

Aufgrund des Literaturstudiums und der darauffolgenden qualitativen Forschung konnte ein Beitrag dazu geleistet werden, wie die Umsetzung der Integrativen Förderung im Freispiel aussehen kann. Durch den Einblick in die Arbeit von fünf erfahrenen Schulischen Heilpädagoginnen entstanden verschiedene Formen der Umsetzung, welche sich bei den erwähnten Fachleuten bewährt haben. Ebenfalls wurden fördernde und hemmende Elemente angesprochen, welche zur Umsetzung beitragen.

Die Kindergartenlehrperson als entscheidende Person für die Integrative Förderung wurde in dieser Arbeit nicht berücksichtigt. Die Umsetzungsmöglichkeiten wurden lediglich auf die Aussagen und Sicht der Schulischen Heilpädagoginnen aufgebaut. Der Einbezug von Kindergartenlehrpersonen hätte unter Umständen weitere Sichtweisen und Möglichkeiten aufgezeigt. Dieser Aspekt könnte in einer Weiterführung oder Vertiefung dieser Arbeit aufgegriffen werden.

Das Kapitel über den Leitfaden für die Umsetzung der Integrativen Förderung im Freispiel wurde so erstellt, dass es als unabhängiges Dokument Schulischen Heilpädagoginnen sowie Kindergartenlehrpersonen auf der Kindergartenstufe als Unterstützung und Hilfestellung dienen kann. Die Erkenntnisse können in einer weiteren Arbeit vertieft und weitergeführt werden, damit sie anschliessend zu einem Konzept zusammengestellt werden können. Ein solches Konzept könnte in der Ausbildung von Schulischen Heilpädagoginnen auf der Kindergartenstufe ein hilfreiches Dokument darstellen, an dem sie sich orientieren können.

Somit wird erhofft, dass diese Arbeit vielen Praktikerinnen als Orientierung und Unterstützung für ihre Arbeit dienen kann.

10 Leitfaden zur Umsetzung der Integrativen Förderung im Freispiel

10.1 Einleitung

Die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin auf der Kindergartenstufe sind sehr vielfältig und oft nicht klar definiert. In den verschiedenen Konzepten der Gemeinden und Kantone werden keine konkreten Inhalte geschildert, wie die Integrative Förderung auf der Kindergartenstufe gestaltet werden soll. Dadurch entstehen Missverständnisse und vor allem kann das Potenzial der Schulischen Heilpädagogin nicht richtig ausgeschöpft werden. Dieser Leitfaden soll die Konzepte nicht ersetzen. Er soll vielmehr als Unterstützung für einen klaren Theorie-Praxis-Transfer zur Ergänzung dienen.

Die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin lassen sich in folgende Themen aufteilen:

- Diagnostik
- Förderung
- Beratung

Sie werden in einem ersten Schritt in Bezug auf den Kindergartenalltag allgemein und in einem zweiten Schritt in Bezug auf die Unterrichtsform Freispiel im Speziellen erläutert.

Die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin lassen sich am besten in Form eines Kreislaufes darstellen.

Abbildung 10: Kreislauf der Integrativen Förderung

Die Bereiche *Diagnostik* und *Förderung* tauchen in den unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen immer wieder auf. Die *Beratung* als weiterer Aufgabenbereich ist ebenfalls ein Teilbereich, welcher in allen Schritten des Kreislaufes integriert ist.

Es soll erwähnt werden, dass die Kindergartenlehrperson in der gesamten Unterrichtszeit ebenfalls Teile der Diagnostik und Förderung umsetzt. Die Schulische Heilpädagogin unterstützt die

Kindergartenlehrperson in ihrer täglichen Arbeit der Förderung. Aus diesem Grund soll dieser Leitfaden ebenfalls für Lehrpersonen auf der Kindergartenstufe als Unterstützung dienen.

10.2 Theoretischer Teil

10.2.1 Prävention

Unter Prävention wird die Erfassung und Förderung grundlegender Kompetenzen in allen Lern- und Entwicklungsbereichen verstanden (Eichmüller, 2005, S. 12). Es sollen Entwicklungsrückstände und Defizite in einzelnen Bereichen möglichst früh erkannt und die entsprechenden Massnahmen eingeleitet werden. Neben der Früherkennung von Entwicklungsrückständen dient die Prävention ebenfalls der Vorbeugung von Verhaltensauffälligkeiten und Belastungen im sozialen und familiären Umfeld. Um gegebenenfalls die nötigen Präventionsmassnahmen zu treffen, muss sich die Schulische Heilpädagogin der drei verschiedenen Stufen der Prävention (primäre, sekundäre und tertiäre) bewusst sein, um die Kinder entsprechend begleiten zu können.

„Die **primäre Prävention** umfasst Massnahmen, die vor dem Eintreten der Störung einsetzen. Sie zielen darauf ab, das Auftreten der Störung zu verhindern“ (Tröster, 2009, S. 19).

Der Kindergartenraum muss so gestaltet sein, dass die Kinder eine wohlwollende Atmosphäre antreffen, in der sie keinen Risikofaktoren ausgesetzt sind, sich natürlich entwickeln können und eine lernförderliche Umgebung antreffen.

Die Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin liegt darin, die Kindergartenlehrperson in der Gestaltung einer solchen Umgebung zu unterstützen. Die Absprachen zur individuellen Gestaltung des Freispiels bieten dazu eine optimale Plattform. Konkret können hier die Kriterien für einen guten Unterricht von Meyer beigezogen werden. Für das Freispiel können die Kriterien *Lernförderliches Klima, Methodenvielfalt, echte Lernzeit, individuelles Fördern, intelligentes Üben und vorbereitete Umgebung* einbezogen werden (Meyer, 2008, S. 17).

„Die **sekundäre Prävention** umfasst Massnahmen, die nach dem Eintreten der Störung einsetzen. Sie zielen darauf ab, die Störung in ihrem Ausmass zu begrenzen und Folgebeeinträchtigungen zu verhindern oder zu minimieren. Zur sekundären Prävention zählt die Früherkennung“ (Tröster, 2009, S. 36).

Für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin bedeutet dies, dass sie gemeinsam mit der Kindergartenlehrperson durch Beobachtungen und Diagnoseverfahren möglichst früh Entwicklungsrückstände erfassen und allenfalls Fachstellen für eine detailliertere Diagnose beziehen kann. Ebenfalls sollen leichte Auffälligkeiten konstant beobachtet und mögliches Fördermaterial für das Freispiel bereitgestellt werden.

„Die **tertiären Präventionsmassnahmen** sind darauf ausgerichtet, einer Verschlechterung der Störung vorzubeugen, Störungsrückfälle aufzufangen sowie Folgebeeinträchtigungen zu verhindern oder zu minimieren“ (Tröster, 2009, S. 44).

Für die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin bedeutet dies, dass sie das Kind mit einer Störung im Freispiel intensiv fördert, damit Folgeschäden minimiert werden können. Ebenfalls unterstützt sie die Eltern beim Finden von passenden Fördermassnahmen (Logopädie, Ergotherapie, ...). Sinnvoll erscheint bei Kindern in der tertiären Stufe auch die Unterstützung des sozialen Umfeldes zu Hause. Durch eine Familienbegleiterin oder eine Heilpädagogische Früherzieherin kann das Kind zusätzlich zu Hause von einer professionellen Förderung profitieren. Diese Möglichkeiten zu prüfen, zählt neben der Förderung im Freispiel zu den Aufgaben der Schulischen Heilpädagogin.

10.2.2 Frühförderung

Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sich Kinder im Kindergartenalter aus entwicklungspsychologischer Sicht noch in der sensiblen Phase befinden. Lernprozesse, welche in dieser Zeit verpasst werden, können später nur noch sehr schwer oder nicht mehr nachgeholt werden. Aus diesem Grund gilt es, dieses Zeitfenster zu nutzen, um Lernprozesse zu fördern und zu unterstützen (Tröster, 2009, S. 65).

10.2.3 Unterrichtsform Freispiel

Ob Spiel, Freispiel, freies Spiel, spontanes Spiel oder freie Aktivität als Unterrichtsform genannt werden, hat keinen Einfluss auf die Bedeutung dieser Unterrichtsform im Kindergarten. Im Alltag wird innerhalb der Fachpersonen der Kindergartenstufe jedoch der Begriff „Freispiel“ am häufigsten verwendet.

Abbildung:11: Unterrichtsformen des Freispiels angelehnt an der Grafik von Faessing und Walter (2002, S. 139)

Das Freispiel hat einen festen Platz im Unterricht und, wie das Wort bereits sagt, geht es um das freie Spiel. Das Freispiel ermöglicht dem Kind, eigene Ideen, Fantasien und Erfahrungen spiele-

risch umzusetzen. Diese Unterrichtsform lässt den Kindern die Freiheit, ihr Spiel selbst zu bestimmen und immer wieder neu zu variieren. Der Spielraum wird in verschiedene Spielorte eingeteilt, das Material steht den Kindern zur freien Verfügung und ist vielseitig einsetzbar.

Welchen Stellenwert die Unterrichtsform Freispiel in der Praxis in den verschiedenen Kindergärten hat, ist sehr unterschiedlich und stark geprägt durch die Kindergartenlehrperson.

„Das Spiel ist nicht nur vielfältig und interessant, sondern enthält auch ein beträchtliches Potenzial an Möglichkeiten, die sich eignen, Kinder gezielt zu fördern, ihre spielerischen Kompetenzen zu steigern und Entwicklungsdefizite auszugleichen“ (Mogel, 2008, S. 174).

10.3 Umsetzung

Im folgenden Kapitel werden die einzelnen Arbeitsfelder detailliert aufgeführt und Umsetzungshilfen präsentiert.

10.3.1 Diagnostik

Durch eine gezielte Diagnostik ist die Erfassung des Entwicklungsstandes, von Verhaltensauffälligkeiten und weiteren Beeinträchtigungen möglich. Unter Diagnostik soll jedoch keine selektive Funktion verstanden werden. Vielmehr stellt sie ein Mittel dar, um die Kinder individuell zu begleiten und zu fördern. Ebenfalls unterstützt sie bei der Wahl von geeigneten Übungsformen, -materialien und -aufgaben (Burgener-Woeffray, 2007, S. 26). Die Diagnostik zielt darauf ab, anschließend individuelle Förderziele zu erstellen, welche eine optimale Förderung ermöglichen.

Im Freispiel wird mit Hilfe von freien und systematischen Beobachtungen sowie normierte Tests der Entwicklungsstand des Kindes in den einzelnen Kompetenzbereichen ermittelt.

Beobachtung

Die gezielte, systematische Beobachtung von Spielsituationen ist als Diagnostikinstrument eine sehr komplexe Aufgabe, die von der Schulischen Heilpädagogin sowie der Kindergartenlehrperson wahrgenommen wird.

Ein erster Schritt in der Beobachtung ist die Beschreibung der Tätigkeit im Spiel des Kindes. Wesentlich für die Beschreibung ist, dass sie ohne Wertung erfolgt (Renner, 2008, S. 222). Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang die Aussage von Achermann:

- „Wer ressourcenorientiert beobachtet, nimmt die Stärken der Kinder wahr und lenkt die Neugierde zum Wachstum.
- Wer defizitorientiert beobachtet, nimmt die Schwächen wahr und lenkt die Aufmerksamkeit auf Probleme und Fehlendes“ (2005, S. 32).

Als Instrumente eignen sich für diesen ersten Schritt schriftliches Festhalten in Form von Tagebucheinträgen. Zudem können noch weitere Spielbeobachtungsinstrumente eingesetzt werden, die nach bewusst ausgewählten Kategorien die Spielsituation zu erfassen versuchen. Dabei können Spielintensität, Spielmittel, soziale sowie weitere Aspekte der Spieltätigkeit erfasst werden (Heimlich, 2001, S. 231).

Die Interpretation sollte nach Heimlich sinnvollerweise im Team gemacht werden. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass für die Interpretation der Beobachtung ein breites Wissen über die Theorie der Entwicklung des Kindes vorhanden sein sollte.

Normierte Test

Zur gezielten Erfassung des Entwicklungsstandes, von Begabungen und Defiziten können normierte Tests eingesetzt werden.

Als ganzheitlicher und sehr umfassender Test können die diagnostischen Einschätzskalen (DES) von Barth eingesetzt werden (2006). In dem Verfahren werden 28 Bereiche getestet. Jedoch können auch nur einzelne Teilbereiche zur Diagnostik verwendet werden. Bei Testverfahren sollte jedoch berücksichtigt werden, dass es sich dabei um eine Momentaufnahme handelt. Die Ergebnisse sollen nicht alleine als Grundlage für die Diagnostik dienen, sondern mit Beobachtungen ergänzt werden.

Durch Gespräche mit der Kindergartenlehrperson und den Eltern ergänzt die Schulische Heilpädagogin wichtige Informationen über das erzieherische Umfeld des Kindes. Aufgrund all dieser Ergebnisse und Erkenntnisse stellt die Schulische Heilpädagogin eine umfassende und ressourcenorientierte Förderplanung zusammen, welche als Grundlage der Förderung dient.

10.3.2 Förderung

Das Ziel der Förderung ist grundsätzlich folgendes: „Die Gestaltung heil- und sonderpädagogischer Förderung im Kindergarten ist insbesondere darauf gerichtet, die Kinder auf einen Schulbesuch unter regulären Bedingungen vorzubereiten“ (Jogschies, 2008, S. 33). Konkret bedeutet Förderung, dass Lernsituationen geschaffen werden, in denen die Kinder mit Förderbedarf ihre Stärke entfalten und ihre Schwächen kompensieren können (Meyer, 2008, S. 96). Es soll dabei an den Ressourcen angesetzt werden, damit unterstützt werden kann, dass Störungen oder Schwierigkeiten nicht auftreten oder nur so, dass das Lernen doch möglich bleibt.

Die Förderung wird in Absprache mit der Kindergartenlehrperson gestaltet. Diese kann im Teamteaching mit der ganzen Gruppe (Problematik im sozialen Bereich), mit Halbklassen oder in Kleingruppen (Förderung von Kindern mit Schwierigkeiten in einem Bereich) durchgeführt werden. Einzelförderungen sollen auf der Kindergartenstufe möglichst selten durchgeführt werden, ausser bei speziellen Themen oder auf Wunsch des Kindes.

Das Freispiel bietet grundsätzlich Platz für zwei verschiedene Formen der Förderung: die initiierte individuelle Förderung zu einem bestimmten Ziel und die nicht vollumfänglich geplante Spielförderung.

Individuelle Förderung

Auf der Kindergartenstufe umfasst die individuelle Förderung Massnahmen, welche zuvor durch eine Förderzielvereinbarung abgesprochen wurden. Es ist dabei zu beachten, dass möglichst wenige separierte Massnahmen anzustreben sind. Zu bevorzugen sind Methoden und Unter-

richtsformen, welche in die Kindergartenräume integriert werden können (Rahmenkonzept Kt. Zürich, 2004, S. 1). Die Umsetzungsformen der Förderung werden nach Absprache mit der Kindergartenlehrperson je nach Problematik und Förderziel gestaltet.

Spielförderung

Die Spielförderung kann optimal im Freispiel umgesetzt werden. Sie setzt neben fachlicher Kompetenz die Fähigkeit voraus, sich auf das kindliche Spiel einzulassen.

Indirekte Spielförderung (Spielbegleitung)

Die indirekte Spielförderung sorgt für eine geeignete zeitliche und räumliche Organisation, für entwicklungsangemessenes Spielzeug und für Sozialkontakte im Spiel (Hetzer, 1950, zitiert nach Einsiedler, 1994, S. 145). Die Theorie der Spielbegleitung wird so verstanden, dass die Kindergartenlehrperson und die Schulische Heilpädagogin vor allem für die Raumgestaltung, das Spielmaterial sowie das emotionale und lernförderliche Klima verantwortlich sind. Durch das Schaffen einer lern- und entwicklungsförderlichen Atmosphäre werden Risikofaktoren minimiert, welche zu späteren Störungen führen könnten. Die Schulische Heilpädagogin berät und unterstützt die Kindergartenlehrperson in der Wahl der Form sowie in der Organisation des Freispiels. Sie stellt spezielle Fördermaterialien zur Verfügung und achtet zusammen mit der Kindergartenlehrperson auf ein ausgewogenes Spielangebot und optimale Raumgestaltung. Grundsätzlich können die zehn Merkmale guten Unterrichts von Meyer in die Spielbegleitung einbezogen werden.

Abbildung 12: 10 Merkmale guten Unterrichts von Meyer (2008, S. 23)

Das Kind bewegt sich im Freispiel in einem Umfeld, welches von Erwachsenen bestimmt ist. Das Spiel wird durch die Lebensweise, die Architektur und durch Spielmaterialien und Spielbedingungen beeinflusst. Das Spiel wird demnach nie alleine vom Kind bestimmt, sondern ist stark von seiner Umwelt beeinflusst. Die Kindergartenlehrperson und Schulische Heilpädagogin sind in diesem Umfeld Mitakteure als Planende und Vorsorgende für die Spielwelt der Kinder (Flitner, 2011, S. 136).

Es hat sich die Meinung durchgesetzt, dass ein Eingreifen in ein Kinderspiel durchaus sinnvoll sein kann, weil die Kinder dadurch gezielt gefördert werden können (Burkhardt et al., 2009, S. 13). In diesem Fall spricht man von direkter Spielförderung.

Direkte Spielförderung

Die direkte Spielförderung setzt dann ein, wenn ein Kind im Spiel nicht weiterkommt oder wenn gefährliche Aggressionen auftreten (Hetzler, 1950, zitiert nach Einsiedler, 1994, S. 145). Das Spiel ist für die Förderung darum auch so geeignet, weil Kinder durch Eigeninitiative im Spiel sehr motiviert sind und darum die Bereitschaft zum Lernen in einem hohen Masse gegeben ist (Hartmann, zitiert nach Niederle, 2002, S. 110). Im Freispiel können vier verschiedene Formen der Spielförderung zur Anwendung kommen, um das Kind im Spiel zu fördern, ohne es der Spielwelt zu entreissen.

1. *Parallelspiel*: Indem sich eine Lehrperson neben das Kind setzt und mit dem gleichen Material spielt. Dadurch werden die Ausdauer und die Übernahme neuer Spielideen gefördert.
2. *Mitspielen*: Die Lehrperson spielt in einem Spiel direkt mit. Wichtig ist dabei, dass sie sich durch das Spielverhalten der Kinder leiten lässt und nur dezent versucht, das Spiel durch Impulse zu erweitern.
3. *Spieltutoring von aussen*: Die Lehrperson beobachtet das Spiel und greift ein, wenn sich die Kinder langweilen oder stereotype Spielhandlungen machen oder, um einem nicht beteiligten Kind den Einstieg zu ermöglichen. Obwohl sie von aussen eingreift, spricht sie die Kinder als Rollenträger an.
4. *Spieltutoring von innen*: Die Lehrperson befindet sich bereits im Spiel und versucht das Spiel zu beeinflussen, indem sie neue Rollen oder Spielsituationen schafft (Burkhardt et al., 2009, angelehnt an Johnson, S. 15)

Die Spielförderung ist sehr geeignet und setzt sehr viel Zeit und Fingerspitzengefühl der Lehrperson voraus. Die hohe Motivation, welche ein Kind in seinem frei gewählten Spiel hat, kann durch eine gezielte Intervention für die Förderung genutzt werden. Allerdings ist zu betonen, dass die Spielförderung sich nicht nach dem Förderziel von der Schulischen Heilpädagogin oder der Kindergartenlehrperson richten soll, sondern beim momentanen Bedürfnis des Kindes ansetzen muss, um zu gelingen. Trotzdem ist es unerlässlich, dass die Förderziele des Kindes präsent sind. Dadurch kann es gelingen, sich in das Spiel des Kindes hinein zu fühlen und trotzdem die Förderziele des Kindes im Auge zu behalten.

Die Unterrichtsform Freispiel bietet viel Freiraum, um direkte Spielförderung umzusetzen. Schulische Heilpädagogin und Kindergartenlehrperson benötigen dafür kompetentes Wissen über die

Spielentwicklung. Um diese Art der Förderung anzuwenden, müssen die Lehrpersonen den hohen Wert des freien Spiels anerkennen und diesen Freiraum nutzen.

Formen der Förderung

Die Formen, welche man zur Förderung der Kinder im Freispiel anwenden kann, sind sehr vielfältig und anhand der Grafik dargestellt.

Abbildung 13: Freispielsituation mit Förderung

Ein Erfolgsrezept für die optimale Form der Förderung gibt es nicht, da das Gelingen von vielen Faktoren abhängt. Von Vorteil ist es sicher, wenn sich die Lehrpersonen dieser vielfältigen Formen bewusst sind, und sie die Freiheit haben, diese je nach Situation einzusetzen.

In diesem Sinn hat die Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson und der Klasse mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen einen grossen Einfluss auf die Arbeit der Schulischen Heilpädagogin.

10.3.3 Beeinflussende Faktoren für die Integrative Förderung

Eine gute gelingende Integrative Förderung setzt eine gute und enge Zusammenarbeit unter den Lehrpersonen voraus. Durch den stetigen Austausch wird ermöglicht, eine Integrative Förderung umzusetzen, welche ressourcen- und interessenorientiert ist. Es muss beachtet werden, dass die Zusammenarbeit je nach Schulischer Heilpädagogin, Kindergartenlehrperson und Kindergruppe

variiert. Eine gute Zusammenarbeit setzt einen Prozess voraus, durch den eine gemeinsame Teambildung aufgebaut werden soll.

Die Schulische Heilpädagogin muss sich in erster Linie bewusst sein, dass sie in ein fremdes Revier eingreift. Dieses „Eingreifen“ sollte respektvoll und mit einer grossen Wertschätzung der Arbeit der Kindergartenlehrperson gegenüber geschehen.

Dazu gehört, dass die Schulische Heilpädagogin die Ressourcen der Kindergartenlehrperson nutzt und sie als Fachfrau im Umgang mit den Kindern annimmt und ernst nimmt. Um diese Vertrauensbasis zwischen der Schulischen Heilpädagogin und der Kindergartenlehrperson aufzubauen, ist es förderlich, wenn sich Schulische Heilpädagogin und Kindergartenlehrperson um einen regelmässigen Austausch bemühen.

In konkretem Bezug auf das Freispiel kann erläutert werden, dass die Qualität der Zusammenarbeit einen grossen Einfluss auf die Umsetzung der Förderung hat. Ist eine Vertrauensbasis vorhanden und arbeiten die zwei Lehrpersonen eng zusammen, kann die Förderung häufiger integriert durchgeführt werden. Ebenfalls können unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit umgesetzt werden. Grundsätzlich werden von allen beteiligten Lehrpersonen neben kooperativen Fähigkeiten auch eine grosse Offenheit, Flexibilität und Toleranz erwartet.

In Bezug auf das Freispiel sind folgende Faktoren wichtig:

- Gemeinsame Sprache, wie die Unterrichtsform Freispiel definiert wird
- Zusammenarbeit muss als eine Bereicherung verstanden werden
- Gemeinsame Verantwortung gegenüber den Kindern
- Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten werden abgesprochen und aufgeteilt
- Die Planung, Durchführung und Auswertung erfolgen gemeinsam
- Lernbereitschaft von beiden Seiten und die Bereitschaft zur ständigen Reflektion müssen vorhanden sein

Förderlich ist ebenfalls, wenn die Schulische Heilpädagogin mehr als nur eineinhalb Wochenlektionen im Freispiel anwesend ist. Die beratenden Funktionen können erst wahrgenommen werden, wenn eine Vertrauensbasis aufgebaut ist.

10.3.4 Beratung

Da die Schulische Heilpädagogin nur während eineinhalb bis fünf Lektionen im Kindergarten tätig ist, besteht ein weiterer wichtiger Aufgabenbereich darin, die Kindergartenlehrperson zu unterstützen und zu beraten. Die Beratung liegt bei der Umsetzung der Unterrichtsgestaltung (zehn Merkmale guten Unterrichts von Meyer (vgl. Kapitel 2.6.1)). Ebenfalls unterstützt die Schulische Heilpädagogin im Bereich der Fördermassnahmen in Gruppen und einzelner Kinder (zielgerichtete Massnahmen, Einsatz von Förder- und Lernprogrammen). Auf der Kindergartenstufe steht die Schulische Heilpädagogin auch bei Übertrittsfragen als Beraterin zur Verfügung (Rahmenkonzept Kt. Zürich, 2004, S. 3).

Zudem gehört die Unterstützung beim Umgang mit schwierigem Verhalten oder Unterrichtssituationen zur Aufgabe der Schulischen Heilpädagogin (Eichmüller, 2005, S. 15). In Bezug auf die tertiäre Präventionsstufe leistet die Schulische Heilpädagogin einen wichtigen Beitrag beim Finden von passenden externen Fördermassnahmen. Durch Inputs und Förderideen wird die Kindergartenlehrperson in ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern mit speziellem Förderbedarf unterstützt.

10.3.5 Die Integrative Förderung im Jahresverlauf

Schwerpunkt

Abbildung 14: Die Integrative Förderung im Jahresverlauf

Zu Beginn des Kindergartenjahres sind der Aufbau einer Vertrauensbasis und das Kennenlernen der Kinder bedeutsam. Signifikant zeigen sich zu Beginn ebenfalls die Bereiche *Spielförderung* und *Erfassung des Entwicklungsstandes*. In den Monaten Februar und März sind die Bereiche *Erfassung des Entwicklungsstandes* sowie *Beratung* intensiver. Dies kann damit begründet werden, dass die Schulische Heilpädagogin die Kindergartenlehrperson bei den Übertrittsfragen unterstützt und berät.

10.3.6 Konkrete Umsetzungsvorschläge

Anschliessend werden Umsetzungsmöglichkeiten geschildert. Die Vorschläge sind bewährte Fördermöglichkeiten, welche erfahrene Schulische Heilpädagoginnen im Freispiel einsetzen.

- Je nach Förderziel wird das Freispiel für einzelne Kinder auf zwei bis vier Freispielorte eingeschränkt. Somit hat das Kind nach wie vor die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden, wobei alle Freispielorte das Förderziel verfolgen.
- Die Schulische Heilpädagogin betreut im Freispiel ein zusätzliches Angebot, welches das Förderziel von mehreren Kindern verfolgt. Das Angebot steht allen Kindern zur Verfügung, in der Hoffnung, dass die jeweiligen Kinder diesen Freispielort wählen.
- Die Schulische Heilpädagogin beginnt im Freispiel mit einem Kind eine Tätigkeit. Diese verfolgt das Förderziel von mehreren Kindern. Durch das Mitarbeiten und die Aufmerksamkeit der Schulischen Heilpädagogin werden weitere Kinder „angelockt“. Diese Version eignet sich auch, um einen unbeliebten Spielort attraktiver zu machen.
- Die Schulische Heilpädagogin beginnt im Freispiel alleine an einem gut sichtbaren Ort eine Aufgabe / Tätigkeit (Falten, Kneten, Bauen, ...). Aus Neugierde kommen die Kinder dazu und spielen mit.
- Während des Freispiels bereitet die Schulische Heilpädagogin mit zwei bis drei Kindern etwas vor (z.B. Knete, Salzteig, ...). Anschliessend wird das Produkt in der geführten Sequenz allen Kindern präsentiert oder es kann im Freispiel als Spielangebot für alle eingesetzt werden.
- Es wird eine Förderung für ein Kind vorbereitet. Damit jedoch nicht eine Einzelförderung stattfindet, können das Kind, die Kindergartenlehrperson oder die Schulische Heilpädagogin weitere Kinder bestimmen, welche mitmachen.
- Die Förderung wird zeitlich beschränkt. Es wird klar kommuniziert, dass eine bestimmte Aufgabe oder Tätigkeit solange ausgeführt wird, wie die Sanduhr läuft. Wenn die Zeit um ist, kann das Kind etwas Eigenes spielen.
- Das Kind spielt an einem frei gewählten Ort, die Schulische Heilpädagogin erkennt durch Beobachtung, was das Kind beschäftigt. Durch gezieltes Eingreifen kann sie das Spiel lenken und das Kind kann neue Lernschritte machen.

11 Verzeichnisse

11.1 Literaturverzeichnis

- Barth, K. (2006). *Lernschwächen früh erkennen*. (5.Auflage). München: Ernst Reinhardt
- Berner, H., Fraefel, U. & Zumsteg, B. (2011). *Didaktisch handeln und denken 1*. Zürich: Verlag Pestalozzianum
- Burkhardt Bossi, C., Lieger, C. & Von Felten, R. (2009). *Spielen als Lernprozess*. Planen, begleiten und beobachten. Zürich: Verlag Pestalozzianum
- Burgener Woeffray, A. (2007) Auf dem Weg in Richtung auf das Ziel. In: Bürkler, S. & Kummer Wyss, A. (2007). *Dossier: Schnittstelle Vorschule-Schule* (S. 24 -28). Luzern: Edition SZH/CSPS Verlag
- Burgener Woeffray, A. & Eisner-Binkert, B. (2007). Am Rande des Fächers. In: Bollier C. & Sigrist, M. (Hrsg). *Auf dem Weg zu einer integrativen Basisstufe*. (S. 91-98). Luzern: Edition SZH/CSPS Verlag
- Bildungsdirektion Kanton Bern (2009) Lehrplan Kindergarten. Internet: http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/lehrplaene/kindergarten.html [27.12.2001]
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2009). *Besonderheiten der sonderpädagogischen Angebote auf der Kindergartenstufe*. Volksschulamt
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2008). *Lehrplan für die Kindergartenstufe des Kantons Zürichs*. Zürich: Lehrmittelverlag
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2004). *Rahmenkonzept: das sonderpädagogische Angebot im Kindergarten*. o.O.
- Caiati, M., Delac, S., Müller, A. (1990). *Freispiel- freies Spiel*. Erfahrungen und Impulse. (4. Auflage). München: Don Bosco Verlag
- Eichmüller, E. (2005). *Integrative Schulen Wald*. Das sonderpädagogische Angebot. o.O
- Einsiedler, W. (1994). *Das Spiel der Kinder*. Zur Pädagogik und Psychologie des Kinderspiels. (2. Auflage). Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt
- Flick, U., (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Eine Einführung. (3.Auflage).Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag
- Flick, U.,(2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen*. Ein Überblick für die BA-Studiengänge. Hamburg: Rowohlt Taschenbuchverlag
- Flitner, A. (2004). *Spielen-Lernen*. Praxis und Deutung des Kinderspiels. (11. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Gisbert, K. (2004). *Lernen lernen*. Lernmethodische Kompetenzen von Kindern von Tageseinrichtungen fördern. Weinheim und Basel: Beltz
- Halfhide, T., Frei, M. Zingg, C. (2002). *Teamentaching. Wege zum guten Unterricht*. (2. Auflage) Zürich: LehrmittelVerlag des Kantons Zürichs
- Häberlin, U., Jenny-Fuchs, E. & Moser-Opitz, E. (1992). *Zusammenarbeit*. Bern und Stuttgart, Haupt Verlag

- Heimlich, U. (2001). *Einführung in die Spielpädagogik*. (2. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag
- Hillenbrand, C., Hennemann, Th., Heckler-Schell, A. (2009). *Lubo aus dem All –Vorschulalter, Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* München: Ernst Reinhardt Verlag
- Jogschies, P. (2008). Diskussion grundlegender Begriffe. In: Borchert, J., Hartke, B. & Jogschies, P. (Hrsg.) *Frühe Förderung entwicklungsauffälliger Kinder und Jugendlicher*. (S.19 -36) Stuttgart: Kohlhammer GmbH
- Kretschmann, R. (2000). Präventionsmodelle in der Schule. In J. Bochert (Hrsg.) *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie*. (S. 325 – 340). Göttingen: Hogrefe Verlag
- Lorentz, G. (1991). *Freispiel im Kindergarten*. Praxisbuch Kindergarten. (6. Auflage). Freiburg im Breisgau: Herder Verlag
- Mayr, T. (2003). Früherkennung von Entwicklungsrisiken in Kindertageseinrichtungen. *Sonderheft Sprachförderung - KiTa spezial*. Köln: Wolters Kluwer Verlag
- Mayr, T. (2010). Entwicklungsauffällige Kinder im Blick. *Kindergarten heute*, 4, 8-14
- Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung, Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Basel: Beltz-Verlag
- Meyer, H. (2008). Was ist guter Unterricht. Berlin: Cornelsen Verlag
- Mogel, H. (2008). *Psychologie des Kinderspiels*. (3. Auflage). Heidelberg: Springer
- Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Luzern: Edition SZH/CSPS
- Oerter, R. (1999). *Psychologie des Spiels*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Oerter, R., Montada, L. (2002). *Entwicklungspsychologie*. (5. Auflage). Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag
- Partecke, E. (2004). *Lernen in Spielprojekten*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Pestalozzi, R.(2011). Die spielen ja nur. *Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe 4bis8*, 12, 4-5.
- Renner, M., (2008). *Spieltheorie und Spielpraxis*. (3. Auflage). Ein Lehrbuch für pädagogische Berufe. Freiburg im Breisgau: Lambertus- Verlag
- Schenk-Danziger, L.,(2007). *Entwicklungspsychologie*.(2.Auflage). Wien: Verlagsgesellschaft mbH
- Scholzer-Stubenrecht, W. (2000). *Duden – die deutsche Rechtschreibung*. Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG
- Schulamt Stadt Zürich (2010). *Leporello Zusammenarbeit im Kindergarten*: Schulamt Stadt Zürich
- Spirgi, H. & Omlin, K. (2000) *Schulische Heilpädagogik im Kindergarten*. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik. H12- S. 6-20
- Verband KgCH (2004). *Lernen anregen, Lernwege begleiten*. Bern: Verband Kindergartenlehrpersonen Schweiz
- Von Wege, B.& Wessel, M., *Spielen im Beruf*. (3.Auflage). Spieltheoretische Grundlagen für pädagogische Berufe. Troisdorf: Bildungsverlag EINS

Walter, C., Fasseing, K. (2002). *Kindergarten – Grundlagen aktueller Kindertandidaktik*. Winterthur: ProKiga-Lehrmittelverlag

Wannack, E., Schütz, A., Arnaldi, U., (2009). Die Spiel- und Lernbegleitung im Kindergarten. *Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe 4bis8*, 12, 23-25

Wissenschaftliches Arbeiten (2009). *Konzept, Anleitung und Richtlinien zum Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik*. Zürich: HfH.

11.2 Abbildungsverzeichnis

- Abbildung 1: Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
- Abbildung 2: Zehn Merkmale guten Unterrichts (Meyer, 2008, S. 23)
- Abbildung 3: Schematische Darstellung der Früherkennung (Tröster, 2009, S. 62)
- Abbildung 4: Früherkennung als Prozess – ein Stufen-Modell (Mayr, 2003, S. 34)
- Abbildung 5: Aspekte und Formen des Freispiels. Angelehnt am Modell von Wannack, Schütz & Arnaldi, 2009, S. 25
- Abbildung 6: Die Kurvenverläufe zeigen die für westliche Kulturen in verschiedenen Altersabschnitten typische Dominanzmuster der Spielformen. (Mogel, 2008, S. 146)
- Abbildung 7: Unterrichtsformen des Freispiels angelehnt an der Grafik von Faessing und Walter (2002, S.139)
- Abbildung 8: Freispielsituation mit Förderung
- Abbildung 9: Kreislauf der Integrativen Förderung
- Abbildung 10: Kreislauf der Integrativen Förderung
- Abbildung 12: 10 Merkmale guten Unterrichts von Meyer (2008)
- Abbildung 11: Unterrichtsformen des Freispiels angelehnt an der Grafik von Faessing und Walter (2002, S. 139)
- Abbildung 13: Freispielsituation mit Förderung
- Abbildung 14: Die Integrative Förderung im Jahreslauf

11.3 Tabellenverzeichnis

- Tabelle 1: Ausschnitt aus dem Kategoriensystem.
- Tabelle 2: Beispiel einer Tabelle des Fallvergleichs.
- Tabelle 3: Freispielsettings im Vergleich

Inhaltsverzeichnis Anhang

12.1	LEBENS LAUF	82
12.2	LEITFADEN FÜR DAS EXPERTENINTERVIEW	84
12.3	KATEGORIENSYSTEM	85
12.4	UNTERKATEGORIEN	86
12.5	INTERVIEWBEISPIEL.....	87
12.6	FALLVERGLEICH.....	92

12.2 Leitfaden für das Experteninterview

Begrüßung, Bedanken

Unsere Masterarbeit handelt über die Thematik der Integrativen Förderung im Freispiel. Der Schwerpunkt liegt dabei bei den Aufgaben und Umsetzungsvarianten, welche die Schulische Heilpädagogin während dieser Unterrichtssequenz ausübt.

1. Wie arbeitest du im Freispiel? Was ist dir im Freispiel wichtig?
2. Wie sieht deine **Vorbereitung** des Freispiel aus?
3. Du hast einige Punkte erwähnt, was du alles in dieser Sequenz unternimmst. So zum Beispiel..... (Paraphrasieren). Sind das für dich die wesentlichsten Aufgaben, oder sind gibt es noch andere Aufgaben, welche du wichtig findest?
 - a. Welches sind **deine Aufgaben** als Schulische Heilpädagogin im Freispiel?
 - b. Welchen Stellenwert haben die **Diagnostik und Beobachtungen** für dich im Freispiel? Wie setzt du diese Aufgabe um?
 - c. Werden die **Förderungen** (integriert) im Kindergarten oder im Nebenraum durchgeführt?
 - d. Wie beziehst du die **Interessen und Ideen** der Kinder in die Förderungen mit ein?
 - e. Wie **begleitest** und **förderst** du das Kind in seinem frei gewählten Spiel?
 - f. Arbeitest du primär mit Gruppen, Kleingruppen oder einzelnen Kindern?
4. Wie sieht deine Zusammenarbeit mit der Kindergartenlehrperson im Freispiel aus?
 - a. Wie wichtig ist sie für dich?
 - b. Wie **gestaltet** ihr sie?
 - c. Was hat sich **bewährt**?
 - d. Wie wichtig findest du die Mitarbeit und die Motivation der Kindergartenlehrperson?
5. Gibt es zum Schluss noch Inhalte, welche wir noch nicht angesprochen haben, du jedoch wichtig findest?

12.3 Kategoriensystem

Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Codierregeln
1.Diagnostikverfahren	Inhalte zum Thema Beobachtung und Diagnostik die von der SHP durchgeführt wird.	„Ich habe auch Kinder herausgenommen und Tests gemacht in den Bereichen Sprache und Mathe.“	Immer im Zusammenhang mit der Erfassung des Entwicklungs- und Lernstandes
2.Umsetzungsvarianten der Förderung	Möglichkeiten, wie die SHP Förderung im FSP umsetzt.	„Es variierte zwischen Einzelarbeit in einem anderen Raum ... bis zu, ich bin einfach im Raum und schaue, was ansteht, welches Kind braucht was.“	Alle Arten der Förderung die von der SHP initiiert werden. Spielbegleitung
3.Vorbereitung für die Arbeit im FSP	Vorarbeit und Organisation, welche im Vorfeld von der SHP erarbeitet werden muss.	„Die Hauptvorbereitung war die zu überlegen, was benötigen die entsprechenden Kinder im Moment von mir ... je nachdem machst du dir andere Überlegungen.“	Tätigkeiten, die vor dem FSP stattfinden.
4.Aspekte der Zusammenarbeit	Absprachen, die im Bezug zum FSP mit der KGLP gemacht werden.	„Ich gehe auf die Lehrperson zu und tausche mich aus.“	Absprachen im Bezug zum Freispiel mit der KGLP (vor und während dem FSP)
5.Unterstützende Faktoren für die Förderung	Kriterien, welche die Arbeit im FSP unterstützen und positiv beeinflussen.	„Hilfreich finde ich wenn man sie Stufe und das Spielmaterial (...) und die Vorläuferfähigkeiten kennt und sie nutzen kann für die Förderung.“	Faktoren, welche die IF unterstützen.

12.4 Unterkategorien

	Unterkategorien	Definition / Kodierregel
1.1	Gezielte Beobachtungen	Beobachtungen, welche im vornherein überlegt wurden. Evt mit Beobachtungsraster
1.2	situative Beobachtungen	Beobachtungen, welche im FSP spontan und unbeabsichtigt wahrgenommen wurden.
1.3	Diagnostik mit Testverfahren	Diagnose mit einem Testverfahren, welches standardisiert, oder konkret ausgewertet werden kann.
1.4	Diagnostik ohne Testverfahren	Diagnose anhand gezielter Beobachtungen. Die SHP initiiert Übungen, welche vom Kind konkret umgesetzt werden.
2.1	Einzelförderung	Arbeit nur mit einem Kind
2.2	Gruppenförderung	Arbeit mit min. 2 Kinder
2.3	Interessenorientierte und bedürfnisorientierte Förderung	Der Spielort wird vom Kind ausgewählt. Der Inhalt der Förderung richtet sich nach den Interessen des Kindes. Die Umsetzungsmethode wurde vom Kind gewünscht.
2.4	Integrierte Förderung	Die Arbeit geschieht im Kindergartenraum
2.5	Separierte Förderung	Die Förderung geschieht in einem separaten Raum.
2.6	Abhängig vom Förderziel	Das Förderziel gilt als Grundlage für die Förderung
2.7	Spielbegleitung	Die SHP orientiert sich am aktuellen Spiel des Kindes. Möglichkeiten zum Lenken sind: Parallelspiel, Mitspielen, Spieltutoring von aussen und innen.
2.8	Konkrete Umsetzungsideen	Ideen zur Umsetzung der Förderung
2.10	Mediation bei sozialen Begebenheiten	Situationen, in der die SHP bei sozialen Problemen eine Kindergruppe unterstützt und berät
2.11	Prävention (Frühförderung)	Interventionen und Handlungen, welche in einem frühen Stadium vorgenommen werden.
2.12	Orientierung im KG-Alltag	Förderung in den Bereichen Orientierung, Entscheidungsfindung, Rhythmisierung
3.1	Absprache mit KGLP und Fachpersonen	Jegliche Besprechungen mit Lehrpersonen und Fachlehrkräften
3.2	Selbständige Vorbereitung	Tätigkeiten die im Voraus von der SHP alleine vorbereitet werden.
3.3	Keine konkrete Vorbereitung	Für die Sequenz FSP werden keine spezifischen Vorbereitungen getroffen.
3.4	Planung des KG-Alltags	Jegliche Vorbereitungen und Planungen für die Arbeit im Kindergarten
4.1	Formen der Zusammenarbeit	Art der Zusammenarbeit, Rollenklärende Faktoren; Teamteaching, Rollentausch
4.2	Abhängig von KGLP	Einfluss der KGLP für die Arbeit der SHP
4.3	Miteinbezug der KGLP-Ressourcen	Ideen der KGLP werden genutzt
4.4	Voraussetzung für die Zusammenarbeit	Voraussetzungen der SHP, der KGLP damit eine positive Zusammenarbeit möglich ist.
4.5	Beraterische Aspekte	Inhalte, in denen die SHP die KGLP berätet.
5.1	Bestärkende Faktoren für die Umsetzung der Förderung (?)	Faktoren, welche die IF unterstützen
5.2	Hemmende Faktoren (?)	Faktoren, welche die IF hemmen

12.5 Interviewbeispiel

Originaltext	Unterkategorien
<p>#00:00:32-0# Wie arbeitest du im FSP?</p> <p>#00:00:35-5# Grundsätzlich kommt es auf die Fragestellung darauf an. Bei mir geht das so, dass die Kindergärtnerin und ich im stetigen Austausch miteinander sind und dass sie auch sagt, was sie von mir möchte, was sie braucht, was das Thema ist. Und für das muss ich die Kinder auch beobachten. Ich muss die Kinder kennen um Vorschläge liefern zu können und der Austausch überhaupt zu gestalten und so ist natürlich das FSP für mich das Beobachten ein wichtiger Komponente. Da sieht man schon sehr viel, in allen drei Kompetenzbereichen, sehr viel, dass man beobachten kann. Ja, dass ist vor allem anfangs Schuljahr der Fall. Ja während dem Anfang mehr als nachher, obwohl es nachher auch Situationen gibt, die man wieder anschauen muss miteinander. Anschliessend gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn es eine Fragestellung ist, die vor allem Selbst und Sozialkompetenz betrifft, dann kann man sehr viel im FSP machen, anregen, begleiten, also mit Spielen, Inputs geben, aufgreifen, schauen, wie geht es weiter mit anderen Kindern, wird es weiter getragen, wie nehmen es andere Kinder auf. Eine Begleitung des Spiels eigentlich. ja dass ist bestimmt eine Form. Dann gibt es aber auch Grenzen die heilpädagogische Arbeit nur im FSP umzusetzen. Ich bin dagegen, wenn ich eine klare Vorstellung habe, und etwas habe, mit dem ich mit dem Kind klar arbeiten möchte, dann mach ich das im FSP wenn es sich ergibt, wenn es geht, aber ich versuche nicht krampfhaft, meine Förderung in das frei gewählte Spiel des Kindes zu fest einzubringen. Dann sage ich dem Kind lieber, schau ich habe ein paar Sachen überlegt, komm wir machen ein paar Spiele miteinander. Das kann auch im KGRaum stattfinden, das ist aber nicht das Freispiel, denn das FSP ist für mich schon das Spiel, dass das Ki selber aussucht und auch so gestalten kann.</p> <p>#00:03:33-0# Ja aber dass ist ja schon in der Unterrichtsform FSP?</p> <p>#00:03:31-6# Das schon, wenn man vom Setting FSP ausgeht. Ja dann vor allem, wen es um Gruppen geht, wenn es um einzelne Ki geht, oder Kleingruppen oder nur die Grossen – dass ist dann mehr die Lektion.</p> <p>#00:04:14-6# Welchen Stellenwert hat für dich die Diagnostik und Beobachtung? Teil der Beobachtung hast du schon erwähnt.</p> <p>#00:04:28-3# Auch, es hat auch seinen Platz, aber nicht nur. Das sind jeweils die Sternstunden. Wenn es sich im FSP ergibt, dass ich beim Kind zum Beispiel die Mengenerfassung beobachten möchte und dass Ki</p>	<p>4.2 Abhängig von der KGLP</p> <p>1.1 gezielte Beobachtung</p> <p>4.5 Beraterische Aspekte</p> <p>2.4 Integrierte Förderung</p> <p>2.7 Spielbegleitung</p> <p>2.6 Abhängig vom Förderziel</p> <p>2.1 Einzelförderung</p> <p>1.1 gezielte Beobachtung</p> <p>1.4 Diagnostik ohne Testverfahren</p>

<p>spielt gerade mit etwas, zB Würfelkästchen, hier kenne ich viele verschiedene Möglichkeiten zum Testen, dann kann man hier gut sagen, ach komm, zeig mir mal, oder mach doch mal..., dass einbringen, dann ist es ideal, aber dass ist nicht immer so. Wenn es richtig Fachkompetenz geht dann ist es eher Glücksfall, wenn das FSP des Kindes mir die Möglichkeit bietet. Eher seltener als in der Sozialkompetenz.</p> <p>#00:05:33-9# Aber im Freispiel als Unterrichtsform, da hat die Diagnostik platz?</p> <p>#00:05:36-7# Ja die hat platz, aber nicht nur da. Manchmal muss ich auch Situationen schaffen. Aber sicherlich schafft das FSP viele Situationen, die Kinder sind alle beschäftigt, dann fällt es nicht auf, wenn man mit einem Kind etwas Spezielles macht.</p> <p>#00:06:27-1# machst du die Förderung integrativ o separativ?</p> <p>#00:06:37-1# unterschiedlich. Teils kommt es auch vor, dass einzelne Kinder sehr gerne hier im ISF Raum arbeiten. Einige sagen sie kommen gerne, weil es hier so ruhig ist. Da kann ich besser überlegen. Aber es ist sehr sehr selten, dass ein Ki alleine hier hin kommt. Es gibt es, aber nur selten, meist schon Gruppen.</p> <p>#00:07:11-0# Wie beziehst du die Interessen der Ki mit ein?</p> <p>#00:07:11-0# So viel es geht. Aber es kommt natürlich auch darauf an wie das Ziel lautet. Je nach dem muss ich auch schauen, dass man an den Zielen arbeiten kann. Da geschieht auch eine Gratwanderung. Da kommen auch noch die Ressourcen dazu. Ich habe nur meine zwei Lektionen, und in dieser Zeit muss dann auch was laufen.</p> <p>Ja ich denke auch, ich habe meine Theorie, mein Rucksack, und der brauche ich dann eben in den Situation wenn das Kind mit etwas kommt und ich denke da kann ich etwas daraus zücken dann ist das ideal. ja so viel es geht mach sich dass, aber es ist nicht immer möglich.</p> <p>#00:08:12-6# Arbeitest du in Gruppen, mit einzelnen Kindern oder wie?</p> <p>#00:08:24-8# Ja es gibt schon immer mehr Kleingruppen und Einzelsituationen, es geht halt teils schon richtig Frühförderung. Dass das in den KG kommt, ich denke dass ist auch Teil unserer Arbeit, dass hier auch Bereiche aufgegriffen werden können, um einen Boden zu legen. Einzelsituationen selten, also meistens mache ich mir Gedanken und Ziele für ein bestimmtes Ki, nehme aber andere Ki dazu, damit es nicht alleine ist. Einzel sehr selten, höchstens einmal für eine Abklärung (Dani - Lesekompetenz). Aber sehr selten.</p> <p>#00:09:19-3# Wie sieht die Vorbereitung fürs FSP aus?</p>	<p>1.4 Diagnostik ohne Testverfahren</p> <p>2.2 Gruppenförderung 2.5 Separierte Förderung</p> <p>2.6 Abhängig vom Förderziel 2.3 Interessenorientierte Förderung 5.2 Hemmende Faktoren für die Umsetzung der Förderung</p> <p>2.1 Einzelförderung 2.2 Gruppenförderung 2.11 Prävention</p> <p>1.2 Diagnostik mit Testverfahren</p>
--	--

<p>#00:09:27-1# Ich bereite nicht speziell fürs FSP vor. Sondern vom Ziel her, auch schaue ich, was von der KGLP her mir zugetragen wird. und dann schau ich, welches Setting für das Ziel ideal ist. Bei Beobachtungsaufträge ist klar, habe ich die Beobachtungsformulare, und sonst Augen und Ohren. Vorbereitung insofern ist mir wichtig, dass man mit der KGLP im Voraus anschaut. Also es ist meist schwierig, es ist sehr wichtig zu schauen, dass die Situation so bereit ist, wie es abgesprochen wurde, auf das bin ich angewiesen. Auch der Aspekt, dass wenn wir vorhin eine Förderung für ein Kind besprochen haben, dass dann die KGLP schaut, und nicht wenn ich komme, muss ich das Ki aus dem FSP herausholen. Das mache ich gar nicht gerne. das Kind zu etwas zu verknurren. Ja das ist oft noch schwierig. Ich schaue schon, dass es jeweils gut aufgegleist wird. Ja dass das Kind im voraus weiss.</p> <p>#00:11:41-8# Ein weiterer Faktor, ich weiss nicht ob er hier hinein kommt, ja zB eine Situation, das Kind kommt von der Logo zurück, dann beginnt es zu spielen, und dann komme ich, und möchte noch etwas machen. Ja dann ist mir also das FSP schon heilig!</p> <p>#00:12:10-9# Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen SHP und KGLP im FSP aus?</p> <p>#00:12:23-5# Sie leitet das FSP und ich arbeite da, wie zuvor besprochen wurde. Die Ki kommen oft auch zu mir, wenn ich es weiss, antworte ich, ansonsten sage ich ihnen, sie sollen die KGLP fragen. Ich denke nicht, dass es für die Ki störend ist. Ich kenne die Ki bereits gut.</p> <p>#00:13:04-9# Wie sieht die Gestaltung des FSP aus? Wie wird die Zusammenarbeit gestaltet? in Bezug zum FSP?</p> <p>#00:13:26-4# Normalerweise nicht, aber wenn das FSP ein Teil der Förderung ist, dann wird das besprochen. Dann berate ich die KGLP, zum Beispiel eine Anregung. oder eine Gemeinschaftsarbeit mit einer Gruppe, dass dies im FSP sonst auch weitergeführt werden kann. Dass machen wir oft, zB. bei einem Ki, bei dem es um das Selbstvertrauen aufbauen ect. ging, da arbeitete ich mit ihm während dem FSP, anschließend wurde es in die Gruppe eingebracht, und es konnte es den anderen zeigen. das machen wir noch öfters.</p> <p>#00:14:21-7# Integrationsgedanken. Ja genau wenn es gerade separativ geschah, dass es dann wieder einen Bezug zum KG gemacht wurde.</p> <p>#00:14:34-6# Wie wichtig ist die Zusammenarbeit für dich?</p> <p>#00:14:37-0# Ja sehr. Das a und o. es ist auch sehr spannend, ich denke ich habe auch Glück. Spannend finde ich auch, dass es mit jeder KGLP wieder anders ist. Auch dass die Arbeit in jedem KG immer wieder verschieden ist. Ja klar in den Grundzügen ist es schon gleich, aber es gestaltet sich immer anders, ja und es ist jeweils schon sehr abhängig von der KGLP! Was lässt sie zu, wo springt sie auf.</p>	<p>3.1 Absprache mit der KGLP 3.3 keine konkrete Vorbereitung</p> <p>1.1 gezielte Beobachtung 3.1 Absprache mit der KGLP</p> <p>3.1 Absprache mit der KGLP</p> <p>3.1 Absprache mit KGLP</p> <p>3.4 Planung des KG-Alltags</p> <p>4.5Beraterische Aspekte 2.5 Separierte Förderung 2.4 Integrierte Förderung</p> <p>4.2 Abhängig von der KGLP</p>
---	---

<p>#00:15:23-7# was hat sich bewährt in der Zusammenarbeit?</p> <p>#00:15:30-8# ja sicher die gegenseitige Wertschätzung. Dass man es auch sagt und zeigt. Wenn ich auch der KGLP sagen kann, dass ich etwas gelernt habe oder aufgenommen haben, weil es toll ist. Ja auch das Miteinander und die Verantwortung gemeinsam zu übernehmen. das ist auch je nach LP unterschiedlich. ich musste auch schon ganz klar zurückgehen, es ist jetzt nicht alles in meiner Verantwortung wir sind nicht da, um alles abzuladen, dass der wichtigste Teil immer noch bei der LP ist, und das wir unterstützen und beratend da sind. und das wir auch bereit sind für Reflektion, aber nicht zum alles zu übernehmen. Was auch ein wichtiger Punkt ist, auch die Einschulungsfrage und Elterngespräche. Hier habe ich auch begonnen mich herauszunehmen, dass ich nicht immer dabei sein muss. Aber ein Vorgespräch, dass ist auch noch ein wichtiger Teil. Wenn man darüber spricht, ja dann wird einem meist wieder einiges klarer.</p> <p>#00:17:04-7# gibt es noch etwas, dass wir nicht gefragt haben, etwas dass du jedoch zentral findest, wenn man als SHP im FSP arbeitet!?</p> <p>#00:17:23-8# hilfreich finde ich es, wenn man den KG kennt. Wenn man die Stufe kennt. Wenn man die Inhalte kennt und weiss, was man dabei erreichen kann. und wenn man die Stufe und das Spielmaterial kennt, die Verbindung der Theorie und der Didaktik des KGs, Theorie zb Bereich Sprache und Mathe – Vorläuferfähigkeiten, ja das man im KG sehr vieles auch nutzen kann für die Förderung. man braucht nicht viel Testmaterial. Man muss einfach genau wissen, was man beobachten will. Dann kann man das Material sehr gut einsetzen. Eine LP kann das bestimmt auch, aber es ist sicher effizienter, wenn eine KGLP als SHP arbeitet. Auch ist es gut, wenn man den Entwicklungsstand der Kinder kennt. zu wissen, was ist möglich, was ist wichtig. – also Diagnostik. Auf die Zusammenarbeit zurück – dass ist schon anders, als wenn eine KGLP (die meisten KGLP) wissen, dass ist der Bereich, der mit dem SHP – Studium dazu kommt. Also dass ist auch der Bereich in der Ausbildung, der dazu kam. Hier in die Thematik einen grösseren Einblick zu erhalten. Ich hatte viele aha Erlebnisse. Aha, das ist aus diesem Grund, da kann man jetzt das machen – ich denke das ist das Spannende.</p> <p>#00:20:05-7# Ja das Wichtigste eben, zu wissen was das FSP ist, unterschiede machen, ich finde es hat seien Grenzen. (?)</p> <p>#00:21:00-8# Ich habe 2 1/2 Lektion pro klasse. 1/2 Lektion Besprechung.</p> <p>#00:21:54-2# Ja es ist eine andere Unterrichtsform wenn man so ans FSP heran geht, als vom Kind.</p> <p>#00:22:02-1# Beendet!</p>	<p>5.1 unterstützende Faktoren für die Umsetzung der Förderung</p> <p>4.3 Miteinbezug der KGLP-Ressourcen</p> <p>4.1 Formen der Zusammenarbeit</p> <p>4.2 Abhängig von der KGLP</p> <p>4.5 Beraterische Aspekte</p> <p>5.1 unterstützende Faktoren für die Umsetzung der Förderung</p>
--	--

	<p>#00:22:04-7# Wie das IF durchgeführt wird ist sehr abhängig davon, wie die Lektionen im Stundenplan eingebettet sind. und auch vom gewünschten Programm der KGLP. ja da ist die 9 Uhr Lektion eine andere, in der man mit den Kindern arbeitet. Ja und da sind wir abhängig von der KGLP. Und je nachdem, was sie sonst noch auf dem Programm haben. Und da können wir nicht sagen, wenn ich komme, muss FSP sein.</p> <p>#00:22:46-3# Findest du grundsätzlich das FSP eine gute Zeit für Förderungen?</p> <p>#00:22:46-7# Grundsätzlich schon. Ja das Spiel schon. Spiel und FSP ist nicht das selber. Ja im Gegensatz zum Geführten Teil bietet das FSP sicher mehr Möglichkeiten. Deshalb können wir ja froh sein, dass wir im KG noch so diese Möglichkeiten haben!</p>	<p>5.2Hemmende Faktoren der Förderung</p> <p>2.7 Spielbegleitung</p> <p>5.1 unterstützende Faktoren für die Umsetzung der Förderung</p>
--	---	---

12.6 Fallvergleich

1. Diagnostik				
	1.1 gezielte Beobachtungen	1.2 situative Beobachtungen	1.3 Diagnostik mit Testverfahren	1.4 Diagnostik ohne Testverfahren
1. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Intensiv, bewusste Beobachtung um zu erfassen welche Elemente beeinflussen das Spielverhalten -Abseits (ausserhalb)(1) Durch gutes Zusehen die Intension des Kindes wahrnehmen(1) - Beobachtungen bieten Anhaltspunkte die wieder in die Förderung miteinbezogen werden(1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtung gibt Aufschluss über den Entwicklungsstand und Lernfortschritte des Kindes(2) 	<ul style="list-style-type: none"> - allg. Entwicklungsstand die Barth Erfassung (Test), so facettenreich, kann auch nur Teilbereiche daraus machen(3) - Spracherfassung mit Fitnessprobedient neben der Erfassung zur Ausrichtung der Förderung, anhand Förderbausteinen(3), -wenige Test-Verfahren, trotzdem offen für Neues(4) 	
2. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Beobachtung als Ergänzung zu einem Testverfahren(1) 	<ul style="list-style-type: none"> -Beobachtung sehr gross, Lernschritte werden fortlaufend in ein Heft eingetragen(1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostik führe ich separiert durch(2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnostische Sachen durchspielen(1)
3. Interview	<ul style="list-style-type: none"> - grosser Stellenwert, wird aufgeschrieben, dient zur Standortbestimmung(1) Beobachtung dient dazu wieder an einem bestimmten Ort die Förderung anzusetzen(1) 		<ul style="list-style-type: none"> - Keine Diagnostischen Instrumente(1) 	
4. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Beobachtung als Grundlage den Entwicklungsstand des Kindes zu erfassen(1) -Kennen lernen der Kinder, dient zur weiteren Förderung der Kinder(1) -Grosser Stellenwert vor allem zu Beginn des KG-Jahres(1) -Gezielte Beobachtung zu einem Thema(zB. Mengen)(1) -Benützung von Beobachtungsformulare(2) 		<ul style="list-style-type: none"> -Einzelabklärung eher selten(2) 	<ul style="list-style-type: none"> -Testsituationen schaffen im freien Tun des Kindes(zB. Würfelkästchen)(1) - Diagnostik im Freispiel muss manchmal initiiert werden, fällt nicht auf da alle Kinder beschäftigt sind(2)
5. Interview	<ul style="list-style-type: none"> - Nach Absprache der KGLP genauer hingeschaut. - Zielbezogen bestimmte Bereiche beobachtet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Es wurde selten geplant. - Beobachtungen geschahen auch nebensächlich. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tests im Bereich Sprache und Mathe – Separativ. 	

2. Umsetzungsvarianten der Förderung					
	Sozialform			Umsetzungsort	
	2.1 Einzelförderung	2.2 Gruppenförderung	2.3 Interessenorientierte Fö.	2.4 Integrative Förderung	2.5 Separative Förderung
1. Interview	<ul style="list-style-type: none"> - gibt Kinder die spüren, ich brauche Ruhe(3) - bewusst gewählt durch mich(3) - Möglichkeit zu zweit ohne Hintergrundlärm des KG-Alltags und in Ruhe etwas zu zeigen(3) - Kind mit Entwicklungsverzögerung wünscht Förderung alleine(4) -Kind braucht Ruhe, Geborgenheit und Zeit(4) 	<ul style="list-style-type: none"> -Methode: mit einem Angebot einfach zu beginnen, zieht Kinder an(1) - durch Anleitung im Spiel soziale Formen zu lernen(2) - Halbklassenunterricht zusammen mit KGLP(4) Handvoll Kinder die Mühe haben beim Schneiden(4) - Förderung in zwei Leistungsgruppen, nach Förderbedarf, der durch die KGLP wahrgenommen wurde(4) Gruppenbildung der Kinder mit Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich(4) 	<ul style="list-style-type: none"> -Förderung im freige-wählten Spiel(1) - durch wiederholtes initiiertes Spielangebot, kommen jene Kinder die die Förderung brauchen(2) - Förderung so anpassen, dass das Kind motiviert ist zu lernen(2) - Interessen als Grundgerüst für Förderung nehmen(4) -Motivation als methodisches Instrument(5) 	<ul style="list-style-type: none"> -Produkt der seperativen Förderung wird wieder in die Gruppe gebracht(1) - durch Anleitung im Spiel soziale Formen zu lernen(2) - nach Einzelförderung immer wieder den Kontakt zur Gruppe und KGLP herstelle(3) - in Kleingruppe, individuelle Förderung einzelner Kinder einbetten(4) - Förderung in zwei Leistungsgruppen, nach Förderbedarf, der durch die KGLP wahrgenommen wurde(4) 	<ul style="list-style-type: none"> -in einem andern Raum Knete hergestellt(1) -Förderung im Nebenraum oder Garderobe(3) -Möglichkeit zu zweit ohne Hintergrundlärm des KG-Alltags in Ruhe etwas zu zeigen (3) Kind mit Entwicklungsverzögerung wünscht Förderung alleine(4)
2. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Kink mich ein wo das Kind spielt und kann meine Förderung einflechten (1) -Diagnostik führe ich seperativ durch(2) 	<ul style="list-style-type: none"> Gezielt mit einer Gruppe zu arbeiten(2) -optimale Form, das Kommen und Gehen im Freispiel, hat die Schule nicht(2) 	<ul style="list-style-type: none"> Kink mich ein wo das Kind spielt und kann meine Förderung einflechten(1) - Kind soll die Wahl haben aus einigen Förderangeboten auszuwählen(2) 	<ul style="list-style-type: none"> -Kink mich ein wo das Kind spielt und kann meine Förderung einflechten(1) - Gezielt mit einer Gruppe zu arbeiten(2) -optimale Form, das Kommen und Gehen im Freispiel, hat die Schule nicht(2) -Förderung führe ich immer im Raum durch(2) 	

2. Umsetzungsvarianten der Förderung					
	Sozialform			Umsetzungsort	
	2.1 Einzelförderung	2.2 Gruppenförderung	2.3 Interessenorientierte Fö.	2.4 Integrative Förderung	2.5 Separative Förderung
3. Interview	Einzelförderung, hat immer wieder Bezug zu der Gruppe(2)	Kinder mit begrenzten Spielmöglichkeiten, setzte ich die Förderung bei ihrem Lieblingsspielort um(2) -Förderung ist aufgebaut mit dem Fokus eines einzelnen, wird jedoch durch die anderen Kinder erweitert(2) -Findet im separatem Raum statt(3) -Arbeite viel in Gruppen, (3) -bei Gruppenförderung seperativ kommt das Freispiel oft zu kurz(3)	Kinder mit begrenzten Spielmöglichkeiten, setzte ich die Förderung bei ihrem Lieblingsspielort um(2)	-arbeite mehrheitlich integrativ(1) Kinder mit begrenzten Spielmöglichkeiten, setzte ich die Förderung bei ihrem Lieblingsspielort um(2) Form der Förderung ist abhängig von der KGLP(3)	- gibt KG in denen ich nur seperativ arbeite, weil es die KGLP so wünscht Form der Förderung ist abhängig von der KGLP(3) - Ist eine therapeutische Art der Förderung(3) - Seperative Förderung ist während der Freispielzeit der anderen Kinder(3) Arbeite viel in Gruppen, (3)
4. Interview	- Nicht krampfhaft versuchen die Einzelförderung ins Spiel vom Kind hinein zu bringen, sondern gezielt einige Spiele machen - Sehr selten Immer mehr Kleingruppen und Einzelförderung geht Richtung Frühförderung(2) Arbeit wird wieder in die gruppe hineingetragen	Kommt vor, dass Kinder gerne in einem andern raum arbeiten(2) -Oft in Gruppen -Immer mehr Kleingruppen und Einzelförderung geht Richtung Frühförderung(2) Förderziele für ein bestimmtes Kind wird ausgedehnt zu einer Gruppenförderung(2)	- so viel es geht, kommt aber auch auf das Förderziel an(2) - Theorie im Rucksack ermöglicht mir die Förderung spontan am Interesse des Kindes durchzuführen(2)	--Begleitung in der Form von mitspielen, Inputs geben, aufgreifen(1),(alle Formen von Spielbegleitung - Nicht krampfhaft versuchen die Einzelförderung ins Spiel vom Kind hinein zu bringen, sondern gezielt einige Spiele machen Förderziele für ein bestimmtes Kind wird ausgedehnt zu einer Gruppenförderung(2) Arbeit wird wieder in die Gruppe hineingetragen, bekommt so wieder integrativen Charakter(3)	Nicht krampfhaft versuchen die Einzelförderung ins Spiel vom Kind hinein zu bringen, sondern gezielt einige Spiele machen - Kommt vor, dass Kinder gerne in einem andern raum arbeiten(2) Förderziele für ein bestimmtes Kind wird ausgedehnt zu einer Gruppenförderung(2) -Arbeit wird wieder in die Gruppe hineingetragen, bekommt so wieder integrativen Charakter(3)
5. Interview	- Je nach Förderziel angemessen. Meist auch vom Kind gewählt. - sehr selten!	- Fanden im separaten Raum teils 3-5 Mal hintereinander statt.	- Die Interessen der Ki gehen vor. kann nicht immer sein Kompromisse machen - Wenn Ki nicht möchte, bringt die ganze Förderung nichts. -Kind kann aus 2-3 piel/Förderangeboten auswählen(4)	- Wenn das Förderziel es zuliess, fand die Förderung im Raum statt. -Angebot anbieten die einigen Kindern gut tun, hoffen, dass Kinder die die Förderung brauchen dazu kommen(4)	Teils mit Gruppen im Nebenraum, dann wieder Integriert.

2. Umsetzungsvarianten der Förderung				
	2.6 Abhängig vom Förderziel	2.7 Spielbegleitung	2.8 Konkrete Umsetzungsideen	2.9 Bedürfnisorientierte Förderung
1. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Förderung der basalen Wahrnehmung mit zwei Kindern(1) - durch Anleitung im Spiel soziale Formen zu lernen(2) - Handvoll Kinder die Mühe haben beim Schneiden(4) - Förderung in zwei Leistungsgruppen, nach Förderbedarf, der durch die KGLP wahrgenommen wurde(4) 	<ul style="list-style-type: none"> -Input geben, damit Lernfortschritte möglich werden(1),(Spieltutoring v. aussen) -Im Rollenspiel neue Handlungsvarianten aufzeigen(3), (Mitspielen) -Beobachtet das Ganze und greift ein wenn die Kinder Ideen brauchen(3), (Spieltutoring v. aussen) 	<ul style="list-style-type: none"> Die SHP beginnt im KG Raum mit einer Beschäftigung mit einem Kind, weitere Kinder kommen hinzu um mit zu spielen. - Die SHP bereitet im FSP mit 2-3 Kinder etwas vor (zB Knete). Anschliessend wird das Gemachte ins FSP integriert, in dem es zuerst vor der Gruppe von den Kindern erklärt und eingeführt wurde. Die SHP beginnt alleine etwas im FSP zu machen. - Die Kinder kommen selbständig aus Neugierde hinzu -Die Förderung findet mit einem Kind statt. Da es jedoch nicht alleine kommen möchte, kann es ein Kind wählen, welches mitkommen möchte 	<ul style="list-style-type: none"> gibt Kinder die spüren, ich brauche Ruhe(3) - Kind mit Entwicklungsverzögerung wünscht Förderung alleine(4) -Kind braucht Ruhe, Geborgenheit und Zeit(4)
2. Interview		<ul style="list-style-type: none"> - Spielanregungen geben(3),(Mitspielen, Spieltutoring von aussen) -Spielbegleitung als bewusstes Mitspielen, als Förderung (4) 	<ul style="list-style-type: none"> -Die Förderung wird zeitlich beschränkt, in dem man sagt, solange die Sanduhr läuft, werden wir etwas gemeinsam machen, anschliessend kannst du wieder ein freies wählen. 	<ul style="list-style-type: none"> -Kink mich ein wo das Kind spielt und flechte die Förderung ein(1) -Motivation als Voraussetzung(2)
3. Interview	<ul style="list-style-type: none"> - Kind mit Sprachschwierigkeit Rollenspiel gemacht(1) -Je nach Förderziel wird der Raum und die Förderungsform bestimmt(3) 	<ul style="list-style-type: none"> - Im Bauecken mit den Steinen gebaut(1) (Parallelspiel) - wenn ich will, dass das Spiel anders verläuft, greife ich ein(2),(Spieltutoring v. aussen) 		
4. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Förderziel in der Selbst-und Sozialkompetenz liegt ist eine Förderung im Freispiel gut möglich(1) - Förderziele für ein bestimmtes Kind wird ausgedehnt zu einer Gruppenförderung(2) 	<ul style="list-style-type: none"> Begleitung in der Form von mitspielen, Inputs geben, aufgreifen(1),(alle Formen von Spielbegleitung) 	<ul style="list-style-type: none"> -Förderung des Selbstvertrauens: Die SHP bereitet mit einem Kind separativ etwas spezielles vor, dass es anschliessend der Gruppe zeigen, erklären oder vormachen kann.. 	<ul style="list-style-type: none"> Kommt vor, dass Kinder gerne in einem andern Raum arbeiten(2)
5. Interview	<ul style="list-style-type: none"> - Je nach Situation, wurde diversese gefördert. -Abhängig vom Förderziel wurde die Förderung integrativ oder separativ durchgeführt(1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Es wurden Spielinputs gegeben. (2),(Parallelspiel - Mitspielen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Die SHP grenzt das FSP in 3-4 Angebote ein, die das Förderziel beinhalten. - SHP bietet FSP-Angebot für alle an, in der Hoffnung, das entsprechende Ki nimmt auch teil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder die momentan Unterstützung brauchen(1)

2. Umsetzungsvarianten der Förderung			
	2.10 Mediation bei sozialen Begebenheiten	2.11 Prävention	2.12 Orientierung im KG-Alltag
1. Interview	- Konfliktsituation regeln im Spiel Draussen(2)	Kompetenzen wie schneiden, leimen im Vorfeld der Werkstattarbeit zu üben(1)	- Hilfe bei der Spielauswahl zu Beginn des KG-Jahres(2)
2. Interview	Bei Durcheinander habe ich die Mediation gemacht(1)		- Hilfe bei der Spielwahl (2) - Hilfe im Spiel zu verweilen(2)
3. Interview	- Hilfe in Konfliktsituationen (1)		-Hilfe bei der Spielauswahl und kennen lernen der Spielorte(1) - Hilfe sich ins Spiel zu vertiefen(1) - Begebenheiten des KG-Alltags und des sozialen Miteinanders kennen lernen(1)
4. Interview		Immer mehr Kleingruppen und Einzelförderung geht Richtung Frühförderung(2)	
5. Interview			

3. Vorbereitung					
	3.1 Absprache mit KGLP	3.2 Selbständige Vorbereitung	3.3 Keine konkrete Vorbereitung	3.4 Planung des KG-Alltag	
1. Interview	<ul style="list-style-type: none"> - Austausch über Beobachtung mit der KGLP(1) - Austausch mit anderen Fachpersonen bringt zum Teil Klärung(Logo, SPBD..)(4) - Gruppenbildung der Kinder mit Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich(4) - Förderung in zwei Leistungsgruppen, nach Förderbedarf, der durch die KGLP wahrgenommen wurde(4) - Mehr Absprachen mit Personen die man noch nicht gut kennt(6) 	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen bieten Anhaltspunkte die wieder in die Förderung miteinbezogen werden(1) 			
2. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Absprache über die Rolle die man einnehmen soll(1) - SHP muss mit den Regeln und Begebenheiten des KG-Alltags vertraut sein(3) - gegenseitige Absprachen vor Ort während der Pause, oder vor dem Freispiel(3) -Quartalsbesprechung, Mailaustausch, Austausch an Schulkonferenz und an den Randzeiten direkt vor oder nach dem KG(3) klare Information von der KGLP was sie plant(4) 	<ul style="list-style-type: none"> -Übersichtstabelle präsent zu haben mit dem Förderziel(3) 	<ul style="list-style-type: none"> -schaue spontan, welches Bedürfnis das Kind hat und habe nichts konkretes vorbereitet(1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Quartalsbesprechung, Mailaustausch, Austausch an Schulkonferenz und an den Randzeiten direkt vor oder nach dem KG(3) 	

3. Vorbereitung					
	3.1 Absprache mit KGLP	3.2 Selbständige Vorbereitung	3.3 Keine konkrete Vorbereitung	3.4 Planung des KG-Alltag	
3. Interview	<ul style="list-style-type: none"> - Beobachtungen zusammenzutragen(1) -Austausch über das Förderthema(2) - Quartalsplanung wird festgelegt welche Schwerpunkte die Förderung einzelnen Kinder haben(2) - Information über meine nächsten Schritt der Förderung(2) Besprechung von Auffälligkeiten der Kinder(2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Stichworthaltige Festhaltung der nächsten Förderziele (2) -Planung der Förderung liegt bei mir(2) -Rollende Planung nach Absprache mit der KGLP(2) 		<ul style="list-style-type: none"> - Quartalsplanung wird festgelegt welche Schwerpunkte die Förderung einzelner Kinder haben(2) 	
4. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Stetiger Austausch mit der KGLP(1) - Förderung des Kindes wird im Vorfeld besprochen und das Kind auch auf das Setting vorbereitet(2) 		<ul style="list-style-type: none"> -nicht spezielle Vorbereitung für Freispiel, schaue genau hin(2) 		
5. Interview	<ul style="list-style-type: none"> - Grundlage ist das Gespräch mit der KGLP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Je nach Inhalt des Ziels, sieht die Vorbereitung unterschiedlich aus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hauptüberlegung, was benötigt das Ki., Ideen notiert, jedoch keine komplette Lektion bereit. 		

4. Zusammenarbeit					
	4.1 Formen der Zusammenarbeit	4.2 Abhängig von KGLP	4.3 Miteinbezug der KGLP-Ressourcen	4.4 Voraussetzung für die Zusammenarbeit	4.5 Beraterische Aspekte
1. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Rollentausch, Übernahme der Klasse, KGLP Beobachtungsfunktion(4) - Förderung in zwei Leistungsgruppen, nach Förderbedarf, der durch die KGLP wahrgenommen wurde(4) 	<ul style="list-style-type: none"> - KGLP empfindet die Anwesenheit der SHP vielleicht als störend(6) - ich halte mich klar an die Regeln der KGLP(6) -KGLP hat Chefposition im Regeln und Strukturen setzen(6) -Je nach Persönlichkeit der KGLP eine individuelle Art der Zusammenarbeit(5) 	<ul style="list-style-type: none"> - Idee der KGLP annehmen und in der Regel darauf eingehen(3) - KGLP um Rat fragen, wenn ich anstehe(5) -KGLP ist Fachfrau im Umgang mit dem Kind, Hilfe von ihr Erleichtert die Arbeit mit dem Kind(5) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontakt aufrecht erhalten per Mail(5) -je mehr ich Zusammenarbeit einfordere, desto besser wird sie(5) -Ansprechen von Unstimmigkeiten(5) - gegenseitiger Mut haben die Türen zu öffnen(6) - Blickkontakt um zu wissen, ob ich eingreifen soll oder nicht(6) - gegenseitiges Kennen der Personen (6) - Mehr Absprachen mit Personen die man noch nicht gut kennt(6) 	<ul style="list-style-type: none"> -Schwierigkeiten in der Rhythmisierung des Freispiels werden angesprochen(2) - KGLP um Rat fragen, wenn ich anstehe(5) -KGLP ist Fachfrau im Umgang mit dem Kind, Hilfe von ihr Erleichtert die Arbeit mit dem Kind(5)
2. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Teamteaching nach Absprache mit der KGLP(1) - KGLP führt das Freispiel, ich kann fokussierter arbeiten(1) 			<ul style="list-style-type: none"> SHP muss mit den Regeln und Begebenheiten des KG-Alltags vertraut sein(3) -Quartalsbesprechung, Mailaustausch, Austausch an Schulkonferenz und an den Randzeiten direkt vor oder nach dem KG(3) - Zeit zu haben zu spüren was abläuft in dieser Klasse (4) -klare Information von der KGLP was sie plant(4) -Unstimmigkeiten ansprechen(4) 	<ul style="list-style-type: none"> - Absprache über die weitere Steuerung der Förderung(3)
3. Interview	<ul style="list-style-type: none"> -Besprechung nach dem KG -Rollentausch, Übernahme der Klasse, KGLP Beobachtungsfunktion(4) 	<ul style="list-style-type: none"> Form der Förderung ist abhängig von der KGLP(3) -Abwägen welche Form für die Förderung macht Sinn. 	<ul style="list-style-type: none"> -Beobachtungen zusammenzutragen(1) 	<ul style="list-style-type: none"> -Kooperation von Seiten der KGLP(3) 	<ul style="list-style-type: none"> -Besprechung von Auffälligkeiten der Kinder(2)

4. Zusammenarbeit					
	4.1 Formen der Zusammenarbeit	4.2 Abhängig von KGLP	4.3 Miteinbezug der KGLP-Ressourcen	4.4 Voraussetzung für die Zusammenarbeit	4.5 Beraterische Aspekte
4. Interview	- Leitung des Freispiels durch KGLP, ich arbeite an der Förderung wie abgesprochen(3)	- Organisation von anderen Förderungen(Logo) muss eingeplant werden(3) - Arbeit der Förderung wird geprägt von der Person der KGLP	-Ressourcen der KGLP einfordern und wertschätzen(3)		Kennen lernen der Kinder, dient zur weiteren Förderung der Kinder und Beratung der KGLP(1) Situationen entstehen die wieder einer Neubeurteilung erfordern(1) -Anregung geben für die Gestaltung des Freispiels(3) -Hauptverantwortung liegt bei der KGLP, wir unterstützen und beraten(3) - Vorgespräch bei Elterngesprächen(4)
5. Interview		- Es ist ihr Revier, es geht nicht ohne ihr Einverständnis. - Wenn sie keine Integration will, kann es nicht aufgezungen werden.	- Auf KGLP eingegangen	- SHP muss spontan, flexibel, offen, tolerant sein. - Vertrauensbasis muss vorhanden sein. -Anpassung der SHP als Voraussetzung für gute Zusammenarbeit(3)	Aufgabe der SHP eine gute Z. hinzubekommen

5. Fördernde und hemmende Faktoren		
	5.1 unterstützende Faktoren für die Umsetzung der Förderung	5.2 Hemmende Faktoren für die Umsetzung der Förderung
1. Interview	Blickkontakt während dem Freispiel(1)	
2. Interview	optimale Form, das Kommen und Gehen im Freispiel, hat die Schule nicht(2) Quartalsbesprechung, Mailaustausch, Austausch an Schulkonferenz und an den Randzeiten direkt vor oder nach dem KG(3) - Zeit zu haben zu spüren was abläuft in dieser Klasse (4)	- Zu viele Klassen um anhand der Beobachtungen den Entwicklungsstand der Kinder zu diagnostizieren(1)
3. Interview	- Alle Formen von Förderung sind im FS möglich und können individuell nach Bedürfnis der KGLP und der Kinder eingesetzt werden(4) - FS bietet Zeit und Raum die Kinder besser kennenzulernen(4) -Beobachtungsteil im Freispiel ist sehr wichtig(4)	- zu wenig Bereitschaft um im Freispiel integrativ zu arbeiten(4) -Gefahr, dass das freigewählte Spiel zu kurz kommt, oder das Kind in seinem Tun durch eine gezielte Förderung unterbrochen wird(4)
4. Interview	- gegenseitige Wertschätzung(3) - Miteinbezug der KGLP-Ressourcen(3) Hauptverantwortung liegt bei der KGLP, wir unterstützen und beraten(3) - kennen der KG-Didaktik, Theorie über die Vorläuferfertigkeiten in der Entwicklung der Kinder(4) -Entwicklungsstand der Kinder kennen-Diagnostik(4) - Ausbildung als Hintergrundwissen(4) - Spiel als Unterrichtsform bietet vielfältige Möglichkeiten für die Förderung(4)	-Gratwanderung, durch wenig Ressourcen steigt der Druck (2) - Abhängigkeit durch den Stundenplan(4)
5. Interview	- Auf KGLP eingegangen - Aufgabe der SHP eine gute Z. hinzubekommen. - Vertrauensbasis muss vorhanden sein.	